

MAPEAMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS

MAPPING OF RESTORATIVE JUSTICE IN BRAZILIAN COURTS OF JUSTICE

Adélia Campos FONSECA¹

Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS)

E-mail: adeliacfonseca@hotmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0006-7632-8063>

Christiane de Holanda CAMILO²

Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS)

E-mail: christianedeholanda@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8588-1286>

628

RESUMO

A Justiça Restaurativa é uma realidade em vários países no mundo, inclusive no Brasil, onde passa por um momento de expansão dentro do Poder Judiciário. O objetivo desta pesquisa é realizar um mapeamento da aplicação da Justiça Restaurativa nos tribunais de justiça brasileiros. Esta é uma pesquisa quali-quantitativa, exploratória, bibliográfica e documental. Ao final, foi possível observar que o Judiciário tornou a Justiça Restaurativa uma política institucionalizada e encontra-se, documentalmente, amplamente difundida.

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Métodos Adequados de Resolução de Conflitos. Mapeamento. Tribunais de Justiça. Círculos de Paz.

1Acadêmica do Curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS.

2Doutora em Sociologia (UFG), Mestre em Direitos Humanos (UFG), Especialista em Direito Público e Compliance, Graduada na área Jurídica e de Saúde. Professora, pesquisadora, consultora e palestrante na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS nas áreas de Direito Constitucional, Processo Constitucional, Direito Internacional, Direitos Humanos, Governança, Compliance, Justiça Sistêmica, Resolução Consensual de Conflitos e Justiça Restaurativa. Líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Violência, Estado e Sociedade (GP DIHVES), Justiça Sistêmica, Consensual e Justiça Restaurativa (GP JSCR), Pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência - NECRIVI / UFG. Experiência em Educação à Distância em nível de Graduação e Pós-graduação. Membro da Rede Latino-americana de Educação em Direitos Humanos. Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Membro da Associação Brasileira e Internacional de Mulheres em Carreira Jurídica. Diretora do Observatório e Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins. Autora de vários livros e artigos publicados. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4065924590046000>.

ABSTRACT

Restorative Justice is a reality in several countries around the world, including Brazil, where it is experiencing a period of expansion within the Judiciary. The objective of this research is to map the application of Restorative Justice in Brazilian courts. This is a qualitative, quantitative, exploratory, bibliographic and documentary research. In the end, it was possible to observe that the Judiciary made Restorative Justice an institutionalized policy and is, documented, widely disseminated.

629

Keywords: Restorative Justice. Appropriate Conflict Resolution Methods. Mapping. Courts of Justice. Circles of Peace.

INTRODUÇÃO

A Justiça Restaurativa (JR) é um método adequado de resolução de conflitos, que pode ser usado dentro, paralelamente ou fora do processo judicial, onde as principais partes do processo, ofensor, vítima e comunidade, podem se encontrar buscando a reparação dos danos sofridos e responsabilização do ofensor.

Sobre Justiça Restaurativa, ainda, podemos afirmar ainda que:

A Justiça Restaurativa requer, no mínimo, que cuidemos dos danos sofridos pela vítima e de suas necessidades, que seja atribuída ao ofensor a responsabilidade de corrigir aqueles danos, e que vítimas, ofensores e comunidade sejam envolvidos nesse processo (Zehr, 2015, p. 41).

Assim, a Justiça Restaurativa nos traz um movimento de olhar para o outro, e olhar para dentro de nós mesmos, e de forma pacífica busca acolher a todos os envolvidos e trazer a responsabilidade ao autor do fato para corrigir os erros e danos causados. Nesse sentido todos os envolvidos buscam juntos uma solução para o conflito com a responsabilização e reparação do dano, onde todos são vistos e têm lugar de fala.

Embora a Justiça Restaurativa tenha vindo de um movimento contemporâneo, sua utilização remonta os povos originários, indígenas e aborígenes, onde um membro organizava em um círculo junto aos envolvidos buscando juntos encontrarem uma solução para o conflito.

Sua importância no contexto atual é imensa, visto que busca resolver conflitos de forma única, com acolhimento, responsabilização, restauração das relações e correção do dano causado, onde a vítima tem lugar de fala e é vista, diferente do que ocorre no processo da justiça retributiva, onde a vítima é substituída pelo Estado.

Esse tema tem grande importância, principalmente em razão dos recentes incentivos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para sua aplicação e uso pelos Tribunais, com a edição da Resolução nº 225/2016 (CNJ, 2016b), que regulamenta a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário; e posteriormente, a alteração dada pela Resolução nº 300/2019 (CNJ, 2019b), que concedeu prazo para aplicação da Justiça Restaurativa pelos Tribunais.

Dentre tantos temas, esse assunto foi particularmente escolhido por ter tocado em uma questão tão relevante, tanto no aspecto cível quanto no criminal, com formas adequadas de resolução de conflitos, tanto dentro quanto fora do Poder Judiciário, gerando interesse em saber como se daria a aplicação da ferramenta da Justiça Restaurativa, que busca a responsabilização do ofensor, a ressocialização, o atendimento às necessidades derivadas do conflito, o acolhimento com a escuta e dando voz aos envolvidos, a correção dos erros e reparação dos danos, abrindo espaço para a reconciliação e o perdão.

O objetivo desta pesquisa é fazer um mapeamento de indícios de uso da Justiça Restaurativa nos tribunais de justiça brasileiros mediante análise das informações que eles comunicam em seus *sites*.

Para análise serão utilizados quatro critérios, quais sejam: (i) a data de início das publicações sobre Justiça Restaurativa, (ii) os atos normativos sobre Justiça Restaurativa, (iii) as publicações sobre iniciativas em Justiça Restaurativa no período de 2021 a 2023, e (iv) as publicações sobre capacitações em Justiça Restaurativa no período de 2021 a 2023.

O problema de pesquisa é identificar se após o prazo concedido pelo CNJ, na Resolução nº 225/2016, com alterações dadas pela Resolução nº 300/2019, os tribunais de justiça brasileiros já implementaram essa nova política institucional.

Esta é uma pesquisa quali-quantitativa, exploratória, bibliográfica e documental. Na realização da análise para a construção do mapeamento, a metodologia escolhida foi de pesquisa de levantamento de dados, utilizando como critério a transparência e a comunicação das ações feitas pelos próprios tribunais sobre os seus atos. Os dados

foram coletados nos portais públicos (*sites*) dos Tribunais de Justiça, de todos os 26 Estados mais o Distrito Federal e Territórios, ao todo 27 Tribunais de Justiça.

O artigo foi organizado da seguinte forma: origem e fundamentação da Justiça Restaurativa no mundo; o desenvolvimento da Justiça Restaurativa no Brasil; Justiça Restaurativa no Poder Judiciário Brasileiro (mapeamento com o levantamento dos dados); e por fim, as considerações finais.

ORIGEM E FUNDAMENTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO MUNDO

Este capítulo pretende abordar as origens e fundamentação da Justiça Restaurativa no mundo, introduzindo os principais conceitos e características dentro dessa temática que caminham pela Justiça Retributiva, Justiça Consensual e Justiça Restaurativa e por fim, adentraremos nas diferenças entre Justiça Retributiva e Justiça Restaurativa.

Origens da Justiça Restaurativa no Contexto Internacional

O sistematizador da atual proposta de Justiça Restaurativa, que difundiu a ideia em razão de seu livro “Trocando as lentes”, Howard Zehr traz uma definição acerca do tema:

Justiça Restaurativa é um processo para envolver, tanto quanto possível, todos aqueles que têm interesse em determinada ofensa, num processo que coletivamente identifica e trata os danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover o restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na medida do possível (Zehr, 2012, p. 49, *apud* Bezerra, 2017, online).

Assim, observa-se que a Justiça Restaurativa se trata de um procedimento para resolução de conflitos, onde se tratam os danos, as necessidades e as obrigações de todos os envolvidos nesse processo, com a finalidade de restaurar as relações, trazer a consciência aos envolvidos no fato, com responsabilização e oportunidade para correção dos erros e danos que tenham sido ocasionados pela situação geradora do conflito.

É uma metodologia que busca escutar e dar oportunidade de fala a todos os envolvidos, um de cada vez, buscando uma sensibilização para a situação conflituosa, sendo uma metodologia que pode ser aplicada dentro, fora e paralelamente a um processo judicial, sempre com o objetivo de buscar restaurar as relações conflituosas,

responsabilizar e dar a oportunidade de corrigir os erros. Com isso, objetiva reintegrar o infrator na comunidade sem estigmatização e exclusão social.

Os procedimentos relativos à Justiça Restaurativa já existem há bastante tempo, contudo, sem que houvesse uma sistematização dos seus valores, métodos e princípios. “Em Roma, a Lei das Doze Tábuas (449 a. C) impõe [sic] que os ladrões paguem o dobro do valor dos bens roubados, além de que se fizessem tentativas prévias de conciliação ao julgamento” (Pontes, 2007, p. 41, *apud* Bezerra, 2017, online).

No mesmo sentido, observa-se que as práticas de negociação, restituição e reconciliação têm sido vivenciadas desde a Idade Média, onde naquela época o crime não era visto como uma infração à lei, e sim como uma ruptura de confiança entre as relações, conforme Zehr (2008, p. 95, *apud* Bezerra, 2017, online).

O modelo de Justiça Restaurativa tem raízes nos povos das tradições antigas, onde se dava prioridade ao diálogo. Oriunda dos povos do Canadá, das práticas das comunidades Maori da Nova Zelândia e das culturas africanas, esse modelo foi implementado nas décadas de 1970 e 1980 na Europa e nos Estados Unidos, junto aos procedimentos judiciais (Marques, 2015 *apud* Almeida e Pinheiro, 2017, p. 5).

Convém mencionar que a nomenclatura de Justiça Restaurativa é conferida a Albert Eglash, que em 1977 escreveu um artigo intitulado *Beyond Restitution: Creative Restitution* numa obra denominada *Restitution in Criminal Justice*. Neste artigo, Eglash pontuou que podem haver três respostas ao crime: a resposta retributiva, que busca a punição; a distributiva, que busca a reeducação; e a restaurativa, que busca reparação com a correção dos erros (Pinto, 2007 *apud* Almeida e Pinheiro, 2017, p. 6).

Segundo o CNJ, algumas resoluções internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU), se tornaram pontos notáveis sobre Justiça Restaurativa, conforme segue:

A Organização das Nações Unidas – ONU, a partir da **Resolução n. 1999/26**, de 28 de julho de 1999, passou a regulamentar, no âmbito do direito internacional, as práticas restaurativas na Justiça Criminal. Além dessa primeira, outras duas Resoluções foram editadas por este organismo internacional sobre esta forma alternativa de resolução de conflitos: **a Resolução n. 2000/14 e a n. 2002/12**. Ambas estabelecem princípios básicos para utilização de programas restaurativos em matérias criminais (CNJ, 2019c, p. 5, **grifo nosso**).

Em especial, observamos a Resolução nº 2002/12 da ONU, que trouxe princípios básicos e diretrizes para regulamentação, se tornando uma das referências na aplicação da Justiça Restaurativa.

Justiça Retributiva

Na concepção retributiva, se cada homem é livre para escolher entre o bem e o mal, caso opte por praticar o mal, o Estado tem o dever de aplicar sanção previamente estabelecida. Funda-se na aplicação da pena, e não na prevenção de atos futuros e semelhantes (Greco, 2017, p. 76).

Conforme Pereira e Nunes (2016, p. 49), “o modelo clássico de justiça criminal tem como resposta ao delito a pretensão punitiva do Estado, ao justo e necessário castigo, cujo objetivo é a aplicação das penas com efeito preventivo”. Assim, a Justiça Retributiva busca realizar a punição pelo Estado em nome da comunidade, não havendo que se falar em conciliação entre as partes.

Com o decurso do tempo, muitas foram as modificações sofridas no direito penal, em especial acerca da punição dos delitos, com a criação de diversas leis penais que na prática acabavam não surtindo o efeito desejado, trazendo por vezes a sensação de impunidade, demora exacerbada no trâmite processual e em alguns casos punições muito severas. Disso temos a justiça retributiva.

Justiça Consensual

O conceito de consenso que pode significar concordância ou uniformidade de opiniões, manifestação de que se aprova algo, não se opor, concordar (Houaiss, 2008, p. 182). Assim, consenso é o ponto em comum onde se encontram os interesses, o que pode possibilitar a realização de um negócio jurídico, como, por exemplo, um acordo.

Nesse sentido, tem-se a Justiça Consensual, que nada mais é do que a reunião de diferentes técnicas e metodologias que favorecem o diálogo, a voluntariedade e a formação de consensos para a solução de conflitos, buscando trazer celeridade a prestação jurisdicional.

Esta forma de resolução de controvérsias não é recente, e tem sido cada vez mais incentivada como uma forma de diminuir a cultura de judicialização, diminuindo o número de processos no Judiciário e incentivando a composição entre as partes.

Aqui poderemos observar que se trata de um tipo de resolução da controvérsia que incentiva as partes a chegarem a um consenso. De forma que isso ocorre através do próprio sistema de justiça instaurado, envolvendo ou não o Poder Judiciário, extra ou

judicialmente, utilizando métodos tradicionais ou novos que levem à compreensão da controvérsia e posteriormente à composição do conflito.

Nesta pesquisa, o foco é justamente analisar, junto aos tribunais de justiça brasileiros, como eles estão utilizando esses ditos “novos métodos”, mas que na verdade possuem mais de trinta anos de existência, mais especificamente a Justiça Restaurativa. E aqui consideramos estes novos métodos como parte do conceito de justiça consensual justamente por envolverem a participação voluntária das partes na resolução do conflito.

A Justiça Consensual se refere a qualquer subsistema jurídico que busque o consenso para resolução das controvérsias, nesse sentido temos como exemplos a conciliação e a mediação.

Justiça Consensual no Âmbito Cível

Em 1994, o Código de Processo Civil (CPC) de 1973 foi alterado passando a permitir que juízes possam tentar conciliar a qualquer tempo, e não somente na fase inicial do processo:

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: [...]
IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) (Brasil, 1973).

Adiante, em 1995 foi editada a Lei nº 9.099 (Brasil, 1995), que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, onde ocorreu uma grande inovação, sendo um marco da utilização dos meios consensuais em território brasileiro. Esta Lei teve como objetivo atender as diversas demandas de menor complexidade, se baseando nos princípios da oralidade, eficiência, efetividade, desburocratização, celeridade e nos resultados. Com a edição desta lei foi necessário aos operadores do direito uma mudança de postura e adequação, para deixar no passado a cultura formalista e aplicar os princípios instituídos nesta nova lei, que trazia a promessa de eficiência (Holliday, 2022, p. 9).

Com o tempo foram necessárias novas medidas para maior incentivo à conciliação, nisso o CNJ editou a Resolução nº 125 de 2010 (CNJ, 2010), que “dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário”. E desde que esta Resolução entrou em vigor, os métodos

adequados de resolução de conflitos passaram a integrar cada vez mais a rotina dos tribunais.

Em meados de 2015, ocorreram grandes marcos da justiça consensual com a criação da Lei de Mediação, Lei 13.140/2015 (Brasil, 2015b), e o novo CPC (Brasil, 2015a). Em especial, segue o artigo 3º, §3º do referido CPC:

Art. 3º. [...] § 3º A **conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados** por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (Brasil, 2015a, **grifo nosso**).

Além disso, observe que, o novo CPC trouxe a obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação ou de mediação, conforme dispõe em seu o artigo 334.

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [...]

§ 4º A audiência não será realizada:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição (Brasil, 2015a).

Com isso, observa-se que a audiência de conciliação e/ou mediação passou a ser de designação obrigatória pelo juiz, sendo que a mesma só não será realizada nos casos previstos no § 4º do artigo 334 do CPC. Assim a audiência só não será realizada se não se admitir a autocomposição ou se ambas as partes expressamente não quiserem.

Deste modo, observa-se grande inovação no mundo jurídico com a edição do novo CPC e a Lei de Mediação, onde o legislador buscou pautar e incluir no mundo jurídico cada vez mais a utilização de meios consensuais para resolução de conflitos e, como consequência trazer celeridade à prestação jurisdicional.

Nesse sentido, tem-se a conciliação que é uma forma de resolução de conflitos. Nela, um terceiro, alheio ao conflito, auxilia, de forma neutra e imparcial, os interessados a chegarem a um consenso e encontrarem uma solução para o conflito. Então os interessados podem chegar juntos a um consenso e por fim ao processo judicial. Por fim, compete ao juiz a homologação do acordo realizado entre as partes.

Apesar de a mediação ser bem semelhante à conciliação, a diferença consta no artigo 165 do CPC (Brasil, 2015a), que diz em seu parágrafo segundo que na conciliação

o conciliador atua preferencialmente em casos onde não haja vínculo entre as partes, e complementa no parágrafo terceiro do mesmo artigo que a mediação é utilizada para casos em que houve vínculo anterior entre as partes, sendo utilizada via de regra para conflitos familiares, estabelecendo assim notável distinção entre os termos de atuação.

Além disso, o supracitado artigo do CPC ainda dispõe que enquanto que na conciliação o facilitador pode sugerir opções de solução para o conflito, na mediação o mediador apenas facilita a conversa para que as próprias partes proponham as soluções.

Justiça Consensual âmbito Penal

No modelo tradicional de processo penal, o Estado tem o poder-dever de punir os infratores, assim, se tem as figuras do acusador e do acusado apresentando provas a um terceiro imparcial, onde com base nas leis, nas provas e no livre convencimento, chega-se a uma sentença, seja condenatória ou seja absolutória.

Com o decurso do tempo, muitas foram as modificações sofridas pelo direito penal, em especial acerca da punição dos delitos, com a criação de diversas leis penais que na prática acabavam não surtindo o efeito desejado, trazendo por vezes a sensação de impunidade, demora exacerbada no trâmite processual e em alguns casos punições muito severas.

Nesse ínterim, em meados do século XX, foi criado nos Estados Unidos um procedimento que permite negociação para qualquer tipo de delito, chamado de justiça consensual ou negociada. Deste procedimento se destaca o instituto do *plea bargaining*, o qual possui inúmeras vantagens como a celeridade nos processos, o caráter educativo da pena, a reabilitação do infrator, a reparação dos prejuízos, entre outros (Nascimento e Almeida, 2020, online).

Nesse contexto, no Brasil, surge um novo modelo de justiça, a Justiça Consensual, que teve início com a criação da Lei 9.099 de 1995 (Brasil, 1995), nascendo com a proposta inovadora de trazer celeridade e efetividade na resolução de conflitos. Aplicando técnicas de conciliação e mediação entre as partes, este novo modelo de justiça busca resolver o conflito com a concordância dos envolvidos quanto ao seu desfecho, trazendo assim mais eficiência e celeridade à prestação jurisdicional em casos de menor complexidade.

Nisso, se faz relevante destacar os três institutos despenalizadores trazidos pela Lei 9.099 de 1995 (Brasil, 1995), sendo eles: a composição civil (artigo 74 § único), a transação penal (artigo 76) e a suspensão condicional do processo (artigo 89).

Com relação a composição civil, tem-se que nas infrações de menor potencial ofensivo de iniciativa privada ou pública condicionada, havendo composição civil, extingue-se a punibilidade.

Relativamente a transação penal, tem-se que não havendo composição civil ou se tratando de ação pública incondicionada, a lei prevê a possibilidade de transação penal consistente na aplicação imediata de pena alternativa (restritiva de direitos ou multa), devendo ser proposta pelo Ministério Público.

No tocante a suspensão condicional do processo, permite-se que após oferecida a denúncia, nos crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 (um) ano, se interrompa o trâmite processual. Assim, caso o acusado concorde, deverá cumprir as condições assumidas e inclusive indenizar a vítima.

Dinamarco (1998, p. 270, *apud* Leite, 2009, p. 206) destaca que a efetividade traduz ideia de que “o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sociopolítica e jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais”.

Todavia, há de se mencionar que é preciso um consenso para efetivação das medidas despenalizadoras, sendo que o acusado é livre caso queira seguir o rito processual penal tradicional, de modo que a ele não haverá prejuízo algum caso não opte por utilizar os meios da justiça consensual, elencados na lei nº 9.099/1995.

Após a supracitada lei, houve a edição da lei 12.594/2012 (Brasil, 2012) que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que trouxe a modalidade restaurativa para o sistema socioeducativo, sendo seguida pela lei 12.850 de 2013 (Brasil, 2013), que contempla a colaboração premiada. E adiante, a criação da lei 13.964 de 2019 (Brasil, 2019), o conhecido pacote anticrime, que prevê um acordo de não persecução penal.

Segundo Barros (2016, p. 95), “a Justiça Consensual e a Justiça Restaurativa são uma resposta à ineficácia do sistema baseado na sociedade punitiva”. Sendo que em ambos os casos a participação é voluntária. Se na justiça consensual o infrator pode aceitar uma medida despenalizadora ou optar pelo processo tradicional, na justiça

restaurativa o infrator pode aceitar ou não participar das sessões de prática restaurativa, sem que isso exclua o processo em si.

Assim, muitas vezes estes institutos podem ser utilizados conjuntamente de modo a buscar que o acusado assuma a responsabilidade sobre suas ações e com isso as consequências de tal ato infracional, buscando reparar os danos à vítima, em vez de se sentir uma vítima do sistema e ficar sufocado pela revolta, o que pode levar a reincidência.

De modo que a Justiça Restaurativa, que será a seguir abordada, tem um papel fundamental na reabilitação do infrator perante a sociedade, atuando assim na prevenção à reincidência. Além disso, atua na real responsabilização do infrator e dá voz à vítima, a qual muitas vezes é esquecida no processo penal tradicional.

Justiça Restaurativa

Antes de efetivamente conceituar do que se trata a Justiça Restaurativa na forma que temos hoje, faz-se importante entender suas origens, conforme discorre Christiane de Holanda Camilo:

A Justiça Restaurativa não é nenhuma novidade e sim um reavivamento das formas antigas de tratamento da justiça baseadas na relação comunitária. O seu reavivamento contou com a Resolução nº 12/2002 da Organização das Nações Unidas - Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, de 24 de julho de 2002, pelo Conselho Econômico e Social, que traz os princípios básicos para utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal, contudo, pode-se alargar essa contribuição ao falar sobre a sua utilização nas diferentes esferas que lidam com os conflitos, ou seja, não apenas nos sistemas de segurança e justiça como também, na esfera empresarial, educacional como uma forma de empoderamento da população, integração social e exercício democrático do poder (Holanda Camilo, 2015, p. 116).

Uma vez entendidas as origens da JR, pode-se voltar à atenção a definição prática, encontrada no arcabouço jurídico. Nisso, a Resolução 225 do CNJ, define a JR na seguinte forma:

Art. 1º. A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado na seguinte forma:

I - é necessária a participação do ofensor, e, quando houver, da vítima, bem como, das suas famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, com a

presença dos representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato e de um ou mais facilitadores restaurativos;
II – as práticas restaurativas serão coordenadas por facilitadores restaurativos capacitados em técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos próprias da Justiça Restaurativa, podendo ser servidor do tribunal, agente público, voluntário ou indicado por entidades parceiras;
III – as práticas restaurativas terão como foco a satisfação das necessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento da comunidade, destacando a necessidade da reparação do dano e da recomposição do tecido social rompido pelo conflito e as suas implicações para o futuro [...] (CNJ, 2016b).

Dessa forma, pode-se entender que a Justiça Restaurativa consiste em um novo modelo de justiça que busca tratar as relações prejudicadas pela violência e que geram danos à vítima, sendo um dos seus principais objetivos interromper a reverberação da violência, trazendo responsabilidade aos envolvidos e a promoção de uma cultura de paz.

Logo, a Justiça Restaurativa é uma forma adequada de resolução de conflitos que promove o diálogo entre os envolvidos para que juntos busquem uma solução justa para trazer paz ao conflito, sendo uma terceira via entre o educar e o punir. A JR nasce dentro de um modelo de justiça e busca dialogar com os princípios da cultura de paz e não violência, tendo relação com a educação e direitos humanos.

Assim, observa-se que a proposta da JR é trazer às partes envolvidas uma reflexão sobre o motivo que ocasionou o conflito, fazendo com que as mesmas possam dialogar e, com isso, buscarem juntas uma solução, não para o passado que não pode ser alterado, mas para o futuro. Isso, com a ideia de trazer o sentimento de justiça e responsabilidade para os envolvidos, sem que isso se confunda com o sentimento de “vingança”, buscando assim reintegrar as partes à sociedade.

Além disso, cabe mencionar que a aplicação da Justiça Restaurativa não implica o descumprimento da pena tradicional. Sendo que as duas coisas podem acontecer concomitantemente.

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), em seu Manual sobre Justiça Restaurativa (TJPR, 2015, p. 15), destaca que a aplicação da Justiça Restaurativa pode se dar nas áreas cível, familiar, infância e adolescência, criminal, entre outras. Sendo que sua utilização se dará através de técnicas, processos e métodos adequados de resolução de conflitos. Podendo, inclusive, ser aplicada em qualquer momento, dentro, fora e paralelamente ao processo judicial.

Princípios da Justiça Restaurativa

O CNJ, através de sua Resolução 225, traz alguns princípios que orientam a Justiça Restaurativa, conforme segue:

Art. 2º São princípios que orientam a Justiça Restaurativa: a corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a consensualidade, a confidencialidade, a celeridade e a urbanidade (CNJ, 2016b).

Os princípios acima elencados pelo CNJ orientam a Justiça Restaurativa buscando trazer a responsabilidade para todos os envolvidos acerca da situação conflituosa. Além disso, busca a correção dos erros e danos, focando no atendimento das necessidades de todos os envolvidos, necessidades relacionadas a situação-problema. É um procedimento informal e sem rito solene.

É importante notar que os procedimentos introduzidos pela JR são de participação totalmente voluntária pelas partes, ou seja, ninguém é obrigado a participar das sessões. Estas sessões são conduzidas por um facilitador imparcial que busca empoderar os envolvidos para que estes, juntos, cheguem a um consenso e possam alcançar um acordo. Trata-se de procedimento confidencial, ou seja, não é público o que é tratado nas sessões restaurativas. Por fim, visa trazer celeridade.

Em outras palavras Zehr, nos traz cinco princípios ou ações-chave da Justiça Restaurativa:

1. Focar, antes de tudo, os danos e consequentes necessidades da vítima, mas também da comunidade e do ofensor.
2. Tratar das obrigações que resultam daqueles danos (as obrigações dos ofensores, bem como da comunidade e da sociedade).
3. Utilizar processos inclusivos, cooperativos.
4. Envolver a todos que tenha legítimo interesse na situação, incluindo vítimas, ofensores, membros da comunidade e da sociedade.
5. Buscar reparar os danos e endireitar as coisas na medida do possível (Zehr, 2015, p. 49).

Nesse ponto, busca-se foco nos danos e necessidades de todos os envolvidos, vítima, ofensor e comunidade, com acolhimento e escuta. Foca nas obrigações que advêm dos danos causados, utilizando processos em que haja cooperação, com consenso entre todos os envolvidos. Buscando a correção dos erros, acolhimento e

escuta, e, por fim, trazer a consciência do ato delituoso ao ofensor para que ele se responsabilize pelos danos causados e possa ter a oportunidade de corrigir seus erros e se reintegrar na comunidade.

Abordagens da Justiça Restaurativa

Consoante Zehr (2015, p. 62-63), existem três modelos de abordagens restaurativas que tendem a dominar a prática da Justiça Restaurativa sendo: “os encontros vítima-ofensor, as conferências de grupos familiares e os processos circulares”. Ele continua dizendo que esses modelos cada vez mais estão sendo mesclados, e em alguns casos utilizam-se mais de um tipo de abordagem para solucionar a questão conflituosa.

Nos encontros vítima-ofensor pode ser necessária a devida preparação para que tudo ocorra bem entre os envolvidos, sendo que geralmente o encontro é finalizado com algum acordo de reparação de danos. Na conferência de grupos familiares, as famílias da vítima e ofensor são incluídas nas reuniões que podem ser roteirizadas ou não, a depender de cada caso. O objetivo da conferência é que os envolvidos formulem uma proposta de reparação de danos, sendo esta uma prática muito utilizada na Nova Zelândia. Nos processos circulares, ou também chamados círculos de construção de paz, todos se sentam em um círculo e um bastão da fala vai sendo passado para um de cada vez, para que todos tenham oportunidade de falar: vítima, ofensor, familiares e a comunidade (Zehr, 2015, p. 66-72).

Convém observar que nesses três modelos de abordagem o encontro ou diálogo vai existir entre os envolvidos, pelo menos entre vítima e ofensor, pautados nos valores de interconexão e respeito. Em alguns casos, quando não é possível esse encontro direto, pode ser feito por meio de substitutos ou representantes.

Além dessas abordagens supracitadas também podem ser utilizadas técnicas de conciliação, mediação e reuniões, entre outros tipos, que agreguem ao viés restaurativo.

Por ser um procedimento aberto ao diálogo, a Justiça Restaurativa pode ser aplicada em qualquer demanda, devendo ser analisada sua pertinência caso a caso.

Assim, o próximo capítulo trará as diferenças entre a Justiça Retributiva e a Justiça Restaurativa, que é um dos diversos braços de atuação da Justiça Consensual e traz ferramentas para sua aplicação.

Justiça Retributiva x Justiça Restaurativa

Neste tópico, teremos dois pontos a esclarecer adiante, sendo: O que se trata a Justiça sob a lente Retributiva? E do que se trata da Justiça sob a lente Restaurativa?

Para Zerh, tem-se os conceitos da Justiça Retributiva e da Justiça Restaurativa, conforme se vê:

Justiça Retributiva. O crime é uma violação contra o estado, definida pela desobediência à lei e pela culpa. A justiça determina a culpa e inflige dor no contexto de uma disputa entre ofensor e estado, regida por regras sistemáticas.

Justiça Restaurativa. O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança (Zehr, 2008, p. 9).

Assim, no Modelo da Justiça Retributiva, no contexto criminal, a vítima é substituída para dar lugar ao Estado. Os interesses e necessidades da vítima não são ouvidos. Esse modelo de justiça visa a aplicação da pena ao ofensor. Não promove a restauração das relações e nem trabalha na quebra de confiança na segurança pública que ocorreu quando da prática do crime.

Por outro lado, no Modelo de Justiça Restaurativa a vítima é notada e suas necessidades são vistas. Busca-se uma responsabilização com conseqüente reparação dos danos causados. Em alguns casos são realizados encontros entre vítima, ofensor e a comunidade, quando possível. Em outros casos podem ser adotadas outras abordagens de interação sem o encontro direto entre vítima-ofensor, sempre buscando restaurar as relações, com acolhimento na escuta das necessidades dos envolvidos, a responsabilização do ofensor e correção dos danos.

As diferenças entre Justiça Retributiva e Restaurativa são as elencadas por Zehr como formas de ver o crime, conforme se vê no Quadro 1. Nesta abordagem depreende-se principalmente que, enquanto na lente retributiva o crime é meramente uma violação da lei, na lente restaurativa o dano é à pessoa, é uma violação de relacionamentos. Enquanto em uma se busca a reparação do dano causado e a responsabilização do ofensor, na outra se busca culpados e aplicação de penas.

Quadro 1: Lente Retributiva x Lente Restaurativa.

Lente Retributiva	Lente Restaurativa
	1. O crime é definido pelo dano à pessoa e

1. O crime é definido pela violação da lei	ao relacionamento (violação do relacionamento)
2. Os danos são definidos em abstrato	2. Os danos são definidos concretamente
3. O crime está numa categoria distinta dos outros danos	3. O crime está reconhecidamente ligado a outros danos e conflitos
4. O estado é a vítima	4. As pessoas e os relacionamentos são as vítimas
5. O estado e o ofensor são as partes no processo	5. A vítima e o ofensor são as partes no processo
6. As necessidades e direitos das vítimas são ignorados	6. As necessidades e direitos das vítimas são a preocupação central
7. As dimensões interpessoais são irrelevantes	7. As dimensões interpessoais são centrais
8. A natureza conflituosa do crime é velada	8. A natureza conflituosa do crime é reconhecida
9. O dano causado ao ofensor é periférico	9. O dano causado ao ofensor é importante
10. A ofensa é definida em termos técnicos, jurídicos	10. A ofensa é compreendida em seu contexto total: ético, social, econômico e político

Fonte: Zehr, 2008, p. 12.

Dessa forma, é possível entender que justiça sob a Lente Restaurativa se aproxima mais dos envolvidos, com acolhimento e escuta, com foco no relacionamento e necessidade dos envolvidos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) traz um comparativo bem sintético e objetivo entre Justiça Tradicional e Justiça Restaurativa, conforme ilustrado no Quadro 2. Nisso, é possível observar as principais e essenciais distinções entre a Justiça Tradicional, ou retributiva, e a Justiça Restaurativa.

Quadro 2: justiça tradicional x justiça restaurativa.

Justiça Tradicional	Justiça Restaurativa
Culpa	Responsabilidade
Perseguição	Encontro
Imposição	Diálogo
Castigo	Reparação do Dano
Verticalidade	Horizontalidade
Coerção	Coesão

Fonte: TJRS (2024, p. 06).

Disso, depreende-se principalmente que na Justiça Retributiva o foco está em encontrar culpados e lhes impor a pena. Por outro lado, na Justiça Restaurativa, o objetivo é levar a responsabilidade ao autor do dano e conduzir os envolvidos ao

diálogo, para que possam juntos construir soluções para o enfrentamento e correção do dano, e reintegração do ofensor na comunidade.

Um terceiro cotejo, em um formato mais amplo, é apresentado por Holanda Camilo (2015), conforme ilustrado no Quadro 3. Nesta abordagem destaca-se novamente que a Justiça Retributiva limita-se em buscar culpados e punição. Já a Justiça Restaurativa vai além disso, ela promove o acolhimento por meio da escuta, dando suporte e apoio aos envolvidos, onde se encoraja a responsabilização pelos fatos ocorridos, buscando atender as necessidades, na medida do possível, de todos os envolvidos.

Quadro 3: Modelo Convencional x Modelo Restaurativo.

MODELO CONVENCIONAL CARACTERÍSTICAS	MODELO RESTAURATIVO CARACTERÍSTICAS
QUANTO AOS VALORES	
<p>Conceito estritamente jurídico de crime, visto como um ato contra a sociedade, representada pelo Estado, pela violação da lei penal; O Estado detém o monopólio da justiça criminal, primado no interesse público; A culpabilidade individual é voltada para o passado; Uso do direito penal positivo; Indiferença do Estado quanto às necessidades do infrator, da vítima e da comunidade afetada - desconexão; Mono-cultural e excludente; Dissuasão.</p>	<p>Conceito amplo de crime, visto como um ato que afeta a vítima, o próprio autor e a comunidade, causando-lhe uma variedade de danos; A justiça criminal é participativa, primado no interesse das pessoas envolvidas e da comunidade; Responsabilidade pela restauração, numa dimensão social, compartilhada coletivamente e voltada para o futuro; Uso crítico e alternativo do direito; Comprometimento com a inclusão e a justiça social, gerando conexões; Culturalmente flexível, respeitando a diferença e a tolerância; Persuasão;</p>
QUANTO AOS PROCEDIMENTOS	
<p>Ritual solene e público; Contencioso e contraditório; A ação penal é indisponível; A linguagem, normas e procedimentos são formais e complexas; Os atores principais são as autoridades, representando o Estado e os profissionais do Direito; O processo decisório fica a cargo das autoridades (policial, delegado, promotor, juiz) e profissionais do direito; Unidimensional.</p>	<p>Ritual informal e comunitário, com as pessoas envolvidas; Voluntário e colaborativo; Princípio da oportunidade; Procedimento informal com confidencialidade; Os atores principais são as vítimas, infratores, pessoas da comunidade; O processo decisório é compartilhado com as pessoas envolvidas; Multidimensional;</p>
QUANTO AOS RESULTADOS	
<p>Foco no infrator para intimidar (prevenção geral) e punir (prevenção especial); Estigmatização e discriminação - as penas privativas de liberdade são desarrazoadas e desproporcionais, cumpridas em regime carcerário desumano, cruel, degradante e criminógeno, já as penas alternativas são ineficazes, e, as absolvições, baseadas no princípio da insignificância, realimentam o conflito. Tutelam-se bens e interesses, com a punição do infrator e proteção da sociedade; Vítima e infrator isolados, desamparados e</p>	<p>Foco nas relações entre as partes, para restaurar, abordando o crime e suas consequências; Pedido de desculpas, reparação, restituição, prestação de serviços comunitários; Reparação do trauma moral e dos prejuízos emocionais, restauração e inclusão; Resulta responsabilização espontânea por parte do infrator; Proporcionalidade e razoabilidade das obrigações assumidas no acordo restaurativo; É prioritária a reintegração do infrator e da vítima; Paz social com dignidade;</p>

desintegrados; A ressocialização é secundária; Paz social com tensão.	
QUANTO AOS EFEITOS PARA A VÍTIMA	
A vítima tem pouquíssima ou nenhuma consideração, ocupando lugar periférico e alienado no processo; Não tem participação, nem proteção, mas sabe o que se passa; Praticamente não há nenhuma assistência psicológica, social, econômica ou jurídica do Estado; Frustração e ressentimento com o sistema.	A vítima ocupa o centro do processo, com papel e voz ativas; Tem participação e controle sobre o que se passa; Recebe assistência, afeto, restituição de perdas materiais e reparação; Tem ganhos positivos, suprindo-se as necessidades individuais e coletivas da vítima e comunidade;
QUANTO AOS EFEITOS PARA O INFRATOR	
O infrator é considerado, em suas faltas e sua má-formação; Raramente tem participação no processo; Comunica-se com o sistema por meio do Advogado; É desestimulado e mesmo inibido a dialogar com a vítima; É desinformado e alienado sobre os fatos processuais; Não é efetivamente responsabilizado, mas punido pelo fato; Fica intocável e não tem suas necessidades consideradas.	O infrator é visto no seu potencial de responsabilizar-se pelos danos e consequências do delito; Participa ativa e diretamente; Interage com a vítima e com a comunidade; Tem oportunidade de desculpar-se ao sensibilizar-se com o trauma da vítima; É informado sobre os fatos do processo restaurativo e contribui para a decisão; É inteirado das consequências do fato para a vítima e comunidade; Fica acessível e se vê envolvido no processo; Supre suas necessidades.

Fonte: Holanda Camilo, 2015, p. 121-123.

Para Zehr, conforme ilustrado no Quadro 4, há três perguntas que podem auxiliar a diferenciar a Justiça Criminal, que faz parte da justiça retributiva, da Justiça Restaurativa.

Quadro 4: Três perguntas diferentes.

Justiça Criminal	Justiça Restaurativa
Que leis foram infringidas? Quem fez isso? O que o ofensor merece?	Quem sofreu danos? Quais são suas necessidades? De quem é a obrigação de suprir essas necessidades?

Fonte: ZEHR, 2015, p.37.

Essas perguntas moldam nossa forma de ver a situação conflituosa, para em vez de procurar culpados e punição, olhar para a vítima, para as necessidades, e para as obrigações e consequências que surgem do fato danoso. Isso trazendo a consciência dos fatos para todos os envolvidos com responsabilização e oportunidade de correção para reintegração do ofensor na comunidade.

Além disso, convém mencionar os três pilares da Justiça Restaurativa, sendo eles: danos e necessidades, obrigações e engajamento. Nos danos e necessidades foca-se na vítima e suas necessidades, mas também foca-se na comunidade e nos que causaram o dano. Nas obrigações foca-se no ofensor, comunidade e sociedade que

também tem obrigações. E por fim, no engajamento foca-se no envolvimento de todos que participam do conflito, vítima, ofensor e comunidade (Zehr, 2015, p. 38-41).

Nesse sentido, se vê a necessidade dos pilares colocados por Zehr, uma vez que a Justiça Restaurativa é importante ter a participação de todos os envolvidos, embora em alguns casos isso possa não ser possível. Mesmo assim, Justiça Restaurativa pode ser adotada por uma abordagem de substituição da parte que falta, ou outra abordagem, buscando o acolhimento, o atendimento às necessidades dos envolvidos, a responsabilização e a correção dos erros.

O DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL

Neste capítulo, iniciaremos com um breve histórico da Justiça Restaurativa no contexto brasileiro, após, adentraremos nos efeitos da Justiça Restaurativa.

Breve Histórico no Contexto Brasileiro

O marco normativo da Justiça Restaurativa no Brasil teve início com três projetos-piloto implementados no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Distrito Federal, com base em uma parceria entre o Poder Judiciário, a Secretaria da Reforma do Poder Judiciário do Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em meados de 2005 (Salmaso, 2020, p. 9).

Além disso, há outros marcos da Justiça Restaurativa no Brasil que precisam de destaque:

O **Debate acerca da Justiça restaurativa** foi introduzido no Brasil com **Carta de Araçatuba**, redigida no I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, realizado na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo - Brasil, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2005, na qual delineava sobre os princípios da justiça restaurativa e atitudes iniciais para implementação em solo nacional. Logo após, **foi ratificada pela Carta de Brasília**, na conferência Internacional – Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos ||, realizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, nos dias 14, 15, 16 e 17 de junho de 2005, já apresentando valores e princípios a serem aplicados no sistema brasileiro. Na mesma esteira, **a Carta do Recife**, elaborada no II Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, realizado na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco - Brasil, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2006, ratificando as estratégias adotadas pelas iniciativas de Justiça Restaurativa em curso, bem como sua consolidação (Pinho, 2016, p. 245, **grifo nosso**).

Com o início da utilização do modelo de Justiça Restaurativa no Brasil, os processos passaram a empregar um novo formato para prevenir e tratar crimes de menor potencial ofensivo e atos infracionais sob o viés restaurativo.

Adiante, convém mencionar o Projeto de Lei (PL) 7.006/2006 (Brasil, 2006) que “propõe alterações no Decreto-Lei nº 2.848/1940, do Decreto-Lei nº 3.689/1941, e da Lei nº 9.099/1995, para facultar o uso de procedimentos de Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais”.

Consultando a situação atual do PL no portal da Câmara dos Deputados o mesmo se encontra “Apensado ao PL 8045/2010 - ; Aguardando Criação de Comissão Temporária pela MESA”. Assim, observa-se que o PL 7006/2006 continua em tramitação naquela casa legislativa, carecendo de análise definitiva.

Em meados de 2010, o CNJ editou a Resolução nº 125/2010 (CNJ, 2010), que trata sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e, por meio da Emenda nº 1 de 2013, trouxe a redação do artigo 7º, §3º, conforme segue:

Art. 7º § 3º Nos termos do art. 73 da Lei nº 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 da Lei nº 8.069/90, os Núcleos poderão centralizar e estimular programas de mediação penal **ou qualquer outro processo restaurativo**, desde que respeitados os princípios básicos e **processos restaurativos previstos na Resolução nº 2002/12 do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas** e a participação do titular da ação penal em todos os atos (CNJ, 2013, **grifo nosso**).

Mais adiante, temos a Lei 12.594/2012 (BRASIL, 2012), conhecida como a lei do SINASE, que trouxe a modalidade restaurativa em seus arts. 1º, § 2, inciso I e art. 35, Incisos II, III e IX, trazendo a possibilidade de uso dos procedimentos restaurativos quando das circunstâncias delineadas nos artigos supracitados.

Em meados de agosto de 2015, o CNJ editou a Portaria 74/2015 (CNJ, 2015), que instituiu o Grupo de Trabalho para contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa na elaboração de uma minuta do ato normativo.

Mais adiante, em novembro de 2015, durante o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, foi fixada a Meta Nacional nº 8 pelo CNJ para 2016, que visava “Implementar projeto com equipe capacitada para oferecer práticas de Justiça Restaurativa implantando ou qualificando pelo menos uma unidade para esse fim até 31/12/2016”. Nesse quesito a Justiça Estadual teve 78,31% de cumprimento da meta (CNJ, 2016a).

Outro marco foi com a edição, em 31 maio de 2016, da Resolução nº 225/2016 (CNJ, 2016b), onde o CNJ normatizou a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, onde a Justiça Restaurativa passou a fazer cada vez mais parte do tratamento das situações conflituosas em território nacional.

Entre os principais pontos da Resolução nº 225/2016, observa-se a conceituação de Justiça Restaurativa (artigo 1º), os princípios a serem adotados (artigo 2º), a possibilidade de parcerias (artigo 4º), capacitações e formação de facilitadores (artigo 16º), quem pode encaminhar o caso para Justiça Restaurativa (artigo 7º), os procedimentos e normas (artigo 8º).

Por outro lado, de acordo com Salmaso (2020, p. 2) “a Emenda no 2, de 08 de março de 2016, excluiu as referências à Justiça Restaurativa de referido § 3º, do artigo 7º, da Resolução CNJ no 125/2010”. Tendo em vista que foi editada uma Resolução que disciplina especialmente sobre a Política de Justiça Restaurativa, a Resolução nº 225/2016 do CNJ.

Em agosto de 2016, o CNJ editou a Portaria nº 91/2016 (CNJ, 2016c), que instituiu o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa para promover a implementação da política pública, organizar o programa de incentivo, e outras ações em Justiça Restaurativa.

Mais adiante, em junho de 2019, foi editada a Resolução 288/2019 (CNJ, 2019a), onde o CNJ definiu a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade.

Posteriormente, em novembro de 2019, o CNJ editou a Resolução nº 300/2019 (CNJ, 2019b), que fez significativa alteração na Resolução nº 225/2016, incluindo os artigos 28A e 28B, sendo que no artigo 28A consta importante alteração que concedeu prazo de 180 dias a todos os Tribunais para apresentarem plano de implantação, difusão e expansão da Justiça Restaurativa, tal prazo se iniciava em dezembro de 2019 até maio de 2020.

Além disso, a Presidente do CNJ declarou o ano de 2023 como o Ano da Justiça Restaurativa na Educação aprofundando as discussões em âmbito nacional e fomentando, com os tribunais estaduais, a efetiva implantação da Justiça Restaurativa no ambiente escolar, conforme Resolução nº 458/2022 (CNJ, 2022).

Dessa forma, com o prazo da Resolução 300/2019 escoado, pós contexto da pandemia COVID-19, este trabalho realizou pesquisa com a finalidade de observar e apresentar indícios de implementação da JR, por meio das publicações feitas pelos Tribunais de Justiça, conforme se verá no próximo capítulo.

Efeitos da Justiça Restaurativa

Nas palavras de Pereira e Nunes (2016, p. 52), a Justiça Restaurativa tem um efeito pacificador, trazendo benefícios para todos os envolvidos, vítima e ofensor.

Para a vítima, a Justiça Restaurativa traz o acolhimento e a assistência que a Justiça Retributiva não traz, humanizando a vivência traumática da vítima para que esta consiga seguir em frente e superar a situação que gerou o conflito. Para o ofensor, traz a responsabilização do dano, permitindo que o mesmo possa tentar corrigir o erro e buscar a sua reintegração à sociedade.

Além disso, a JR cria oportunidades para que sejam respondidos alguns questionamentos da vítima, como por exemplo: “Por que eu? Essa pessoa tinha alguma coisa pessoal contra mim? Essa pessoa vai voltar? Eu poderia ter feito alguma coisa para não me tornar uma vítima?” (TJPR, 2015, p. 4). Não só estas, mas muitas outras dúvidas podem e devem ser esclarecidas com apoio das práticas restaurativas.

Em uma análise jurídico-sociológica sobre a Justiça Restaurativa, a autora Christiane de Holanda Camilo elabora uma proposta teórica juntamente com o conceito de capital social de Bourdieu, situando a análise do ponto de vista da correção dos processos de socialização para os infratores, considerando a relevância do capital social para a manutenção e restauração do equilíbrio das relações sociais.

Por essa razão confere-se à Justiça Restaurativa a possibilidade de criar situações de maior autonomia de atuação do indivíduo, como uma prática de liberdade que lhe reconheça a autonomia e a possibilidade de continuar agregando capital social que contribua para o reforço de sua autonomia e ao equilíbrio das relações entre as pessoas na sociedade (Holanda Camilo, 2015, p. 143).

Para o ofensor, a Justiça Restaurativa traz a responsabilidade, para que este enfrente as consequências de suas ações. Oportunizando ao mesmo reparar o dano causado à vítima. Enquanto a Justiça Retributiva procura somente punir e reprimir a conduta delituosa tratando a situação com frieza.

JUSTIÇA RESTAURATIVA NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO

De acordo com o capítulo anterior vê-se que a Justiça Restaurativa começou a dar os primeiros passos no Poder Judiciário brasileiro em meados de 2005, e desde então, observou-se que tem tido continuidade, razão pela qual este capítulo pretende fazer um mapeamento da Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça brasileiros, considerando especialmente os normativos do CNJ, Resolução 225/2016 e Resolução 300/2019, que instituiu a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Poder Judiciário e determinou sua implementação pelos Tribunais, respectivamente.

650

Mapeamento da Justiça Restaurativa pelos Tribunais de Justiça

A metodologia usada no levantamento de dados sobre a Justiça Restaurativa foi realizada levando-se em conta todos os Tribunais de Justiça no Brasil, no total são 27 (vinte e sete) Tribunais. Assim, a pesquisa exploratória foi realizada em abril de 2024, onde se fixou quatro critérios de busca, sendo:

(1) Data da primeira publicação com menção à JR no *site* do Tribunal de Justiça: nessa questão o objetivo é localizar a data do primeiro indício de movimentação do Tribunal acerca do tema JR.

(2) Se o Tribunal possui algum ato normativo sobre JR, especificamente buscou-se sobre atos relativos à implantação, política pública, política judiciária, programas ou criação de núcleos, e quando não localizados, foi pesquisado se havia algum ato normativo sobre JR: nessa questão o objetivo é localizar ato normativo sobre o tema JR, especificamente os supracitados, tendo em conta o que dispõe o inciso I, do artigo 28A da Resolução nº 225/2016 do CNJ.

(3) Se houve alguma publicação de iniciativa sobre JR no período de 2021 a 2023: nessa questão buscou-se localizar indícios de iniciativas de JR, sendo que o período considerado é posterior ao prazo para cumprimento do cronograma de ações em JR (artigo 28A da Resolução nº 225/2016 do CNJ). Nesse ponto serão consideradas as categorias: projeto, programa, parceria, grupo reflexivo, práticas restaurativas e outras iniciativas (iniciativas que não se enquadram nas anteriores, como reuniões, visitas, caravanas, etc).

(4) Se houve alguma publicação de capacitação sobre JR no período de 2021 a 2023: nessa questão buscou-se localizar indícios de ações de capacitação pelo Tribunal,

considerando o mesmo prazo e razões da questão nº 3. Neste item serão consideradas as categorias: cursos, palestras, seminários, semanas de JR e outros eventos (eventos que não se enquadram nos anteriores, como encontros, webinários, workshops, etc).

O levantamento de dados para atender às questões nº 1, 3 e 4 foi realizado com base nas publicações disponíveis nos portais eletrônicos (*sites*) dos próprios Tribunais de Justiça, fazendo uso das ferramentas de busca de notícias disponíveis nestes sistemas.

Para atender à questão nº 2 foi realizada pesquisa no portal eletrônico e no diário oficial do respectivo Tribunal e também na ferramenta de buscas Google.

Nos itens nº 1, 3 e 4 foi utilizada a seguinte palavra-chave: Restaurativa. E no item nº 2 foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Política Pública de Justiça Restaurativa e Programa de Justiça Restaurativa.

Segue a relação de todos os Tribunais de Justiça que fazem parte do Mapeamento da JR:

1. Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC);
2. Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas (TJAL);
3. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM);
4. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP);
5. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA);
6. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE);
7. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT);
8. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES);
9. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO);
10. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA);
11. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG);
12. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS);
13. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJMT);
14. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA);
15. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB);
16. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE);
17. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI);
18. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR);
19. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ);

20. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN);
21. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO);
22. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR);
23. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS);
24. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC);
25. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE);
26. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP);
27. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO);

Data de Início das Publicações com Menção à Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça

Neste tópico estão elencadas, as primeiras publicações localizadas nos portais eletrônicos (*sites*) dos respectivos Tribunais de Justiça com menção à Justiça Restaurativa, onde se buscou localizar os primeiros indícios de menção à JR. Segue no Quadro 5 o resultado deste levantamento.

Quadro 5: Data de início das publicações com menção à JR nos Tribunais de Justiça.

Região	Tribunal	Data	Assunto
Norte	TJAC	21/08/2009	Notícia sobre renovação de apoio às ações sociais do Judiciário.
Norte	TJAM	25/07/2018	Notícia sobre implantação de projeto de JR.
Norte	TJAP	2022	Notícia sobre Curso de Capacitação dentro do contexto JR.
Norte	TJPA	09/10/2014	Notícia sobre criação de projetos visando crianças e jovens (com menção a implantação de Central de JR).
Norte	TJRO	28/09/2017	Notícia sobre promoção de curso de sensibilização em JR.
Norte	TJRR	30/06/2016	Notícia sobre TJRR aderir e divulgar carta da JR no Brasil.
Norte	TJTO	26/11/2009	Notícia sobre Encontro da JR de Mato Grosso do Sul.
Nordeste	TJAL	03/07/2017	Notícia sobre Programa “Em dia com a Justiça” que destaca audiências de custódia e promove entrevista de JR.
Nordeste	TJBA	05/11/2008	Notícia sobre JR na área da infância.
Nordeste	TJCE	14/10/2010	Notícia sobre união do Judiciário e escolas em

			defesa dos direitos das crianças e adolescentes (com menção a evento sobre JR).
Nordeste	TJMA	28/04/2005	Notícia sobre palestra do III Encontro da Magistratura que abordou JR como inovação do sistema penal tradicional.
Nordeste	TJPB	19/05/2010	Notícia sobre Fórum sediar Encontro Regional dos Magistrados Espíritas (com menção a painel sobre JR no evento).
Nordeste	TJPE	18/07/2005	Artigo sobre os primeiros passos da JR no Brasil.
Nordeste	TJPI	28/01/2021	Provimento nº 02/2021 PJPI/TJPI/SECPRE – Institui a Política de Justiça Restaurativa no TJPI.
Nordeste	TJRN	23/11/2012	Notícia sobre inauguração de 1ª Unidade de Mediação no Estado, considerado primeiro passo para implantação da JR.
Nordeste	TJSE	14/02/2022	Notícia sobre lançamento de edital para convocação de advogados dativos facilitadores (para participarem de projeto e trabalharem com processos restaurativos)
Centro-Oeste	TJDFT	2008	Artigo sobre JR, um novo foco sobre a Justiça.
Centro-Oeste	TJGO	14/10/2016	Notícia sobre cumprimento de meta do CNJ e ampliação da JR.
Centro-Oeste	TJMS	11/07/2006	Notícia sobre Projeto de Lei em JR.
Centro-Oeste	TJMT	28/05/2007	Notícia sobre participação de Desembargadores em Fórum Nacional dos Juizados Especiais (com menção a discurso sobre JR).
Sudeste	TJES	15/12/2011	Protocolos de Intenção para ações conjuntas (com menção de ação em JR).
Sudeste	TJMG	12/05/2016	Notícia sobre ampliação de uso da JR em convênio.
Sudeste	TJRJ	10/05/2022	Resolução OE nº 11/2022 – Dispõe sobre Política de Justiça Restaurativa no TJRJ.
Sudeste	TJSP	02/04/2008	Notícia sobre conferência com um dos mentores de JR, Howard Zehr.
Sul	TJPR	2014	Notícia sobre I Encontro Paranaense de Práticas Restaurativas.
Sul	TJRS	29/01/2010	Resolução nº 822/2010 COMAG – Declara a existência da Central de Práticas Restaurativas junto ao Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre.
Sul	TJSC	29/07/2014	Notícia sobre XI Jornada da Esmesc (com menção a painel de JR).

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Da análise do Quadro 5, é possível observar que as primeiras publicações ocorreram no ano de 2005, nos Tribunais de Maranhão e Pernambuco, seguidos por

Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, respectivamente em 2006 e 2007. Por outro lado, dentre as publicações iniciadas mais tardiamente, temos movimentações apenas em 2022, com Amapá, Rio de Janeiro e Sergipe. Nisso, ao tentar analisar estes dados por região geográfica, é difícil identificar algum tipo de tendência regional, visto a dispersão dos movimentos.

Considerando o período das primeiras publicações realizadas pelos Tribunais em 2005, pode-se notar uma possível relação com os primeiros marcos no contexto brasileiro que ocorreram em meados de 2005, notadamente a Carta de Araçatuba e a implementação dos três projetos pilotos, conforme exposto no capítulo anterior sobre o desenvolvimento da JR no Brasil.

Importante notar que os dados apresentados não podem efetivamente determinar que não houve movimentação anterior pelos referidos Tribunais. Estes dados apenas indicam que não há, em seus respectivos portais eletrônicos, publicação mais antiga, conforme a metodologia aplicada.

Ato Normativo Sobre Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça

Neste item estão elencados os atos normativos sobre JR publicados pelos Tribunais de Justiça, onde se buscou, prioritariamente, pesquisar atos normativos relativos à implantação, política pública, política judiciária, programas e/ou criação de núcleos sobre JR. Não localizando estes, buscou-se localizar se havia algum tipo de ato normativo sobre a JR publicado pelo Tribunal. Segue no Quadro 6 o resultado deste levantamento.

Quadro 6: Ato Normativo sobre JR nos Tribunais de Justiça.

Região	Tribunal	Data	Ato	Breve Descrição
Norte	TJAC	05/07/2021	Resolução nº 261	Institui a Política Pública de JR no TJAC.
Norte	TJAM	17/08/2021	Resolução nº 17	Dispõe sobre a criação da Central de JR, disciplina sobre a Política Judiciária de JR no TJAM.
Norte	TJAP	05/05/2023	Resolução nº 1593	Implementar a Política Judiciária de JR no TJAP.
		30/08/2023	Resolução nº 1618	Dispõe sobre a criação de Núcleo de Justiça 4.0 – JR no TJAP.
Norte	TJPA	15/12/2016	Portaria nº 5821 - GP	Dispõe sobre a instituição do Programa de JR no TJPA.

Norte	TJRO	28/10/2020	Resolução nº 164	Dispõe sobre a instituição do Programa de JR no TJRO.
Norte	TJRR	19/10/2016	Resolução TJRR/TP nº 54	Dispõe sobre criação e operacionalização da Unidade de JR no TJRR.
		17/08/2022	Resolução TJRR/TP nº 35	Institui os Centros de JR no TJRR.
		17/08/2022	Resolução TJRR/TP nº 36	Institui o Órgão Central de Macrogestão de JR no TJRR.
Norte	TJTO	24/06/2020	Resolução nº 17	Institui a Política de JR, cria o Órgão Central de Macrogestão e Coordenação no TJTO.
Nordeste	TJAL	19/06/2017	Portaria nº 587	Designa membros para compor Núcleo de JR no TJAL.
		03/05/2023	Portaria nº 1.135	Institui Comissão Gestora da JR no TJAL.
Nordeste	TJBA	28/07/2010	Resolução nº 8	Institui Programa de JR no TJBA.
Nordeste	TJCE	29/07/2021	Resolução do Órgão Especial nº 20	Institui o Órgão Central de Macrogestão e Coordenação de JR no TJCE.
Nordeste	TJMA	17/07/2020	Resolução GP nº 55	Cria Núcleo Estadual de JR no TJMA.
Nordeste	TJPB	28/07/2021	Resolução nº 23	Institui o Núcleo Estadual de JR no TJPB.
Nordeste	TJPE	03/08/2021	Ato Conjunto nº 30	Institui o plano de difusão e expansão, cria Órgão de Macrogestão da JR no TJPE.
Nordeste	TJPI	28/01/2021	Provimento nº 02 PJPI/TJPI/SECPRE	Institui Política de JR no TJPI.
Nordeste	TJRN	07/08/2020	Portaria nº 435 TJ	Institui Comitê Gestor Estadual de JR no TJRN.
Nordeste	TJSE	29/08/2022	Resolução nº 21	Dispõe sobre Núcleo Permanente de JR, o Centro Judiciário de JR e institui o Fórum Estadual no TJSE.
Centro-Oeste	TJDFT	24/02/2021	Portaria Conjunta nº 12	Disciplina a Política Judiciária de JR no TJDF.
Centro-Oeste	TJGO	05/11/2022	Decreto Judiciário nº 2.762	Institui a Política Estadual de JR no TJGO.

Centro-Oeste	TJMS	22/09/2010	Resolução nº 569	Institui o Programa de Atendimento da JR no TJMS.
		17/03/2021	Resolução nº 237	Disciplina a Política Judiciária de JR, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no TJMS.
Centro-Oeste	TJMT	04/12/2017	Resolução nº 13 TP	Institui o Programa de JR e cria o Núcleo Gestor de JR no TJMT.
Sudeste	TJES	29/03/2021	Resolução nº 06	Dispõe sobre a implantação, difusão e expansão da JR no TJES.
Sudeste	TJMG	29/09/2021	Resolução nº 971	Institui o Programa de JR, dispõe sobre a estrutura e funcionamento do Comitê de JR e da Central de Apoio à JR no TJMG.
		23/02/2023	Portaria Conjunta nº 1.446 PR	Dispõe sobre a Rede Multinível, Multissetorial e Interinstitucional Judiciária de JR no TJMG.
Sudeste	TJRJ	10/05/2022	Resolução OE nº 11	Dispõe sobre a Política de JR no TJRJ.
Sudeste	TJSP	12/12/2014	Provimento CG nº 35	Dispõe sobre a implementação da JR no TJSP.
		28/04/2017	Provimento CSM nº 2.416	Institui o Grupo Gestor da JR no TJSP.
Sul	TJPR	30/03/2015	Resolução nº 04 NUPEMEC	Dispõe sobre a implementação da JR no TJPR.
		27/04/2023	Portaria nº 5.791 NUPEMEC	Institui a Comissão de Mediação Judicial e da JR do NUPEMEC no TJPR.
Sul	TJRS	29/01/2010	Resolução nº 822 COMAG	Declara a existência da Central de Práticas Restaurativas junto ao Juizado da infância e juventude da Comarca de Porto Alegre.
		11/04/2012	Resolução nº 04 – Órgão Especial	Institui o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e as coordenadorias de conciliação e mediação de 1º e 2º graus e JR no TJRS.
		14/03/2016	Resolução nº 1.125 COMAG	Aprova o Regulamento de Formação em JR.
		16/09/2016	Ato nº 048 - P	Delega competência aos magistrados para assinar protocolos de cooperação interinstitucional para introdução e desenvolvimento de práticas de JR.
Sul	TJSC	06/11/2019	Resolução TJ nº 19	Institui a Política de JR no TJSC.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Com os dados do Quadro 6, observa-se que os primeiros atos normativos foram publicados ano de 2010, pelos Tribunais do Rio Grande do Sul, Bahia e Mato Grosso do Sul. Na outra ponta temos alguns Tribunais iniciando sua regulamentação apenas no período de 2022 e 2023. Novamente, ao tentar realizar uma análise por região geográfica, é difícil identificar alguma tendência regional.

Levando em consideração os primeiros atos normativos publicados pelos Tribunais, pode-se notar que também em 2010 foi publicada a Resolução nº 125/2010 do CNJ, que institui a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos.

Importante frisar que em todos os Tribunais pesquisados foi encontrado algum tipo de ato normativo sobre JR, contudo não é possível afirmar que este levantamento esgota o repertório. De forma que podem haver outros instrumentos que regulamentam a JR, criados pelos referidos Tribunais, que não foram identificados pela aplicação da metodologia proposta, o que pode impactar diretamente nas análises em relação aos períodos de publicação.

Publicações Sobre Iniciativas da Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça – Período de 2021 a 2023

Neste ponto estão elencados o quantitativo de publicações sobre iniciativas da Justiça Restaurativa pelos Tribunais de Justiça, realizadas no período de 2021 a 2023. Dentre as iniciativas estão projetos, programas, parcerias, grupo reflexivo, práticas restaurativas, entre outras iniciativas. Segue na Tabela 1 o resultado do levantamento, onde constam os quantitativos de publicações por Tribunal em cada uma das categorias predefinidas.

Tabela 1: Publicações sobre Iniciativas de JR nos Tribunais de Justiça – Período de 2021 a 2023

Região	Tribunal	Projeto	Programa	Parceria	Grupo Reflexivo	Práticas Restaurativas	Outras iniciativas	Total por Tribunal
Norte	TJAC	2	1	3	7	3	24	40
Norte	TJAM	1	1	3	-	1	4	10
Norte	TJAP	1	-	1	-	7	14	23
Norte	TJPA	5	-	-	1	10	8	24
Norte	TJRO	-	-	-	-	-	-	0
Norte	TJRR	4	-	-	-	2	7	13
Norte	TJTO	2	-	2	1	2	5	12

Nordeste	TJAL	2	1	-	-	1	8	12
Nordeste	TJBA	-	-	1	-	4	3	8
Nordeste	TJCE	4	-	1	-	-	11	16
Nordeste	TJMA	9	1	1	-	-	19	30
Nordeste	TJPB	3	-	1	-	1	16	21
Nordeste	TJPE	2	-	1	-	1	9	13
Nordeste	TJPI	3	1	-	-	1	4	9
Nordeste	TJRN	-	1	-	1	-	9	11
Nordeste	TJSE	1	-	1	-	1	9	12
Centro-Oeste	TJDFT	2	-	-	-	1	11	14
Centro-Oeste	TJGO	-	2	-	-	2	9	13
Centro-Oeste	TJMS	-	2	3	-	-	8	13
Centro-Oeste	TJMT	7	4	10	-	34	38	93
Sudeste	TJES	-	-	-	-	-	6	6
Sudeste	TJMG	4	1	1	-	3	25	34
Sudeste	TJRJ	-	-	-	-	-	1	1
Sudeste	TJSP	3	-	-	-	-	10	13
Sul	TJPR	1	-	-	-	-	1	2
Sul	TJRS	2	-	-	-	8	21	31
Sul	TJSC	-	-	-	1	-	19	20
Total por Iniciativa		58	15	29	11	82	299	494

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Da análise destes dados nota-se que todos os Tribunais realizaram publicações em alguma das referidas categorias, com exceção do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Embora o número de Tribunais por região geográfica não seja uniforme, ainda assim é possível realizar um recorte dos números neste sentido, visto que na prática, algumas das regiões com menos Tribunais acabam por atender a grandes populações. Dito isso, destacam-se as regiões nordeste e centro-oeste.

É possível ainda analisar estes dados pelo recorte de categoria de iniciativa, conforme ilustrado na Figura 1. Excetuando-se a categoria de outras iniciativas, destaca-se o maior quantitativo de publicações sobre práticas restaurativas, projetos e parcerias entre os Tribunais e outros órgãos.

Figura 1: Distribuição do Total de Publicações de Iniciativas por Categoria

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Voltando-se ao expressivo volume de outras iniciativas, que não se encaixam nas categorias específicas, é possível identificar uma característica própria da metodologia aplicada. Isso traz a ideia de que, para futuros trabalhos, pode caber a revisão das categorias de trabalho, a fim de esmiuçar melhor as movimentações do Judiciário estadual.

É relevante ainda trazer estes dados ao longo do tempo, a fim de avaliar se houve alguma tendência quantitativa nestas publicações, dessa forma, segue na Tabela 2 o quantitativo de publicações de iniciativas por ano.

Ao se observar estes dados considerando o movimento de cada Tribunal de forma isolada, é difícil extrair alguma tendência geral, visto que cada órgão se comporta de uma forma própria neste recorte. Por exemplo, pode-se observar que enquanto alguns Tribunais demonstram tendência de constante crescimento ao longo dos anos (TJPA, TJMA, TJMT, etc.), outros apresentam um movimento oscilatório, seja com aumento (TJAC, TJSC, TJSP, etc.), seja com redução em suas publicações no meio do período analisado (TJMG, TJGO, TJPB, etc.).

Tabela 2: Publicações de Iniciativas por Ano

Região	Tribunal	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Total por Tribunal
Norte	TJAC	11	22	7	40
Norte	TJAM	3	1	6	10

Norte	TJAP	-	5	18	23
Norte	TJPA	2	5	17	24
Norte	TJRO	-	-	-	0
Norte	TJRR	2	3	8	13
Norte	TJTO	3	1	8	12
Nordeste	TJAL	4	1	7	12
Nordeste	TJBA	3	2	3	8
Nordeste	TJCE	4	4	8	16
Nordeste	TJMA	3	8	19	30
Nordeste	TJPB	7	2	12	21
Nordeste	TJPE	3	3	7	13
Nordeste	TJPI	1	-	8	9
Nordeste	TJRN	3	5	3	11
Nordeste	TJSE	-	11	1	12
Centro-Oeste	TJDFT	4	5	5	14
Centro-Oeste	TJGO	4	2	7	13
Centro-Oeste	TJMS	6	3	4	13
Centro-Oeste	TJMT	8	22	63	93
Sudeste	TJES	3	3	-	6
Sudeste	TJMG	14	8	12	34
Sudeste	TJRJ	-	1	-	1
Sudeste	TJSP	1	7	5	13
Sul	TJPR	-	-	2	2
Sul	TJRS	5	10	16	31
Sul	TJSC	4	9	7	20
Total por Ano		98	143	253	494

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Por outro lado, ao se analisar o somatório destes dados, ou seja, com todos os Tribunais, é possível notar certa tendência de aumento nas publicações referentes a iniciativas na JR ao longo dos anos analisados, conforme ilustrado na Figura 2. Embora se trate de um curto período de tempo para este tipo de análise, esta tendência já aponta certo investimento por parte dos Tribunais acerca da JR.

Figura 2: Iniciativas por Ano.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Importante esclarecer que no portal eletrônico do Tribunal de Justiça de Rondônia, dada a metodologia proposta, não foram localizadas publicações. Isso, contudo, não significa que o Tribunal não tenha realizado iniciativas na temática, apenas que, pela metodologia aplicada, não foram encontradas publicações neste período temporal.

Ainda neste sentido, importa salientar novamente que os números apresentados são resultados da metodologia aplicada, não sendo um informativo definitivo sobre as iniciativas dos Tribunais.

Publicações Sobre Ações de Capacitação em Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça – Período de 2021 a 2023

Neste tópico estão elencadas o quantitativo de publicações sobre ações de capacitação sobre JR pelos Tribunais de Justiça, considerando o período de 2021 a 2023, entre diversos tipos, como, cursos, palestras, seminários, semanas da JR, e outros eventos. Segue na Tabela 3 o resultado do levantamento realizado, onde constam os quantitativos de publicações por Tribunal em cada uma das categorias predefinidas de ações de capacitação.

Tabela 3: Publicações sobre Capacitação em JR nos Tribunais de Justiça – Período de 2021 a 2023.

Região	Tribunal	Cursos	Palestra	Seminário	Semana de JR	Outros Eventos	Total por Tribunal
Norte	TJAC	6	-	1	-	3	10
Norte	TJAM	2	3	-	-	3	8
Norte	TJAP	6	1	-	-	12	19

Norte	TJPA	10	-	-	-	11	21
Norte	TJRO	-	-	-	-	-	0
Norte	TJRR	3	2	-	1	-	6
Norte	TJTO	3	3	-	1	6	13
Nordeste	TJAL	2	-	-	-	1	3
Nordeste	TJBA	35	-	5	1	9	50
Nordeste	TJCE	1	1	-	1	2	5
Nordeste	TJMA	17	-	2	5	11	35
Nordeste	TJPB	7	1	-	-	2	10
Nordeste	TJPE	2	1	-	-	2	5
Nordeste	TJPI	3	-	-	3	1	7
Nordeste	TJRN	3	2	-	2	8	15
Nordeste	TJSE	4	-	1	1	6	12
Centro-Oeste	TJDFT	1	-	2	4	2	9
Centro-Oeste	TJGO	3	-	-	-	1	4
Centro-Oeste	TJMS	7	-	-	2	4	13
Centro-Oeste	TJMT	19	8	6	8	27	68
Sudeste	TJES	2	-	-	-	2	4
Sudeste	TJMG	16	2	5	2	11	36
Sudeste	TJRJ	3	-	-	-	1	4
Sudeste	TJSP	5	3	1	4	9	22
Sul	TJPR	2	-	-	-	5	7
Sul	TJRS	6	1	4	1	18	30
Sul	TJSC	9	-	-	3	2	14
Total por Evento		177	28	27	39	159	430

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Da análise destes dados nota-se que todos os Tribunais realizaram publicações em alguma das referidas categorias, exceto o Tribunal de Justiça de Rondônia. Na mesma forma esclarecida no tópico anterior, é possível realizar um recorte por região geográfica dos Tribunais. Nisso temos as regiões nordeste e centro-oeste com respectivamente 142 e 94 publicações sobre ações de capacitação, seguidas por norte, sudeste e sul, com respectivamente 77, 66 e 51 publicações.

Aqui é importante destacar que este ranking regional elencado acima não pode ser tomado como um indício concreto de que algumas regiões estão realizando mais atividades que outras, podendo estar relacionado a diversos outros fatores, tal como a cultura da região, que pode influenciar a forma de divulgação institucional.

Na mesma fórmula do tópico anterior, é possível realizar um recorte dos números por categoria de ação de capacitação, onde o resultado segue ilustrado na Figura 3.

Figura 3: Distribuição do Total de Publicações de Capacitação por Categoria

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Ao excluir o quantitativo de outros eventos, nota-se o grande volume relativo de cursos na temática da JR. Seguidos a estes, encontram-se relativamente próximos, os montantes relacionados a capacitações com efeito amplo (divulgações), onde entram semanas da JR, palestras e seminários.

Assim como no tópico anterior, é necessário se destacar o expressivo volume de publicações que caem na categoria de outros eventos, ou seja, que não se encaixam nas categorias predefinidas. Novamente isso traz indícios que, para futuros trabalhos, é relevante reavaliar a classificação das publicações, buscando maior detalhamento.

Novamente é relevante analisar estes dados ao longo do tempo, a fim de buscar indícios sobre a efetiva implantação da JR no Judiciário estadual. Seguem na Tabela 4 os quantitativos de publicações de ações de capacitação por ano.

Assim como identificado na análise das publicações sobre iniciativas, as publicações sobre ações de capacitações, quando analisada a cada Tribunal ao longo dos anos, apresentam movimentos heterogêneos, não destacando nenhuma tendência geral à primeira análise. Novamente temos órgãos apresentando perene aumento

(TJBA, TJMT, TJRS, etc.) e outros apresentando movimento oscilatório, com aumento no meio do período (TJSC, TJSP, TJCE, etc.) ou com redução (TJPB, TJMG, TJMS, etc.).

Tabela 4: Publicações de Capacitação por Ano.

Região	Tribunal	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Total por Tribunal
Norte	TJAC	-	2	8	10
Norte	TJAM	2	-	6	8
Norte	TJAP	-	6	13	19
Norte	TJPA	3	3	15	21
Norte	TJRO	-	-	-	0
Norte	TJRR	1	1	4	6
Norte	TJTO	2	-	11	13
Nordeste	TJAL	-	-	3	3
Nordeste	TJBA	12	16	22	50
Nordeste	TJCE	1	3	1	5
Nordeste	TJMA	6	11	18	35
Nordeste	TJPB	5	-	5	10
Nordeste	TJPE	1	3	1	5
Nordeste	TJPI	-	-	7	7
Nordeste	TJRN	4	4	7	15
Nordeste	TJSE	-	5	7	12
Centro-Oeste	TJDFT	4	2	3	9
Centro-Oeste	TJGO	-	3	1	4
Centro-Oeste	TJMS	7	2	4	13
Centro-Oeste	TJMT	2	25	41	68
Sudeste	TJES	1	-	3	4
Sudeste	TJMG	12	9	15	36
Sudeste	TJRJ	-	-	4	4
Sudeste	TJSP	6	9	7	22
Sul	TJPR	2	3	2	7
Sul	TJRS	4	7	19	30
Sul	TJSC	1	9	4	14
Total por Ano		76	123	231	430

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Nisso, ao se destacar os dados sumarizados, conforme ilustrado na Figura 4, temos novamente uma clara tendência de aumento de publicações sobre ações de capacitação em JR pelos Tribunais conforme o decorrer do período pesquisado. Novamente, embora o período dos dados coletados seja curto para esta análise estatística, de certa forma podem apontar os esforços continuados do Judiciário estadual no estabelecimento da Justiça Restaurativa no Brasil.

Figura 4: Publicações de Capacitação por Ano.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Novamente é necessário esclarecer que no portal eletrônico do Tribunal de Justiça de Rondônia, dada a metodologia proposta, não foram localizadas publicações. Contudo, isso não significa que o Tribunal não tenha realizado ações de capacitação sobre JR, apenas que, pela metodologia aplicada, nada foi encontrado.

Reforça-se novamente que, os números apresentados são produto da metodologia aplicada, não sendo um retrato totalmente fidedigno das atividades dos Tribunais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste trabalho depreende-se que a ideia de justiça está associada à nossa tradição filosófica. Ela nasce como uma necessidade fundamental dos seres em sociedade e vai ao longo da história se cristalizando por meio de diversos instrumentos jurídicos.

Nesse sentido, vimos que o modelo retributivo que ainda é utilizado até os tempos atuais, foca na aplicação da pena, no castigo, em retribuir o mal com o mal. Contudo, as primeiras iniciativas em justiça consensual foram sendo inseridas no contexto brasileiro, com a lei nº 9.099/1995, o que abriu caminho para mais adiante virem iniciativas em Justiça Restaurativa, na qual, se funda a ideia de responsabilização e correção dos erros.

Assim, a Justiça Restaurativa nasce como uma proposta que contrasta um modelo de justiça tradicional que é baseado em culpa, perseguição, castigo e imposição

de condução coercitiva. Embora o contraste ideológico, a JR tem sido usada de maneira complementar ao sistema tradicional e a aplicação da mesma não exclui o processo judicial em si.

O modelo restaurativo é um processo em que as partes sentam coletivamente para discutir sobre o problema que gerou o conflito e o que devem fazer para o futuro. As pessoas diretamente envolvidas terão direito a palavra, ficando o foco na responsabilização e não na culpa, na reparação dos danos e não no castigo, assim como haverá a escuta das necessidades. De modo que o fato que gerou a ruptura será resolvido na perspectiva do futuro e não do passado.

Salienta-se que não se deixou de utilizar a justiça retributiva no contexto brasileiro, o que ocorreu foi que a justiça retributiva foi complementada pela justiça consensual e a Justiça Restaurativa, o que vem trazendo melhorias para os envolvidos em conflitos que necessitam de amparo da justiça, principalmente com relação a aplicação dos procedimentos restaurativos quando a situação se enquadra e pode ser atendida pelo viés restaurativo.

Com relação ao mapeamento realizado, relativamente as primeiras publicações com menção à JR, é possível verificar que todos os Tribunais tiveram alguma publicação. Ou, seja todos atenderam a esse requisito.

Com relação ao ato normativo sobre JR, verifica-se que todos os Tribunais atenderam a esse requisito, e tem, pelo menos, um tipo de ato normativo sobre o tema. O que demonstra indícios de que a Justiça Restaurativa vem sendo utilizada e aplicada, pois através da publicação do ato normativo a instituição demonstra a atenção que dá ao assunto.

Com relação às publicações de iniciativas e capacitações em JR, é possível notar que houve um crescimento na quantidade de publicações ao longo do tempo, contudo nem todos os Tribunais tiveram publicações no interregno temporal de 2021 a 2023, o que pode ter se dado em razão da dificuldade de no sistema de busca (pesquisa) do tribunal na metodologia aplicada, onde se buscou dados publicados pelos próprios tribunais no quesito transparência.

Com o mapeamento dos Tribunais de Justiça foi possível perceber a grande heterogeneidade dos portais eletrônicos (*sites*) de cada tribunal, o que impacta diretamente na dificuldade de aplicação da metodologia proposta, assim como dos resultados obtidos. Outro ponto a se comentar sobre a metodologia é a sua

sensibilidade quanto ao quesito de publicidade/transparência dos órgãos, onde os números levantados podem ficar mais vinculados ao volume de publicações do que ao volume de atividades propriamente dito.

Entende-se que este trabalho atingiu seus objetivos, mostrando indícios de uso dessa nova técnica chamada Justiça Restaurativa por todos os Tribunais de Justiça brasileiros, alguns em momento mais recente e outros em tempos mais antigos, mas todos apresentaram algum indício de uso dessa técnica. Isso, por sua vez, pode indicar que os esforços do CNJ para implementação da Justiça Restaurativa foram válidos, e surtiram efeitos positivos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Cristiane Roque de; PINHEIRO, Gabriela Arantes. **Justiça Restaurativa como prática de resolução de conflitos**. 2017. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/4148/12492>. Acesso em: 15 de maio de 2024.

BARROS, Gisele Porto. **Função ressocializadora e o modelo consensual da justiça penal**. Direito e Sustentabilidade – Edição Julho 2016. (p. 89-115) Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Denny-Thame/publication/305903135_Direito_e_Sustentabilidade_July_2016/links/57a4b11e08ae455e8539aaa9/Direito-e-Sustentabilidade-July-2016.pdf#page=88. Acesso em: 01 de maio de 2024.

BEZERRA, Rayan Vasconcelos. **Justiça restaurativa: um novo paradigma**. 2017. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/justica-restaurativa-um-novo-paradigma/>. Acesso em: 01 de maio de 2024.

BRASIL. **Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 1973**. Código de Processo Civil. 1973. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15869.htm. Acesso em: 02 de maio de 2024.

BRASIL. **Lei Nº 9.099, de 26 de Setembro de 1995**. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. 1995. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19099.htm. Acesso em: 02 de maio de 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **PL 7.006/2006**. Projeto de Lei. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785>. Acesso em 03 de maio de 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012**. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 2012.

MAPEAMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS; Adélia Campos FONSECA; Christiane de Holanda CAMILO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO – ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 628-778. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculadefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculadefacit.edu.br.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm. Acesso em: 20 de abr de 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013**. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm. Acesso em: 28 de abr. de 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. 2015a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 01 de maio de 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015**. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. 2015b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm. Acesso em: 02 de maio de 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019**. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm. Acesso em: 28 de abr. de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010**. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 2010. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado18553820210820611ffaaaa2655.pdf>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Emenda nº 1, de 31 de Janeiro de 2013**. 2013. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado201747202109176144f7eb02210.pdf>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Portaria 74 de 12 de agosto de 2015**. Institui Grupo de Trabalho para contribuir com o desenvolvimento da Justiça restaurativa. 2015. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files//portaria/portaria_74_12082015_18082015170434.pdf. Acesso em: 20 de abr de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Meta 8 para 2016**. 2016a. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/11/bfffc27bc60f77f2850b4a22f525d992.pdf>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016.** Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 2016b. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado2111032022061062a3b36793e56.pdf>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Portaria nº 91, de 17 de agosto de 2016.** Institui o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa. 2016c. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado1718112024031165ef3cd3a004b.pdf>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 288, de 25 de junho de 2019.** Define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade. 2019a. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_288_25062019_02092019174344.pdf. Acesso em: 20 de abr de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 300, de 29 de novembro de 2019.** Acrescenta os artigos 28-A e 28-B à Resolução CNJ no 225, de 31 de maio de 2016, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 2019b. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original143216202001105e188af04a5d1.pdf>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

CNJ. **Mapeamento dos Programas de Justiça Restaurativa.** 2019c. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/06/8e6cf55c06c5593974bfb8803a8697f3.pdf>. Acesso em: 01 de maio de 2024.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 458, de 6 de junho de 2022.** Acrescenta o artigo 29-A à Resolução CNJ no 225/2016, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 2022. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original1733132022061062a380592b605.pdf>. Acesso em: 15 de maio de 2024.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal, Parte Geral.** 19ª Edição, 2017, volume 1.

HOLANDA CAMILO, Christiane de. **ABORDAGEM SOCIOLÓGICA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA.** In: Sociologia, antropologia e cultura jurídicas [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFS; Coordenadores: Alexandre Veronese, José Fernando Vidal De Souza, Veronica Teixeira Marques – Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em: <http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/c178h0tg/sq7g06eb/9u5vU4S077A0kp9S.pdf>. Acesso em: 01 de maio de 2024.

HOLLIDAY, Pedro Alberto Calmon. **Os métodos consensuais e sua cultura evolutiva: redução da litigiosidade e concretização de direitos.** 2024. Disponível em:

MAPEAMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS; Adélia Campos FONSECA; Christiane de Holanda CAMILO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO – ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 628-778. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculadefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculadefacit.edu.br.

<https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/164840/1/Os%20m%c3%a9todos%20consensuais%20e%20sua%20cultura%20evolutiva.pdf>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

HOUAISS, Antonio. VILLAR, Mauro de Salles. FRANCO, Francisco Manoel de Mello. **Minidicionário da Língua Portuguesa**. 3ª Edição revista e aumentada, Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.

LEITE, Rosimeire Ventura. **Justiça Consensual como instrumento de efetividade no processo penal no ordenamento jurídico brasileiro**. 2009. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-17112011-110813/en.php/> https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-17112011-110813/publico/Rosimeire_Texto_versao_completa.pdf. Acesso em: 01 de maio de 2024.

NASCIMENTO, Laíze Rodrigues do. ALMEIDA, Marco Antonio Delfino de. **Justiça Penal Consensual e o Processo Penal Brasileiro**. 2020. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-penal/justica-penal-consensual-e-o-processo-penal-brasileiro/>. Acesso em: 01 de maio de 2024.

PEREIRA, Dayanne Nascimento. NUNES, Maria de Jesus Paixão. **JUSTIÇA RESTAURATIVA: justiça retributiva x justiça restaurativa**. Revista Eletrônica De Trabalhos Acadêmicos – Universo/Goiânia. No 1 / Nº 3 / 2016 – Suplemento. Disponível em: <http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3GOIANIA4&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=3520&path%5B%5D=2201>. Acesso em: 01 de maio de 2024.

PINHO, Rafael Gonçalves. **Justiça Restaurativa: Um novo conceito**. 2016. Revista Eletrônica de Direito Processual do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/22177> e <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/22177/16025>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

SALMASO, Marcelo Nalesso. **A Justiça Restaurativa e sua Relação com a Mediação e a Conciliação: trilhas fraternas e identidades próprias**. In LAGRASTA, Valéria Ferioli & ÁVILA, Henrique de Almeida. Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses - 10 Anos da Resolução CNJ nº 125/2010. São Paulo: Instituto Paulista de Magistrados (IPAM), 2020, pp. 389 a 408. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/data/files/12/F6/A1/14/65A9C71030F448C7860849A8/A%20Justica%20Restaurativa%20e%20sua%20relacao%20com%20a%20Mediacao%20e%20Conciliacao.pdf>. Acesso em: 15 de maio de 2024.

TJPR. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Manual de Justiça Restaurativa**. 2015. Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/documents/14797/7836487/Manual+JR+-+NUPEMEC+TJPR.pdf/2dee4c67-fc1a-40ae-a896-9b86a7d631a1>. Acesso em: 01 de maio de 2024.

MAPEAMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS; Adélia Campos FONSECA; Christiane de Holanda CAMILO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO – ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 628-778. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculadefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculadefacit.edu.br.

TJRS. Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul. **Programa Justiça Restaurativa para o século 21**. Data da consulta: 2024. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/static/2020/10/Programa_JR21.pdf. Acesso em: 01 de maio de 2024.

ZEHR, Howard. **Trocando Lentes**: Um novo foco sobre o crime e a justiça restaurativa. Editora Palas Athena. 10º Capítulo, 2008.

ZEHR. Howard. **Justiça Restaurativa**. São Paulo: Editora Palas Athena, 2015.

ANEXO DA PESQUISA MAPEAMENTO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Bancada parlamentar renova apoio às ações sociais do Judiciário.** 2009. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2009/08/bancada-parlamentar-renova-apoio-as-acoes-sociais-do-judiciario/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Resolução n. 261, de 05 de julho de 2021.** Institui a Política Pública de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre e dá outras providências. 2021. Disponível em: https://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2023/05/Resolucao_TPADM_TJAC_261_2021.pdf. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC fortalece políticas de cidadania e auxilia a reduzir superlotação dos sistemas penais e socioeducativo.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/01/tjac-fortalece-politicas-de-cidadania-e-auxilia-a-reduzir-superlotacao-dos-sistemas-penais-e-socioeducativo/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Presidência nomeia novos coordenadores para o GMF e Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/02/presidencia-nomeia-novos-coordenadores-para-o-gmf-e-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Reunião aborda práticas restaurativas no sistema de Justiça.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/02/judiciario-do-acre-reune-se-com-instituicoes-publicas-para-tratar-sobre-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Política Institucional de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e atos infracionais é instituída no Poder Judiciário do Acre.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/04/politica-institucional-de-atencao-e-apoio-as-vitimas-de-crimes-e-atos-infracionais-e-instituida/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Judiciário do Acre e equipe do CNJ dialogam sobre implantação da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/04/judiciario-do-acre-e-equipe-do-cnj-dialogam-sobre-implantacao-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Reunião marca fim de atividades de preparação para receber Programa Justiça Restaurativa no Acre.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/07/reuniao-marca-fim-de-atividades-de-preparacao-para-receber-programa-justica-restaurativa-no-acre/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Portaria divulga composição do Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/08/portaria-divulga-composicao-do-nucleo-permanente-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Juíza participa de encontro sobre acordo de não persecução penal e Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/09/justica-criminal/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Metodologia da Justiça Restaurativa do TJAC é exemplo para Grupo Reflexivo no Sistema Penitenciário.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/10/metodologia-da-justica-restaurativa-do-tjac-e-exemplo-para-grupo-reflexivo-no-sistema-penitenciario/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Poder Judiciário do Acre é um dos primeiros do país a implantar Grupo Reflexivo no regime semiaberto.** 2021. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2021/11/poder-judiciario-do-acre-e-um-dos-primeiros-do-pais-a-implantar-grupo-reflexivo-no-regime-semiaberto/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Grupo reflexivo: ressocializar com responsabilidade e consciência.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/01/grupo-reflexivo-ressocializar-com-responsabilidade-e-consciencia/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **ISE/AC adere ao programa Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/02/ise-ac-adere-ao-programa-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Retomado o trabalho com os cumpridores de processos sobre Violência Doméstica e Familiar.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/02/retomado-o-trabalho-com-os-cumpridores-de-processos-sobre-violencia-domestica-e-familiar/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Grupo reflexivo é realizado com chamada de vídeo.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/03/grupo-reflexivo-e-realizado-com-chamada-de-video-no-whatsapp/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Em Cruzeiro do Sul, homem é condenado por agredir ex-companheira.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/03/em-cruzeiro-do-sul-homem-e-condenado-por-agredir-ex-companheira/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC aplicará práticas restaurativas em escolas públicas de Cruzeiro do Sul.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/04/tjac-aplicara-praticas-restaurativas-em-escolas-publicas-de-cruzeiro-do-sul/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Comitê de Políticas Penais realiza de reunião alinhamento.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/05/comite-de-politicas-penais-realiza-de-reuniao-alinhamento/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC encerra em Brasiléia mais um ciclo de apresentações para instituir grupos reflexivos no interior do Acre.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/05/tjac-encerra-em-brasileia-mais-um-ciclo-de-apresentacoes-para-instituir-grupos-reflexivos-no-interior-do-acre/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Ressocialização de adolescentes e adultos é foco de práticas restaurativas da Justiça do Acre.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/05/ressocializacao-de-adolescentes-e-adultos-e-foco-de-praticas-restaurativas-da-justica-do-acre/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC participa de encerramento de grupo reflexivo marcado pelo sentimento de recomeçar.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/05/tjac-participa-de-encerramento-de-grupo-reflexivo-marcado-pelo-sentimento-de-recomecar/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **1ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul encerra caso com acordo nos moldes da Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/06/1a-vara-criminal-de-cruzeiro-do-sul-encerra-caso-com-acordo-nos-moldes-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Central Integrada de Alternativas Penais realiza atendimentos voltados a pessoas em situação de rua.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/06/central-integrada-de-alternativas-penais-realiza-atendimentos-voltados-a-pessoas-em-situacao-de-rua/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Projeto Comv-Vida é destaque na TV Justiça.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/06/projeto-comv-vida-e-destaque-na-tv-justica/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC apresenta relatórios de atendimentos e ações da Justiça Restaurativa no Acre.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/06/tjac-apresenta-relatorios-de-atendimentos-e-acoes-da-justica-restaurativa-no-acre/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC realiza articulação com Ifac para desenvolver ações do Programa Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/07/tjac-realiza-articulacao-com-ifac-para-desenvolver-acoes-do-programa-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC, Polícia Civil e ISE assinam termos de cooperação para instalação de núcleos da Justiça Restaurativa.** 2022.

Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/08/tjac-policial-civil-e-ise-assinam-terminos-de-cooperacao-para-instalacao-de-nucleos-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC assina Termo de Cooperação com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre**. 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/08/tjac-assina-termino-de-cooperacao-com-o-instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-do-acre/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Em inspeção, GMF conhece projeto de extensão e quebra de preconceito com adolescentes**. 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/09/em-inspecao-gmf-conhece-projeto-de-atencao-e-quebra-de-preconceito-com-adolescentes/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Comsiv articula reunião da Rede de Mulheres em Cruzeiro do Sul**. 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/09/comsiv-articula-reuniao-da-rede-de-mulheres-em-cruzeiro-do-sul/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Atuação da Justiça Restaurativa acreana é apresentada para tribunais da Região Norte e Nordeste**. 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/11/atuacao-da-justica-restaurativa-acreana-e-apresentada-para-tribunais-da-regiao-norte-e-nordeste/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC dialoga sobre saúde da mulher vítima de violência doméstica com estudantes de Medicina de Cruzeiro do Sul**. 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/11/tjac-dialoga-sobre-saude-da-mulher-vitima-de-violencia-domestica-com-estudantes-de-medicina-de-cruzeiro-do-sul/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Ação social com novos magistrados do TJAC é realizada na Casa de Acolhimento Lar Ester**. 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/12/acao-social-com-novos-magistrados-do-tjac-e-realizada-na-casa-de-acolhimento-lar-ester/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Escola do Poder Judiciário capacita profissionais do estado a trabalharem com círculos da Justiça Restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/07/escola-do-poder-judiciario-capacita-profissionais-do-estado-a-trabalharem-com-circulos-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC e IFAC realizam seminário sobre Justiça Restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2022/11/tjac-e-ifac-realizam-seminario-sobre-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Programa Justiça Restaurativa é apresentado ao secretário de Educação do Estado do Acre**. 2023. Disponível em:

<https://www.tjac.jus.br/2023/04/programa-justica-restaurativa-e-apresentado-ao-secretario-de-educacao-do-estado-do-acre/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Núcleo Permanente da Justiça Restaurativa realiza primeiro encontro e debate planejamento para biênio 2023/2025.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/04/nucleo-permanente-da-justica-restaurativa-realiza-primeiro-encontro-e-debate-planejamento-para-bienio-2023-2025/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC faz reunião de alinhamento para implantar projeto Justiça Restaurativa nas escolas públicas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/06/tjac-faz-reuniao-de-alinhamento-para-implantar-projeto-justica-restaurativa-nas-escolas-publicas/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC e Instituto Federal do Acre interiorizam ações de Justiça Restaurativa na área da Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/08/tjac-e-instituto-federal-do-acre-interiorizam-acoes-de-justica-restaurativa-na-area-da-educacao/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Justiça Restaurativa do TJAC realiza visitas às escolas estaduais que participaram de Formação em Círculo de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/09/justica-restaurativa-do-tjac-realiza-visitas-as-escolas-estaduais-que-participaram-de-formacao-em-circulo-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Justiça Restaurativa realiza Círculo de Cuidado em Equipe com representantes da SASDH.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/09/justica-restaurativa-realiza-circulo-de-cuidado-em-equipe-com-representantes-da-sasdh/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Justiça Restaurativa realiza Círculo de Cuidado com servidores do ISE.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/09/justica-restaurativa-realiza-circulo-de-cuidado-com-servidores-do-ise/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC debate combate a tortura e Justiça Restaurativa em formação de socioeducadores.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/02/tjac-debate-combate-a-tortura-e-justica-restaurativa-em-formacao-de-socioeducadores/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Ciclo de capacitações do CNJ oferece mais de 30 cursos neste semestre.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/02/ciclo-de-capacitacoes-do-cnj-oferece-mais-de-30-cursos-neste-semester/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC participa de encontro regional para compartilhar práticas de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/02/tjac-participa-de-encontro-regional-para-compartilhar-praticas-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Representantes do TJAC debatem práticas restaurativas em evento regional.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/04/representantes-do-tjac-debatem-praticas-restaurativas-em-evento-regional/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Esjud abre inscrições para o curso “Introdução à Justiça Restaurativa”.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/05/esjud-abre-inscricoes-para-o-curso-introducao-a-justica-restaurativa/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Escola do Poder Judiciário realiza curso “Facilitador em Processos de Círculos de Construção de Paz”.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/06/escola-do-poder-judiciario-realiza-curso-facilitador-em-processos-de-circulos-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **TJAC participa de 1º Encontro Nacional de Justiça Restaurativa na Educação no Tocantins.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/08/tjac-participa-de-1o-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-na-educacao-no-tocantins/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre. **Desembargadora participa de cerimônia receptiva dos recém-formados facilitadores em Círculo de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjac.jus.br/2023/09/desembargadora-participa-de-cerimonia-receptiva-dos-recem-formados-facilitadores-em-circulo-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 14 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **“Em Dia com a Justiça” destaca as audiências de custódia em Maceió.** 2017. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=11832>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Portaria nº 587, de 19 de junho de 2017.** Designa membros para compor o núcleo de desenvolvimento da justiça restaurativa do Poder Judiciário de Alagoas. 2017. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/atos/53c7e279516db06824058fc389fe627c.pdf>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Judiciário de Alagoas tem Núcleo de Justiça Restaurativa consolidado pelo CNJ.** 2021. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=17898>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **TJAL discute expansão da Justiça Restaurativa com magistrados e facilitadores.** 2021. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=17952>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **TJAL cumpre Meta 9 do CNJ com ações de prevenção à violência contra a mulher.** 2021. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=17972>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Nupemec discute retomada das atividades presenciais da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=18459>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **TJ de Alagoas discute Justiça Restaurativa em reunião com CNJ.** 2022. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=19763>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Portaria nº 1.135, de 3 de maio de 2023.** Institui Comissão Gestora da Justiça Restaurativa de Alagoas. 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/atos/af70ba167b75463fa0750e40b63657a9.pdf>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **TJAL lança Justiça Restaurativa nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=20791>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Custodiadas do Presídio Santa Luzia serão atendidas pela Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=21486>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **TJAL implantará Justiça Restaurativa em escola da rede pública.** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=21611>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Justiça Restaurativa promove círculo com professores da Escola Mário Broad.** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=21790>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Justiça Restaurativa: Comitê apresenta ações em videoconferência com CNJ.** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=22181>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **TJAL e Seris implantam programa Justiça Restaurativa no Sistema Prisional.** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=22194>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Juíza Carolina Valões ministra aula sobre Justiça Restaurativa para juízes em formação do TJSP.** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=20832>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Judiciário alagoano investe em capacitação sobre Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=21285>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAL - Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. **Esmal inicia curso "Processo Restaurativo e Processo de Atendimento às Vítimas".** 2023. Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia¬=21373>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Vara de Execução de Medidas Socioeducativas implanta projeto Justiça Restaurativa.** 2018. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/282-vara-de-execucao-de-medidas-socioeducativas-implanta-projeto-justica-restaurativa>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Resolução nº 17/2021.** Dispõe sobre a criação da Central de Justiça Restaurativa, disciplina a Política Judiciária de Justiça Restaurativa no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e dá outras providências. 2021. Disponível em: <https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=14&nuDiario=3152&cdCaderno=1&nuSeqpagina=15>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **TJAM e Semed discutem execução do projeto Justiça Restaurativa na rede municipal de ensino.** 2021. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/4539-tjam-e-semed-discutem-execucao-do-projeto-justica-restaurativa-na-rede-municipal-de-ensino>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **TJAM divulga resolução que cria Central de Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/4675-tjam-divulga-resolucao-que-cria-central-de-justica-restaurativa>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **TJAM e Semed iniciam ciclos de capacitação do "Projeto Justiça Restaurativa".** 2021. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/4700-tjam-e-semed-iniciam-ciclos-de-capacitacao-do-projeto-justica-restaurativa>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **TJAM participa de webinar organizado pelo Ministério Público do Amazonas em comemoração à Semana da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em:

<https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/5086-tjam-participa-de-webinario-organizado-pelo-ministerio-publico-do-amazonas-em-comemoracao-a-semana-da-justica-restaurativa>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **TJAM estrutura o programa Justiça Restaurativa no âmbito do Judiciário Estadual**. 2022. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/6369-tjam-estrutura-do-programa-justica-restaurativa-no-ambito-do-judiciario-estadual>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Desembargadora Joana Meirelles participa da apresentação da Central de Justiça Restaurativa do Amazonas à Rede de Atendimento Socioeducativo**. 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/8163-desembargadora-joana-meirelles-participa-da-apresentacao-da-central-de-justica-restaurativa-do-amazonas-a-rede-de-atendimento-socioeducativo>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Tribunal de Justiça e Semed celebram acordo de cooperação técnica para levar Justiça Restaurativa a escolas**. 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/8200-tribunal-de-justica-e-semed-celebram-acordo-de-cooperacao-tecnica-para-realizacao-de-curso-sobre-justica-restaurativa>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Equipe do TJAM apresenta prática de justiça restaurativa em escola ribeirinha de Manaus**. 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/8254-equipe-do-tjam-apresenta-pratica-de-justica-restaurativa-em-escola-ribeirinha-de-manaus>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Escola Judicial divulga programação de atividades para o mês de maio**. 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/8379-escola-judicial-divulga-programacao-de-atividades-para-o-mes-de-maio>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Escola Judicial promove palestra sobre Justiça Restaurativa para magistrados, servidores e estagiários**. 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/8401-escola-judicial-promove-palestra-sobre-justica-restaurativa-para-magistrados-servidores-e-estagiarios>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Vinte e cinco profissionais concluem Curso de Formação de Facilitadores em Justiça Restaurativa promovido pela Ejud/TJAM**. 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/8928-vingte-e-cinco-profissionais-concluem-curso-de-formacao-de-facilitadores-em-justica-restaurativa-promovido-pela-ujud-tjam>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Acordo De Cooperação Técnica nº 040/2023 TJAM.** 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/compras-publicas/contratos/2023-1/acordos-convenios-e-congeneres-sem-repasse-de-valores/acordo-de-cooperacao-tecnica-6/acordo-de-cooperacao-tecnica-n-040-2023-tjam-x-central-de-justica-restaurativa-x-secretaria-estadual-de-justica-direitos-humanos-e-cidadania-1/36539-acordo-de-cooperacao-tecnica-n-040-2023-tjam-x-central-de-justica-restaurativa-x-secretaria-estadual-de-justica-direitos-humanos-e-cidadania-pdf/file>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **TJAM e Sejusc firmam parceria para levar o programa “Justiça Restaurativa” para Unidades do sistema socioeducativo.** 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/9389-tjam-e-sejusc-firmam-parceria-para-levar-o-programa-justica-restaurativa-para-unidades-do-sistema-socioeducativo>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Na 10.^a edição do programa “TJAM Podcast” juiz Luís Cláudio Chaves trata sobre a legislação aplicável a jovens infratores e sobre o programa “Justiça Restaurativa”.** 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/9614-na-10-edicao-do-programa-tjam-podcast-juiz-luis-claudio-chaves-trata-sobre-a-legislacao-aplicavel-a-jovens-infratores-e-sobre-o-programa-justica-restaurativa>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **TJAM e Semed avançam nos preparativos para implantação da Justiça Restaurativa nas escolas da rede municipal de ensino.** 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/9805-tjam-e-semed-avancam-nos-preparativos-para-implantacao-da-justica-restaurativa-nas-escolas-da-rede-municipal-de-ensino>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Justiça Restaurativa é tema de evento realizado pela Semed em parceria com o TJAM.** 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/9862-justica-restaurativa-e-tema-de-evento-realizado-pela-semed-em-parceria-com-o-tjam>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAM - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. **Juiz do TJAM aborda conceitos da “Justiça Restaurativa” em capacitação dos novos conselheiros tutelares de Manaus.** 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/9915-juiz-do-tjam-aborda-conceitos-da-justica-restaurativa-em-capitacao-dos-novos-conselheiros-tutelares-de-manaus>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Justiça Restaurativa. Capacitação em violência doméstica e familiar contra a mulher com ênfase na perspectiva de gênero.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/cursos-ejap/justica-restaurativa.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Justiça Restaurativa no Amapá: juíza Nelba Siqueira fala sobre esta importante prática.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/justica-restaurativa-no-amapa-juiza-nelba-siqueira-fala-sobre-esta-importante-pratica.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP inaugura sala de Justiça Restaurativa da Comarca de Santana.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-inaugura-sala-de-justica-restaurativa-da-comarca-de-santana.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Escola Estadual Mário Quirino recebe Núcleo de Mediação e Práticas Restaurativas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/escola-estadual-mario-quirino-recebe-nucleo-de-mediacao-e-praticas-restaurativas.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Pioneiro na Justiça Restaurativa Terry O'Connell ministra oficina para profissionais do Sistema de Justiça do Amapá.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/pioneiro-na-justica-restaurativa-terry-oconnel-ministra-oficina-para-profissionais-do-sistema-de-justica-do-amapa.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP inaugura instalações do Núcleo de Justiça Restaurativa de Macapá.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-inaugura-instalacoes-do-nucleo-de-justica-restaurativa-de-macapa.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Justiça Restaurativa: profissionais da área da segurança pública participam de Workshop ministrado por Terry O'Connell e Paulo Moratelli.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/justica-restaurativa-profissionais-da-area-da-seguranca-publica-participam-de-workshop-ministrado-por-terry-oconnell-e-paulo-moratelli.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Formação em Justiça Restaurativa é ofertada para policiais militares no 4º Batalhão da PM em Santana.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/formacao-em-justica-restaurativa-e-ofertada-para-policiais-militares-no-4o-batalhao-da-pm-em-santana.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Justiça Restaurativa em Santana avança na qualificação técnica em curso nacional ministrado pela Escola Judicial em Minas Gerais.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/justica-restaurativa-em-santana-avanca-na-qualificacao-tecnica-em-curso-nacional-ministrado-pela-escola-judicial-em-minas-gerais.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP e MP-AP promovem Curso de Aprofundamento em Práticas Restaurativas para policiais militares, em Santana.**

2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-e-mp-ap-promovem-curso-de-aprofundamento-em-praticas-restaurativas-para-policiais-militares-em-santana.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **“Como tornar sua prática mais impactante”: Workshop reúne magistrados, servidores e demais integrantes do Sistema de Justiça.** 2022. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/como-tornar-sua-pratica-mais-impactante-workshop-reune-magistrados-servidores-e-dema-is-integrantes-do-sistema-de-justica.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Resolução nº 1593 /2023-TJAP.** Implementar a Política Judiciária da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário de Estado do Amapá. 2023. Disponível em: https://old.tjap.jus.br/portal/images/SGPE/PORTARIAS/1593_-_2023_-_Implementar_a_Política_Judiciária_de_Justiça_Restaurativa_no_âmbito_do_Poder_Judiciário_do_Estado_do_Amapá_-_Republicaçãoassinada_1.pdf. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Resolução nº 1618/2023 TJAP.** Dispõe sobre a criação do Núcleo de Justiça 4.0 – Justiça Restaurativa. 2023. Disponível em: https://old.tjap.jus.br/portal/images/SGPE/resolucoes/RESOLUCAO_N_1618_-_Criação_do_Núcleo_de_Justiça_4.0_Justiça_Restaurativa_1.pdf. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Justiça Restaurativa: relatório aponta dados positivos no 1ª semestre de 2023, em Santana.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/justica-restaurativa-relatorio-aponta-dados-positivos-no-1a-semester-de-2023-em-santana.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Cultura da Paz: TJAP e instituições parceiras alinham implementação e difusão da Justiça Restaurativa nas Escolas do Estado.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/cultura-da-paz-tjap-e-instituicoes-parceiras-alinham-implementacao-e-difusao-da-justica-restaurativa-nas-escolas-do-estado.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP dialoga com instituições parceiras para implementação da Justiça Restaurativa nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-dialoga-com-instituicoes-parceiras-para-implementacao-da-justica-restaurativa-nas-escolas.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP, MP-AP e Prefeitura de Santana se reúnem pela manutenção do projeto Escola Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-mp-ap-e-prefeitura-de-santana-se-reunem-pela-manutencao-do-projeto-escola-restaurativa.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Conscientização para combater reincidência de crimes: Justiça do Amapá promove oficinas de Custódia**

Restaurativa em Santana. 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/conscientizacao-para-combater-reincidencia-de-crimes-justica-do-amapa-promove-oficinas-de-custodia-restaurativa-em-santana.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Núcleo de Justiça Restaurativa de Santana leva Cultura da Paz para escola da zona rural de Macapá.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/nucleo-de-justica-restaurativa-de-santana-leva-cultura-da-paz-para-escola-da-zona-rural-de-macapa.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Práticas Restaurativas e articulação de políticas públicas: Poder Judiciário promove Círculo de Apoio na Apae Santana.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/praticas-restaurativas-e-articulacao-de-politicas-publicas-poder-judiciario-promove-circulo-de-apoio-na-apae-santana.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Núcleo de Justiça Restaurativa de Santana alinha continuidade de parceria para formação de policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/nucleo-de-justica-restaurativa-de-santana-alinha-continuidade-de-parceria-para-formacao-de-policiais-do-4o-batalhao-de-policia-militar.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP realiza Sessão Restaurativa na comunidade Quilombola do Torrao do Matapi.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-realiza-sessao-restaurativa-na-comunidade-quilombola-do-torrao-do-matapi.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Audiência Pública de Combate à Violência nas Escolas Brasileiras tem participação da Justiça do Amapá.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/audiencia-publica-de-combate-a-violencia-nas-escolas-brasileiras-tem-participacao-da-justica-do-amapa.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP aprova Resoluções que criam Núcleos de Justiça 4.0 nas áreas de Justiça Restaurativa e Gestão de Precatórios.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-aprova-resolucoes-que-criam-nucleos-de-justica-4-0-nas-areas-de-justica-restaurativa-e-gestao-de-precatorios.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Programas Justiça Restaurativa e E-Paz promovem Oficina sobre Comunicação Não Violenta para estudantes.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/programas-justica-restaurativa-e-e-paz-promovem-oficina-sobre-comunicacao-nao-violenta-para-estudantes.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Cultura da Paz: TJAP participa de Círculos Restaurativos na Escola Estadual Raimunda dos Passos.** 2023. Disponível

em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/cultura-da-paz-tjap-promove-circulos-restaurativos-na-escola-estadual-ramunda-dos-passos-2.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP, MP-AP e Polícia Militar lançam projeto Cidadão Mirim para atender crianças e adolescentes da comunidade do Ambrósio, em Santana.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-mp-ap-e-policia-militar-lancam-projeto-cidadao-mirim-para-atender-criancas-e-adolescentes-da-comunidade-do-ambrosio-em-santana.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Cultura da Paz: princípios e valores da Justiça Restaurativa são abordados em programa na JudiciRádio, rádio web do TJAP.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/cultura-da-paz-principios-e-valores-da-justica-restaurativa-sao-abordados-em-programa-na-judiciradio-radio-web-do-tjap.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Disseminação da Cultura da Paz: quadro "Justiça Restaurativa no Ar" estreia na JudiciRádio, rádio web do TJAP, nesta sexta-feira (7).** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/disseminacao-da-cultura-da-paz-quadro-justica-restaurativa-no-ar-estreia-na-judiciradio-radio-web-do-tjap-nesta-sexta-feira-7.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **II Fórum de Redes de Proteção reúne instituições parceiras para o fortalecimento de laços em Santana.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/ii-forum-de-redes-de-protecao-reune-instituicoes-parceiras-para-o-fortalecimento-de-lacos-em-santana.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP e MP-AP promovem Workshop de práticas restaurativas para agentes da segurança pública de Santana no atendimento a vítimas de atos infracionais.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-e-mp-ap-promovem-curso-de-praticas-restaurativas-para-agentes-da-seguranca-publica-de-santana-no-atendimento-a-vitimas-de-atos-infracionais.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Inserção de práticas restaurativas em medidas socioeducativas é discutida em encontro entre TJAP e CREAS em Santana.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/insercao-de-praticas-restaurativas-em-medidas-socioeducativas-e-discutida-em-encontro-entre-tjap-e-creas-em-santana.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz tem início na Escola Judicial do Amapá.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/curso-de-facilitadores-em-circulos-de-justica-restaurativa-e-construcao-de-paz-tem-inicio-na-escola-judicial-do-amapa.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Núcleo de Justiça Restaurativa do Fórum da Comarca de Santana promove encontro com instituições como atividade do Fórum de Conexão de Redes.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/nucleo-de-justica-restaurativa-do-forum-da-comarca-de-santana-promove-encontro-com-instituicoes-como-atividade-do-forum-de-conexao-de-redes.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Cultura de paz: TJAP é parceiro do Workshop “Práticas Restaurativas, um Universo de Possibilidades”, em Santana.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/cultura-de-paz-tjap-e-parceiro-do-workshop-praticas-restaurativas-um-universo-de-possibilidades-em-santana.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Justiça restaurativa: juízas e servidores participam da capacitação: “Formação de Facilitadores de Conferência do Grupo Familiar”.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/justica-restaurativa-juizas-e-servidores-participam-da-capacitacao-formacao-de-facilitadores-de-conferencia-do-grupo-familiar.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Justiça Restaurativa nos âmbitos do Direito Infantojuvenil e da Violência Doméstica é tema de palestra na UNIFAP.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/justica-restaurativa-nos-ambitos-do-direito-infantojuvenil-e-da-violencia-domestica-e-tema-de-palestra-na-unifap.html> . Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP e parceiros promovem Workshop em Práticas Restaurativas, em Santana.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-e-parceiros-promovem-workshop-em-praticas-restaurativas-em-santana.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Nesta sexta-feira (15), TJAP e parceiros promovem I Encontro Estadual de Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/nesta-sexta-feira-15-tjap-e-parceiros-promovem-i-encontro-estadual-de-justica-restaurativa-na-educacao.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP e MP-AP promovem 1º Workshop de Justiça Restaurativa com servidores da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-e-mp-ap-promovem-1o-workshop-de-justica-restaurativa-com-servidores-da-unidade-de-alta-complexidade-em-oncologia.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **Cultura da Paz: TJAP e parceiros promovem I Encontro Estadual de Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/cultura-da-paz-tjap-e-parceiros-promovem-i-encontro-estadual-de-justica-restaurativa-na-educacao.html?>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJAP - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. **TJAP participa do I Encontro Norte e Nordeste de Justiça Restaurativa, em São Luís (MA)**. 2023. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/noticias/tjap-participa-do-i-encontro-norte-e-nordeste-de-justica-restaurativa-em-sao-luis-ma.html>. Acesso em: 15 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Justiça restaurativa na área da Infância**. 2008. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/j-u-s-t-i-c-a-r-e-s-t-a-u-r-a-t-i-v-a-n-a-a-r-e-a-d-a-i-n-f-a-n-c-i-a/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Resolução nº 8, de 28 de julho de 2010. Instituiu Programa de Justiça Restaurativa. 2010. Disponível em: <https://nupemec.tjba.jus.br/nupemec/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-TJBA-n.-8-de-2010.pdf>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Curso de Formação Inicial: Desembargadora Joalice Guimarães promove reflexões sobre métodos restaurativos**. 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/curso-de-formacao-inicial-desembargadora-joalice-guimaraes-promove-reflexoes-sobre-metodos-restaurativos/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Curso de Formação Inicial: semana aborda questões como segurança pessoal e institucional, organização criminosa, crime militar, redes sociais, Cejusc e Justiça Restaurativa**. 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/curso-de-formacao-inicial-semana-aborda-questoes-como-seguranca-pessoal-e-institucional-organizacao-criminosa-crime-militar-redes-sociais-cejusc-e-justica-restaurativa/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Magistrados do PJBA participam do curso “Segurança Pública e Direitos Humanos: Um Olhar Restaurativo”, promovido no estado do Tocantins**. 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/magistrados-do-pjba-participam-do-curso-seguranca-publica-e-direitos-humanos-um-olhar-restaurativo-promovido-no-estado-do-tocantins/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Curso de Formação Inicial: Desembargadora Nágila Brito apresenta Convenções Internacionais sobre violência e discriminação contra a mulher**. 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/curso-de-formacao-inicial-desembargadora-nagila-brito-apresenta-convencoes-internacionais-sobre-violencia-e-discriminacao-contra-a-mulher/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau promove círculo online de celebração da maternidade para magistradas e servidoras do PJBA**. 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/nucleo-de-justica-restaurativa-de-2o-grau-njr2-promove-circulo-online-de-celebracao-da-maternidade-para-magistradas-e-servidoras-do-pjba/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau promove Circuito Online em comemoração ao Dia das Mães.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/nucleo-de-justica-restaurativa-de-2o-grau-promove-circulo-online-em-comemoracao-ao-dia-das-maes/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Unicorp promove curso sobre Justiça Restaurativa no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/unicorp-promove-curso-sobre-justica-restaurativa-no-ambito-da-violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Webinário “Aplicações de Justiça Restaurativa no âmbito da Guarda Civil Municipal de Salvador” acontece até o próximo dia 29/6.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/webinario-aplicacoes-de-justica-restaurativa-no-ambito-da-guarda-civil-municipal-de-salvador-acontece-ate-o-proximo-dia-29-6/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Encerramento do Webinário “Aplicações de Justiça Restaurativa no Âmbito da Guarda Civil Municipal de Salvador” é marcado por aula de magistrada do PJBA.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/encerramento-do-webinario-aplicacoes-de-justica-restaurativa-no-ambito-da-guarda-civil-municipal-de-salvador-e-marcado-por-aula-de-magistrada-do-pjba/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Etapas teórico vivencial do Curso de Formação de Facilitadores de Circuitos de Construção de Paz foi concluída na última sexta-feira.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/etapa-teorico-vivencial-do-curso-de-formacao-de-facilitadores-de-circuitos-de-construcao-de-paz-foi-concluida-na-ultima-sexta-feira/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **2ª edição do Curso de Formação Inicial: aula da Desembargadora Joalice Guimarães incentiva os juízes substitutos para adoção da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/2a-edicao-do-curso-de-formacao-inicial-aula-da-desembargadora-joalice-guimaraes-incentiva-os-juizes-substitutos-para-adocao-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Unicorp e Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau promovem capacitação de facilitadores em métodos restaurativos.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/unicorp-e-nucleo-de-justica-restaurativa-do-2o-grau-promovem-capitacao-de-facilitadores-em-metodos-restaurativos/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Webinário celebra Semana da Justiça Restaurativa nos dias 16 e 17 de novembro; participe.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/webinario-celebra-semana-da-justica-restaurativa-nos-dias-16-e-17-de-novembro-participe/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Confira programação e lista de resumos aprovados para o 1º Encontro de Práticas Autocompositivas e Restaurativas da Bahia.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/confira-programacao-e-lista-de-resumos-aprovados-para-o-1o-encontro-de-praticas-autocompositivas-e-restaurativas-da-bahia/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA celebra Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional para implementação do Programa de Justiça Restaurativa Juvenil da Bahia.** 2021. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-celebra-termo-de-cooperacao-tecnica-interinstitucional-para-implementacao-do-programa-de-justica-restaurativa-juvenil-da-bahia/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA realiza encontro com Carlinhos Brown, Embaixador da Justiça Restaurativa; criação de CEJUSC no bairro do Candeal é pauta no evento.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-realiza-encontro-com-carlinhos-brown-embaixador-da-justica-restaurativa-criacao-de-cejusc-no-bairro-do-candeal-e-pauta-no-evento/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **“1º Encontro Justiça Restaurativa aplicada à Violência Doméstica” ocorre nesta sexta-feira (20).** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/1o-encontro-justica-restaurativa-aplicada-a-violencia-domestica-ocorre-nesta-sexta-feira-20/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA promove “1º Encontro Justiça Restaurativa Aplicada À Violência Doméstica”.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-promove-1o-encontro-justica-restaurativa-aplicada-a-violencia-domestica/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA realiza turma presencial de formação de Facilitador em Processos Circulares para violência doméstica.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-realiza-turma-presencial-de-formacao-de-facilitador-em-processos-circulares-para-violencia-domestica/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Rádio Web PJBA: Magistrados falam sobre Justiça Restaurativa aplicada à Violência Doméstica.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/radio-web-pjba-magistrados-falam-sobre-justica-restaurativa-aplicada-a-violencia-domestica/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Comarca de Ipiaú realiza formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/comarca-de-ipiau-realiza-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA promove formação de facilitadores em Justiça Restaurativa no âmbito da prevenção e enfrentamento**

do assédio moral e sexual e da discriminação. 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-promove-formacao-de-facilitadores-em-justica-restaurativa-no-ambito-da-prevencao-e-enfrentamento-do-assedio-moral-e-sexual-e-da-discriminacao/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Justiça Restaurativa do PJBA: Círculo de Construção de Paz inspira magistrados do Rio Grande do Sul.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/justica-restaurativa-do-pjba-circulo-de-construcao-de-paz-inspira-magistrados-do-rio-grande-do-sul/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Comarca de Ilhéus realiza Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/comarca-de-ilheus-realiza-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Comarca de Ilhéus inicia a Formação de Facilitador em Processos Circulares; capacitação segue até amanhã (14).** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/comarca-de-ilheus-inicia-a-formacao-de-facilitador-em-processos-circulares-capacitacao-segue-ate-amanha-14/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA inicia turma on-line de Formação de Facilitadores em Processos Circulares; curso segue até sexta-feira (23).** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-inicia-turma-on-line-de-formacao-de-facilitadores-em-processos-circulares-curso-segue-ate-sexta-feira-23/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Comarca de Ilhéus realiza Curso sobre Processos Circulares com ênfase em gênero e violência doméstica.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/comarca-de-ilheus-realiza-curso-sobre-processos-circulares-com-enfase-em-genero-e-violencia-domestica/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA realiza Formação de Facilitadores em Processos Circulares com turma de Lauro de Freitas; curso segue até sexta-feira (21).** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-realiza-formacao-de-facilitadores-em-processos-circulares-com-turma-de-lauro-de-freitas-curso-segue-ate-sexta-feira-21/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA realiza formação de facilitadores em Processos Circulares focados na área de execução de medidas socioeducativas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-realiza-formacao-de-facilitadores-em-processos-circulares-focados-na-area-de-execucao-de-medidas-socioeducativas/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA promove seminário sobre práticas restaurativas na área da Educação; evento integra a Semana**

Restaurativa do Brasil. 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-promove-seminario-sobre-praticas-restaurativas-na-area-da-educacao-evento-integra-a-semana-restaurativa-do-brasil/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Juízes participaram de Curso de Formação de Instrutores de Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/juizes-participaram-de-curso-de-formacao-de-instrutores-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **PJBA realiza Seminário sobre Justiça Restaurativa na Educação.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/pjba-realiza-seminario-sobre-justica-restaurativa-na-educacao/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Comarca de Vitória da Conquista realiza curso sobre Processos Circulares com ênfase em violência doméstica.** 2022. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/comarca-de-vitoria-da-conquista-realiza-curso-sobre-processos-circulares-com-enfase-em-violencia-domestica/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **NJR2G promove curso sobre processos circulares não-conflitivos na Comarca de Ilhéus.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/njr2g-promove-curso-sobre-processos-circulares-nao-conflitivos-na-comarca-de-ilheus/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **NJR2G promove curso on-line sobre Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/njr2g-promove-curso-on-line-sobre-circulos-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Turma de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz encerra etapa teórica.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/turma-de-facilitadores-em-circulos-de-construcao-de-paz-encerra-etapa-teorica/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Comarca de Ilhéus: Vara da Infância e Juventude promove evento em parceria com o Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/comarca-de-ilheus-vara-da-infancia-e-juventude-promove-evento-em-parceria-com-o-nucleo-de-justica-restaurativa-do-2-grau/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **NJR2G abre inscrições para o curso de formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/njr2g-abre-inscricoes-para-o-curso-de-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **NJR2G promove curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz Conflitivos na Comarca de Ilhéus.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/njr2g-promove-curso-de-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz-conflitivos-na-comarca-de-ilheus/>.

de-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz-conflitivos-na-comarca-de-ilheus/. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau promove capacitação do Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/nucleo-de-justica-restaurativa-do-2o-grau-promove-capacitacao-do-curso-de-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Unicorp promove I Seminário Projeto Estadual Transdisciplinar – Infância, Saúde e Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/unicorp-promove-i-seminario-projeto-estadual-transdisciplinar-infancia-saude-e-justica-restaurativa/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Eficácia das práticas restaurativas é discutida pelo Judiciário.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/eficacia-das-praticas-restaurativas-e-discutida-pelo-judiciario/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA realiza o Seminário Integração da Segurança Pública com a Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-realiza-o-seminario-integracao-da-seguranca-publica-com-a-justica-restaurativa/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA realiza o I Seminário Projeto Estadual Transdisciplinar “Infância, Saúde e Justiça Restaurativa”.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-realiza-o-i-seminario-projeto-estadual-transdisciplinar-infancia-saude-e-justica-restaurativa/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **NJR2 promove curso de facilitadores em círculos de construção de paz; colégio militar de dendezeiro participou da formação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/njr2-promove-curso-de-facilitadores-em-circulos-de-construcao-de-paz-colegio-militar-de-dendezeiro-participou-da-formacao/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Comarca de Ilhéus realiza Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz Não Conflitivos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/comarca-de-ilheus-realiza-curso-de-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz-nao-conflitivos/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA informa: Curso de Formação de Facilitadores em Processos Circulares – Círculos de Construção de Paz Não Conflitivos em Ilhéus se inicia no dia 24 de julho.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-informa-curso-de-formacao-de-facilitadores-em-processos-circulares-circulos-de-construcao-de-paz-nao-conflitivos-em-ilheus-se-inicia-no-dia-24-de-julho/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA promove reunião para tratar da implementação da Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-promove-reuniao-para-tratar-da-implementacao-da-justica-restaurativa-na-educacao/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA promove Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz, em parceria com a Superintendência de Prevenção à Violência.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-promove-curso-de-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz-em-parceria-com-a-superintendencia-de-prevencao-a-violencia/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA finaliza Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz na área da Segurança Pública, em parceria com a SPREV.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-finaliza-curso-de-formacao-de-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz-na-area-da-seguranca-publica-em-parceria-com-a-sprev/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Oficina de elaboração de projetos em Justiça Restaurativa do TJBA reúne mais de 60 inscritos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/oficina-de-elaboracao-de-projetos-em-justica-restaurativa-do-tjba-reune-mais-de-60-inscritos/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA promove Curso “Agentes Transformadores”, voltado para a população carcerária.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-promove-curso-agentes-transformadores-voltado-para-a-populacao-carceraria/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA finaliza curso de Multiplicadores em Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-finaliza-curso-de-multiplicadores-em-justica-restaurativa/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA promove curso “Aprofundamento em Círculos Restaurativos” na Comarca de Ilhéus.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-promove-curso-aprofundamento-em-circulos-restaurativos-na-comarca-de-ilheus/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA promove Semana da Justiça Restaurativa 2023; programação conta com webinar, oficinas e círculos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-promove-semana-da-justica-restaurativa-2023-programacao-conta-com-webinario-oficinas-e-circulos/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA realiza Webinar “Justiça Restaurativa na Educação”.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-realiza-webinario-justica-restaurativa-na-educacao/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA promove Curso de Formação de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-promove-curso-de-formacao-de-facilitadores-em-circulos-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJBA - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **TJBA promove Curso de Formação de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz em Vitória da Conquista.** 2023. Disponível em: <https://www.tjba.jus.br/portal/tjba-promove-curso-de-formacao-de-facilitadores-em-circulos-de-construcao-de-paz-em-vitoria-da-conquista/>. Acesso em: 16 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Judiciário e escolas se unem na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.** 2010. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/judiciario-e-escolas-se-unem-na-defesa-dos-direitos-de-criancas-e-adolescentes/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Resolução Do Órgão Especial Nº 20/2021.** Institui o Órgão Central de Macrogestão e Coordenação de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 2021. Disponível em: [https://esaj.tjce.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=12&nuDiario=2663&cdC](https://esaj.tjce.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=12&nuDiario=2663&cdCaderno=1&nuSeqpagina=3) aderno=1&nuSeqpagina=3. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário apresenta balanço dos trabalhos durante reunião virtual com a presidente do TJCE.** 2021. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/grupo-de-monitoramento-do-sistema-carcerario-apresenta-balanco-dos-trabalhos-durante-reuniao-virtual-com-a-presidente-do-tjce/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa fala sobre o uso da técnica na prevenção do ato infracional.** 2021. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/coordenador-do-nucleo-de-justica-restaurativa-fala-sobre-o-uso-da-tecnica-na-prevencao-do-ato-infracional/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **TJCE cria Órgão Central de Macrogestão para coordenar trabalhos da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/tjce-cria-orgao-central-de-macrogestao-para-coordenar-trabalhos-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Justiça estadual articula parceria com o Poder Executivo para expansão de práticas restaurativas no Ceará.** 2021. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/justica-estadual-articula-parceria-com-o-poder-executivo-para-a-expansao-de-praticas-restaurativas-no-ceara/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Judiciário cearense estuda expandir as práticas da Justiça Restaurativa para todas as áreas.** 2022. Disponível em:

<https://www.tjce.jus.br/noticias/judiciario-cearense-estuda-expandir-as-praticas-da-justica-restaurativa-para-todas-as-areas/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Diálogos sobre o Sistema Socioeducativo na Comarca de Sobral debate alternativas para o adolescente em conflito com a lei.** 2022. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/dialogos-sobre-o-sistema-socioeducativo-na-comarca-de-sobral-debate-alternativas-para-o-adolescente-em-conflito-com-a-lei/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Cônsul-geral do Japão visita Fórum Clóvis Beviláqua para conhecer trabalho da Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/consul-geral-do-japao-visita-forum-clovis-bevilaqua-para-conhecer-trabalho-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Poder Judiciário e Governo do Estado criam Comitê de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/poder-judiciario-e-governo-do-estado-criam-comite-de-justica-restaurativa-e-cultura-de-paz/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Semana da Justiça Restaurativa começa neste domingo, dia 20, com campanha pela educação.** 2022. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/semana-da-justica-restaurativa-comeca-no-proximo-dia-20-com-campanha-pela-educacao/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Núcleo de Justiça Restaurativa faz balanço das atividades durante reunião com facilitadores.** 2022. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/nucleo-de-justica-restaurativa-faz-balanco-das-atividades-durante-reuniao-com-facilitadores/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Justiça Restaurativa é tema de encontro com integrantes de Juizados de Violência Doméstica e Familiar.** 2022. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/justica-restaurativa-e-tema-de-encontro-com-integrantes-de-juizados-de-violencia-domestica-e-familiar/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Órgão Central de Macrogestão da Justiça Restaurativa do TJCE realiza encontro para debater projetos em execução.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/orgao-central-de-macrogestao-da-justica-restaurativa-do-tjce-realiza-encontro-para-debater-projetos-em-execucao/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Projeto desenvolvido em parceria com TJCE diminui reincidência de crimes para quem cumpre penas alternativas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/projeto-desenvolvido-em-parceria-com-tjce-diminui-reincidencia-de-crimes-para-quem-cumprer-penas-alternativas/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Abertas inscrições para curso gratuito de Justiça Restaurativa, que começa nesta sexta-feira, dia 28.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/abertas-inscricoes-para-curso-gratuito-de-justica-restaurativa-que-comeca-nesta-sexta-feira-dia-28/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Juízes apontam novos caminhos da Justiça Restaurativa no TJCE.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/juizes-apontam-novos-caminhos-da-justica-restaurativa-no-tjce/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Novos horizontes da Justiça Restaurativa: Guardiões dos círculos restaurativos contam vivências e aprendizados.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/novos-horizontes-da-justica-restaurativa-guardioes-dos-circulos-restaurativos-contam-vivencias-e-aprendizados/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Novos horizontes da Justiça Restaurativa: A reflexão como ferramenta de rompimento com a violência.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/novos-horizontes-da-justica-restaurativa-a-reflexao-como-ferramenta-de-rompimento-com-a-violencia/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Novos Horizontes da Justiça Restaurativa: Projeto Custódia Restaurativa faz da liberdade a chance de um recomeço.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/novos-horizontes-da-justica-restaurativa-projeto-custodia-restaurativa-faz-da-liberdade-a-chance-de-um-recomeco/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Projeto “Custódia Restaurativa” é apresentado à Presidência do TJCE.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/projeto-custodia-restaurativa-e-apresentado-a-presidencia-do-tjce/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJCE - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Projetos de responsabilidade social e ambiental estão entre as ações de destaque do Tribunal de Justiça do Ceará em 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/projetos-de-responsabilidade-social-e-socioambiental-estao-entre-as-acoes-de-destaque-do-tribunal-de-justica-do-ceara-em-2023/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Justiça Restaurativa: um novo foco sobre a Justiça - Juiz Asiel Henrique de Sousa.** 2008. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2008/justica-restaurativa-um-novo-foco-sobre-a-justica-juiz-asiel-henrique-de-sousa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Portaria Conjunta 12 de 24 de fevereiro de 2021.** Disciplina a política judiciária de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDF. 2021. Disponível em:

<https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2021/portaria-conjunta-12-de-24-02-2021>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Juíza e servidora do TJDFT participam de congresso internacional de Justiça Restaurativa**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/junho/juiza-e-servidora-do-tjdft-participam-de-congresso-internacional-de-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Juíza do TJDFT apresenta livro sobre Justiça Restaurativa em evento virtual**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/julho/juiza-do-tjdft-apresenta-livro-sobre-justica-restaurativa-em-evento-virtual>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Marco para Justiça Restaurativa: TJDFT nomeia facilitadores para resolver e prevenir conflitos**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/agosto/marco-para-justica-restaurativa-tjdft-nomeia-facilitadores-para-resolver-e-prevenir-conflitos>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Podcast da VIJ/DF aborda a Justiça Restaurativa na socioeducação**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/novembro/podcast-aborda-a-justica-restaurativa-na-socioeducacao>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT promove I Semana de Justiça Restaurativa com ciclo de webinars**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/novembro/tjdft-promove-i-semana-de-justica-restaurativa-com-ciclo-de-webinars>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT abre I Seminário de Justiça Restaurativa com webinar internacional**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/novembro/tjdft-abre-o-i-seminario-de-justica-restaurativa-com-webinar-internacional>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT mantém conciliação, mediação e sessões restaurativas por videoconferência**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/fevereiro/conciliacao-mediacao-e-sessoes-restaurativas-tjdft-mantem-a-realizacao-exclusivamente-por-videoconferencia>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT investe na capacitação e fortalecimento da Justiça Restaurativa**. 2022. Disponível em:

<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/abril/tjdft-investe-na-capacitacao-e-fortalecimento-da-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT assina Protocolo de Intenções para promoção de práticas restaurativas**. 2022. Disponível em:

<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/maio/presidente-do-tjdft-assina-protocolo-de-intencoes-para-promocao-de-praticas-restaurativas>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Magistrados do TJDFT divulgam Projeto Justiça Restaurativa nas Escolas**. 2022. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/julho/magistrados-do-tjdft-participam-de-evento-que-divulga-projeto-justica-restaurativa-nas-escolas>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **100 dias da gestão 2022-2024: ações de cidadania marcam atuação do TJDFT**. 2022. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/setembro/100-dias-da-gestao-2022-2024-acoes-de-cidadania-marcam-atuacao-do-tjdft>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Justiça Restaurativa do TJDFT é destaque na TV Globo**. 2022. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/outubro/justica-restaurativa-do-tjdft-e-destaque-na-tv-globo>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Confira a programação da II Semana de Justiça Restaurativa do TJDFT**. 2022. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/novembro-1/inscricoes-abertas-para-a-ii-semana-de-justica-restaurativa-do-tjdft>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Seminário do TJDFT discute temas da Justiça Criminal brasileira**. 2022. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/novembro-1/primeiro-dia-de-seminario-do-tjdft-discute-temas-relevantes-da-justica-criminal-brasileira>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Justiça Restaurativa do TJDFT prestigia inauguração do Núcleo de Atenção às Vítimas do MPDFT**. 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/fevereiro/coordenadoras-da-justica-restaurativa-do-tjdft-prestigiam-inauguracao-do-nucleo-de-atencao-as-vitimas-do-mpdft>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT e CNJ preparam curso de formação de facilitadores e instrutores em Justiça**

Restaurativa. 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/marco/tjdft-e-cnj-preparam-curso-de-formacao-de-facilitadores-e-instrutores-em-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT e CNJ avaliam avanços do projeto-piloto da Justiça Restaurativa nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/maio/tjdft-e-cnj-avaliam-avancos-do-projeto-piloto-da-justica-restaurativa-nas-escolas>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **2º Vice-Presidente do TJDFT alinha trabalho da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/julho/2o-vice-presidente-do-tjdft-alinha-trabalho-da-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT e Secretaria de Segurança Pública do DF realizam reunião para alinhar ações conjuntas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/setembro/tjdft-e-secretaria-de-seguranca-publica-do-df-realizam-reuniao-para-alinhar-acoes-conjuntas>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT abre inscrições para a III Semana da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/outubro/tjdft-abre-inscricoes-para-a-iii-semana-da-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Juíza do TJDFT fala sobre Justiça Restaurativa à TV Justiça.** 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/novembro/juiza-do-tjdft-fala-sobre-justica-restaurativa-a-tv-justica>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **TJDFT abre III Semana da Justiça Restaurativa com talk show sobre experiência da escola de Planaltina/DF.** 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/novembro/tjdft-abre-a-iii-semana-da-justica-restaurativa-com-talk-show-sobre-a-experiencia-da-escola-de-planaltina-df>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Prometendo e Cumprindo. Ato de Posse do Presidente do Tribunal.** 2011. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/protocolo-de-intencoes-4/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Resolução nº 06/2021.** Dispõe sobre a implantação, difusão e expansão da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo. 2021. Disponível em:

<https://www.tjes.jus.br/corregedoria/2021/03/29/resolucao-no-006-2021-disp-29-03-2021/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Tribunal De Justiça Do Espírito Santo Institui Política Judiciária De Justiça Restaurativa**. 2021. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/tjes-institui-politica-judiciaria-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Coordenadoria da infância e juventude do TJES realiza reunião com sistema de justiça**. 2021. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/coordenadoria-da-infancia-e-juventude-do-tjes-realiza-reuniao-com-rede-de-atendimento-a-adolescentes/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Coordenadora Da Infância E Juventude Fala Sobre Justiça Restaurativa Em Evento Do Ceará**. 2021. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/coordenadora-da-infancia-e-juventude-do-tjes-fala-sobre-justica-restaurativa-em-evento-no-ceara/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Tribunal De Justiça Do Espírito Santo Instala Núcleo De Justiça Restaurativa No Próximo Dia 08**. 2022. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/tjes-instala-nucleo-de-justica-restaurativa-no-proximo-dia-08/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **TJES Define Nomes Dos Integrantes Do Núcleo De Justiça Restaurativa Do Judiciário Estadual**. 2022. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/tjes-define-nomes-dos-integrantes-do-nucleo-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Solenidade No Salão Pleno Do TJES Marca A Instalação Do Núcleo De Justiça Restaurativa Do Estado**. 2022. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/solenidade-realizada-no-salao-pleno-do-tjes-marca-a-instalacao-do-nucleo-de-justica-restaurativa-do-estado/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Debate sobre drogas e práticas restaurativas no sistema prisional acontece nos dias 30 e 31/08**. 2023. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/debate-sobre-drogas-e-praticas-restaurativas-no-sistema-prisional-acontece-nos-dias-30-e-31-08/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Curso Sobre Justiça Restaurativa Nas Escolas É Aberto Para Integrantes Do PJES**. 2023. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/curso-sobre-justica-restaurativa-nas-escolas-e-aberto-para-integrantes-do-pjes/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Abertas inscrições para o curso noções de justiça restaurativa, na modalidade ead**. 2023. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/abertas-inscricoes-para-o-curso-nocoos-de-justica-restaurativa-na-modalidade-ead/>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **TJGO cumpre meta do CNJ e amplia Justiça Restaurativa.** 2016. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/6375-justica-restaurativa-tjgo-cumpre-meta-do-cnj-e-adota-pratica-inovadora-em-goiania-e-anapolis>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Nupemec do TJGO lança manual da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/21064-nupemec-lanca-manual-da-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Política Pública de Justiça Restaurativa é institucionalizada em Goianésia.** 2021. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/21556-institucionalizada-em-goianesia-politica-publica-de-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Ações da Justiça Restaurativa em Goiás são apresentadas em reunião nacional.** 2021. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/21863-acoes-da-justica-restaurativa-em-goias-sao-apresentadas-em-reuniao-nacional>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Presidente do TJGO implementa o Núcleo de Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/22139-presidente-do-tjgo-implementa-o-nucleo-de-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Decreto Judiciário nº 2.762/2022.** Institui a Política Estadual De Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário de Goiás. 2022. Disponível em: <https://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/653384/////>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Simpósio aborda Justiça Restaurativa com participação de magistrada e servidora goianas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/23771-simposio-aborda-justica-restaurativa-com-participacao-de-magistrada-e-servidora-goianas>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Nucjur e Ejug dão início à terceira etapa prática do programa de Formação de Servidores em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/25202-nucjur-e-ejug-dao-inicio-a-terceira-etapa-pratica-do-programa-de-formacao-de-servidores-em-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Encerrado Programa de Formação de Servidores em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/219-destaque-restaurativa/25211-encerrado-programa-de-formacao-de-servidores-em-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Núcleo de Justiça Restaurativa do TJGO desenvolve programa restaurativo com foco no atendimento de vítimas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/219-destaque-restaurativa/25532-nucleo-de-justica-restaurativa-do-tjgo-intensifica-praticas-conciliadoras-na-justica-goiana>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Programa Justiça Restaurativa no sistema prisional, em parceria com a DGAP, teve início em fevereiro.** 2023. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/219-destaque-restaurativa/25934-programa-justica-restaurativa-e-iniciado-em-parceria-co-direcao-geral-de-administracao-penitenciaria>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Policiais penais aprovam a aplicação do programa Justiça Restaurativa na Unidade Prisional de Corumbá.** 2023. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/219-destaque-restaurativa/26429-policiais-penais-de-corumba-aprovam-a-aplicacao-de-programa-justica-restaurativa-na-unidade-prisional>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **NUCJUR realiza vivência restaurativa nas Comarcas de Rubiataba e Minaçu.** 2023. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/219-destaque-restaurativa/26859-nucjur-realiza-vivencia-restaurativa-nas-comarcas-de-rubiataba-e-minacu>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Nucjur realiza vivência restaurativa com policiais do Gabinete Militar do Poder Judiciário.** 2023. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/centro-de-comunicacao-social/17-tribunal/27425-nucjur-realiza-vivencia-restaurativa-com-policiais-do-gabinete-militar-do-poder-judiciario>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Núcleo de Justiça Restaurativa promove ações em unidades prisionais da 7ª Regional.** 2023. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/219-destaque-restaurativa/27682-nucleo-de-justica-restaurativa-promove-acoes-em-unidades-prisionais-da-7-regional>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Juiz Felipe Junqueira coordenará expansão do programa Justiça Restaurativa em unidades prisionais do Entorno de Brasília.** 2023. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-noticias/219-destaque-restaurativa/27803-juiz-felipe-junqueira-d-avila-ribeiro-coordenara-expansao-de-programa-de-justica-restaurativa-em-unidades-prisionais-do-entoro-de-brasilia>. Acesso em: 17 de abr de 2024

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Justiça Restaurativa: juiz promove encontro com familiares de reeducandos em Santo Antônio do Descoberto.** 2023. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/217-justica-restaurativa/28226-justica-restaurativa-juiz-promove-encontro-com-familiares-de-reeducandos-em-santo-antonio-do-descoberto>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. **Núcleo de Justiça Restaurativa capacita servidores e voluntários como facilitadores de Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/jr-notcias/219-destaque-restaurativa/28299-nucleo-de-justica-restaurativa-capacita-servidores-e-voluntarios-como-facilitadores-de-circulos-de-construcao-de-paz>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Justiça Restaurativa inova sistema penal tradicional.** 2005. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/5435>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Resolução GP 55/2020.** Dispõe sobre a criação do Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa no âmbito do TJMA. 2020. Disponível em: https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/arquivos/resolucoes_2020/resolucao_gp_n_55_de_21_de_julho_de_2020_compilada_revisada_pela_tecnica_28_04_2023_20_00_15.pdf. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Projetos sociais financiados pelo Judiciário devem contemplar Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/502293>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Presidente do TJMA abre curso sobre Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/502913/presidente-do-tjma-abre-curso-sobre-justica-restaurativa>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Coordenadoria da Infância do TJ apresenta Relatório de Atividades.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/502920>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA participa de encontro regional de Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/503794>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Presidente do TJMA encerra o Curso de Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/504184>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Formação em Círculos de Construção de Paz e Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/504437>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Comarca de Bacuri inicia projeto sobre Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/portal/noticia/504592>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **II Webinário de Justiça Restaurativa do TJMA será aberto nesta terça, 23.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/505428>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Webinário incentiva as boas práticas da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/505464>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Juizado Criminal de Imperatriz e Câmara Municipal discutem projetos de Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/506010>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA realiza projeto Caravana Restaurativa em cinco comarcas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/506217>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Timon recebe Caravana Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/506254>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA realiza projeto Caravana Restaurativa em Bacabal.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/506271>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Vitorino Freire recebe o projeto Caravana Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/506288>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Projeto Caravana Restaurativa é recebido em Imperatriz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/506316>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Caravana Restaurativa do TJMA encerra em Balsas a 1ª edição.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/506381>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA inicia formação de facilitadores em círculos de construção de paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/506558>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Curso Básico em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/506761>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Justiça Restaurativa nas Universidades - roda de diálogo aberta ao público.** 2022. Disponível em:

<https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/506932>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Judiciário promove curso de Justiça Restaurativa em Bacabal.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/507190>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Método inovador será utilizado em práticas de justiça restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/507193>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Facilitadores compartilham práticas de justiça restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/507221>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA inaugura centros de Justiça Restaurativa em Bacabal e Vitorino Freire.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/507504>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Noções introdutórias sobre Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/507489>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Semana Restaurativa em Vitorino Freire foi encerrada na sexta, dia 2.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/507709>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Formação para facilitadores em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/508065>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA promove formação para facilitadores em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/508181>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Especialistas discutem sobre protagonismo juvenil na garantia de direitos.** 2022. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/508468>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa e APAC São Luís discutem projetos em Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/509286>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa participa da I Semana da Mulher na UNDB.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/509415>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Encontro de Justiça Restaurativa do Norte e Nordeste acontecerá em São Luís.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/509729>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA e UNDB inauguram Núcleo de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/509867>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **I Encontro de Justiça Restaurativa do Norte e Nordeste dialoga sobre pacificação da sociedade.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/509857>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Eficácia das práticas restaurativas é discutida pelo Judiciário.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/509864>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Judiciário lança campanha pela cultura de paz nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/509868>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA promove capacitação de gestores escolares em Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/509915>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Núcleo de Justiça Restaurativa do TJMA realiza ações em Vitorino Freire e Caxias.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/510046>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Núcleo de Justiça Restaurativa do TJMA realiza mobilizações em Bacabal.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/510058>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Curso Noções introdutórias sobre Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/510053>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Núcleo de Justiça Restaurativa finaliza semana de atividades na comarca de Timon.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/510108>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Campanha leva Justiça Restaurativa para escolas de Timon.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/510191>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Iniciação à Justiça Restaurativa tem mais de 1,1 mil inscritos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/510255>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa participa de atividades em alusão ao Dia Mundial do Refugiado.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/510461>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA inaugura Centro Especializado de Atenção às Vítimas em Caxias.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/510493>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Núcleo de Justiça Restaurativa reúne ações em Boletim Informativo.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/510619>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **ESMAM promove curso de Justiça Restaurativa em parceria com TJMG.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/510706>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Judiciário e parceiros realizam ações em favor de refugiados venezuelanos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/510757>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Corregedoria da Justiça e SEMCAS discutem ações de inclusão social de refugiados.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/510775>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Núcleo de Justiça Restaurativa lança 2ª edição do Boletim Informativo "NEJUR TEÇÁ".** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/510907>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Capacitação aborda autonomia social e econômica de refugiados.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/510949>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Desembargadora aborda Justiça Restaurativa em evento em Pinheiro.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511149>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA participa de curso de formação em Justiça Restaurativa, em Recife.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511289>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Judiciário de Timon participa de ação de Justiça Restaurativa no Piauí**, 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/511446>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA inaugura Centro de Justiça Restaurativa em Imperatriz**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511482>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Inscrições abertas para o Curso Básico de Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/511477>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA capacita facilitadores para expansão da Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/esmam/noticia/511580>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Judiciário promove Semana da Justiça Restaurativa de 20 a 27/11**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511780>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA e Seap/MA firmam Termo para projeto de Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511815>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Semana da Justiça Restaurativa 2023 inicia nesta segunda-feira (20)**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511825>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **TJMA abre Semana da Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511842>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Facilitação de Diálogos Restaurativos em Contextos Diversos é tema de webinar promovido pelo TJMA**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511870>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Corregedoria participa de seminário virtual sobre Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/511868>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Judiciário instala Centro de Apoio às Vítimas de Crimes em Pinheiro**. 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/511992>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **"Fórum de Violência Doméstica e Justiça Restaurativa" abre inscrições.** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/511991>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMA - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Projeto "Vestindo Inclusão" instala ponto de coleta no Centro Administrativo".** 2023. Disponível em: <https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/511999>. Acesso em: 17 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Convênio amplia uso da técnica de justiça restaurativa.** 2016. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/convenio-amplia-uso-da-tecnica-de-justica-restaurativa.htm>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Resolução nº 971/2021.** Institui o Programa de Justiça Restaurativa no TJMG. 2021. Disponível em: <https://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re09712021.pdf>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Curso Noções Introdutórias sobre Justiça Restaurativa: inscrições abertas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/curso-noco-es-introdutorias-sobre-justica-restaurativa-inscricoes-abertas.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Práticas de Justiça Restaurativa nas escolas será tema de webinar.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/praticas-de-justica-restaurativa-nas-escolas-sera-tema-de-webinario.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG terá Núcleo de Justiça restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-tera-nucleo-de-justica-restaurativa.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG promove live sobre justiça restaurativa em escolas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-promove-live-sobre-justica-restaurativa-em-escolas.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Curso Noções Introdutórias sobre Justiça Restaurativa: encerramento das inscrições.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/curso-noco-es-introdutorias-sobre-justica-restaurativa-encerramento-das-inscricoes.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Justiça restaurativa é tema de curso na Escola Judicial.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/justica-restaurativa-e-tema-de-curso-na-escola-judicial.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Constelação Sistêmica nos Cejusc e em práticas restaurativas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/constelacao-sistemica-nos-cejusc-e-em-praticas-restaurativas.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Live aborda práticas restaurativas em tribunais.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/live-aborda-praticas-restaurativas-em-tribunais.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG promove capacitação em justiça restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-promove-capacitacao-em-justica-restaurativa.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Terceiro vice-presidente do TJMG destaca ações dos 10 meses de gestão.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/terceiro-vice-presidente-do-tjmg-destaca-acoes-dos-10-meses-de-gestao.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Programa Restaurar é implantado em Araçuaí.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/programa-restaurar-e-implantado-em-aracuai.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG estuda a implantação da justiça restaurativa em presídios.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-estuda-a-implantacao-da-justica-restaurativa-em-presidios.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Curso "Noções Introdutórias sobre Justiça Restaurativa": inscrições abertas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/curso-nocoes-introductorias-sobre-justica-restaurativa-inscricoes-abertas-8A80BCE579B2C8FB017A42BDB76558A5.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Nupemec realiza prática restaurativa virtual.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/nupemec-realiza-pratica-restaurativa-virtual-8A80BCE57BA79C36017BAE23A1D16163.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Órgão Especial realiza sessão de julgamentos.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/orgao-especial-realiza-sessao-de-julgamentos-8A80BCE57BA79C36017BC7927BA26907.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Escola Judicial realiza curso de Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/escola-judicial-realiza-curso-de-justica-restaurativa.htm#>.

tjmg/noticias/escola-judicial-realiza-curso-de-justica-restaurativa-8A80BCE67BD13701017BEAC077A20034.htm#. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Órgão Especial aprova minuta para criação do Programa Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/orgao-especial-aprova-minuta-para-criacao-do-programa-justica-restaurativa-8A80BCE67BD13701017BF0AD4F2247A2.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Webinário Aplicações da Justiça Restaurativa: Casos práticos e experiências.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/webinario-aplicacoes-da-justica-restaurativa-casos-praticos-e-experiencias.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Seminário apresenta êxitos da justiça restaurativa em MG.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/seminario-apresenta-exitos-da-justica-restaurativa-em-mg-8A80BCE57C12C870017C2941193128B6.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Cejusc de Ponte Nova promove palestra sobre justiça restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-de-ponte-nova-promove-palestra-sobre-justica-restaurativa-8A80BCE67C33139F017C3D1080C66E81.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG inicia nova turma de curso sobre justiça restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-inicia-nova-turma-de-curso-sobre-justica-restaurativa-8A80BCE67CA90D8B017CB808896C6A2F.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Comitê de Justiça Restaurativa realiza sua primeira reunião.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comite-de-justica-restaurativa-realiza-sua-primeira-reuniao-8A80BCE57CA94C87017CC338916A232F.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Curso "Noções Introdutórias sobre Justiça Restaurativa": encerramento das inscrições.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/curso-nocoos-introductorias-sobre-justica-restaurativa-encerramento-das-inscricoes-8A80BCE67D06A494017D096AF20D75C1.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Comitê de Justiça Restaurativa apresenta proposta.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comite-de-justica-restaurativa-apresenta-proposta.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Círculo restaurativo propõe construção coletiva da paz.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/circulo-restaurativo-propoe-construcao-coletiva-da-paz.htm#>.

tjmg/noticias/circulo-restaurativo-propoe-construcao-coletiva-da-paz.htm#. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Comitê de Justiça Restaurativa realiza primeira reunião de 2022.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comite-de-justica-restaurativa-realiza-primeira-reuniao-de-2022-8A80BCE67EF86237017EF9C510D35C8E.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Justiça Restaurativa é tema de seminário no TJMG.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/justica-restaurativa-e-tema-de-seminario-no-tjmg-8A80BCE67F332990017F710CACDA4058.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Semana Mineira abordou práticas restaurativas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/semana-mineira-abordou-praticas-restaurativas-8A80BCE57F55F9BC017F7AF2C1E73FED.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG implanta Justiça Restaurativa nos presídios.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-implanta-justica-restaurativa-nos-presidios.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Justiça Restaurativa em estabelecimentos prisionais.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/justica-restaurativa-em-estabelecimentos-prisionais.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Comitê de Justiça Restaurativa realiza reunião deliberativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comite-de-justica-restaurativa-realiza-reuniao-deliberativa.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Curso "Noções Introdutórias sobre Justiça Restaurativa": encerramento das inscrições.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/curso-nocoas-introductorias-sobre-justica-restaurativa-encerramento-das-inscricoes-8A80BCE680AA8E720180ADA0AB617862.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **II Congresso Internacional de Políticas Autocompositivas prossegue no TJMG até sexta-feira (13/5).** 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/ii-congresso-internacional-de-politicas-autocompositivas-prossegue-no-tjmg-ate-sexta-feira-13-5-8A80BCE680B4E0FA0180B5575C192163.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Palestras sobre autocomposição na esfera pública encerram congresso.** 2022. Disponível em:

<https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/palestras-sobre-autocomposicao-na-esfera-publica-encerram-congresso.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Cejusc de Cataguases implanta projeto em escola municipal**. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-de-cataguases-implanta-projeto-em-escola-municipal-8A80BCE680F1721201812155AA911989.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG inaugura Central de Apoio à Justiça Restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-inaugura-central-de-apoio-a-justica-restaurativa-8A80BCE681447EFF01818D95BA27577A.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Comarca de Itabira terá núcleo de justiça restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarca-de-itabira-tera-nucleo-de-justica-restaurativa-8A80BCE58259AEB10182AD69994A1973.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **CIA-BH divulga relatório estatístico de 2021**. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cia-bh-divulga-relatorio-estatistico-de-2021.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Congresso Internacional avalia aplicação da Justiça Restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/congresso-internacional-avalia-aplicacao-da-justica-restaurativa-8ACC80CE833751E2018337F6E3BA09D9.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG promove curso voltado para justiça restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-promove-curso-voltado-para-justica-restaurativa-8ACC80CE83D2C2D20184166DE75451F7.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Seminário Diálogos sobre práticas de justiça restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/seminario-dialogos-sobre-praticas-de-justica-restaurativa.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG promove seminário sobre práticas de Justiça Restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-promove-seminario-sobre-praticas-de-justica-restaurativa-8ACC8125846243A301849C274FE16407.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Portaria Conjunta nº 1.446/PR/2023**. Dispõe sobre a Rede Multinível, Multissetorial e Interinstitucional Judiciária de Justiça Restaurativa no TJMG. 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/data/files/30/F0/7A/E1/CB3868102AB592682718CCA8/>

PORTARIA%20CONJUNTA%20N%201.446-PR-2023.pdf. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Comitê de Justiça Restaurativa do TJMG atua na promoção da paz nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comite-de-justica-restaurativa-do-tjmg-atua-na-promocao-da-paz-nas-escolas-8ACC803F85A7C5CA0185A8363FFE5EF9.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Comitê de Justiça Restaurativa realiza primeira reunião de 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comite-de-justica-restaurativa-realiza-primeira-reuniao-de-2023-8ACC809886295CA701864C9D0EB069A5.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Justiça Restaurativa em expansão no TJMG.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/justica-restaurativa-em-expansao-no-tjmg.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Cejusc de Araguari realiza reunião para alinhamento do Projeto Escola que Restaura.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-de-araguari-realiza-reuniao-para-alinhamento-do-projeto-escola-que-restaura-FF80808186C8ED7E0186E78E5C98672F.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG forma 35 novos facilitadores de Justiça Restaurativa na Comarca de Muriaé.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-forma-35-novos-facilitadores-de-justica-restaurativa-na-comarca-de-muriae-8ACC80868724ED7A0187514D8F7D1849.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG inicia a Semana da Justiça Restaurativa de 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-inicia-a-semana-da-justica-restaurativa-de-2023-8ACC80868724ED7A01876D09AC2C2010.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Encontro de Supervisão reúne facilitadores de Justiça Restaurativa em atuação no TJMG.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/encontro-de-supervisao-reune-facilitadores-de-justica-restaurativa-em-atuacao-no-tjmg-8ACC80868724ED7A0187724FC32B4A8B.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Palestra sobre autocomposição e demandas repetitivas encerra primeiro dia do Fonamec.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/palestra-sobre-autocomposicao-e-demandas-repetitivas-encerra-primeiro-dia-do-fonamec-8ACC80868778300D01877D004BC5035D.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG assina termo para continuidade do programa NÓS em escolas públicas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-assina-termo-para-continuidade-do-programa-nos-em-escolas-publicas-8ACC813C87B3C41B0187B554623E5D20.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Curso de Formação de Facilitadores de Justiça Restaurativa - Turma 2.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/curso-de-formacao-de-facilitadores-de-justica-restaurativa-turma-2.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG realiza Curso para Formação de Facilitadores de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-realiza-curso-para-formacao-de-facilitadores-de-justica-restaurativa-8ACC82D288B21CDB0188D9D75EA26A3D.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **3ª Vice-Presidência do TJMG apresenta projetos inscritos no Prêmio Innovare 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-do-tjmg-apresenta-projetos-inscritos-no-premio-innovare-2023-8ACC82D288B21CDB0188FF02F67C4CB5.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG realiza nova etapa da formação de facilitadores na Comarca de Araguari.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-realiza-nova-etapa-da-formacao-de-facilitadores-na-comarca-de-araguari.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **3ª Vice-Presidência realiza visita técnica a Teófilo Otoni.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-realiza-visita-tecnica-a-teofilo-otoni-8ACC82D28A08E80C018A190289475414.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **3ª Vice-Presidência do TJMG participa do 1º Encontro Nacional de Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-do-tjmg-participa-do-1-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-na-educacao-8ACC80C28A08E5B8018A2DE6727F47DB.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **3ª Vice-Presidência participa de oficina na Comarca de Ervália.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-participa-de-oficina-na-comarca-de-ervalia-8ACC80C28A5D18CA018A6C13B8A825F5.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG participa de workshop de Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-participa-de-workshop-de->

circulos-de-construcao-de-paz-8ACC80C28A5D18CA018AAAC38F797456.htm#. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG realiza capacitação em Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-realizada-capacitacao-em-justica-restaurativa-8ACC80C28AE37BED018B0737CC515F59.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Comarcas de Igarapé e de Barbacena recebem visitas técnicas da 3ª Vice-Presidência.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarcas-de-igarape-e-de-barbacena-recebem-visitas-tecnicas-da-3-vice-presidencia.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Projeto "Justiça na Escola" tem edição especial na Comarca de Uberlândia.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/projeto-justica-na-escola-tem-edicao-especial-na-comarca-de-uberlandia-8ACC80C28AE37BED018B4E82F1B86398.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG realiza encontro de coordenadores de Cejuscs de Minas Gerais.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-realiza-encontro-de-coordenadores-de-cejuscs-de-minas-gerais-8ACC80C28AE37BED018B5F0FE98B2602.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **3ª Vice-Presidência do TJMG participa do 14º Fonamec, em Porto Alegre.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-do-tjmg-participa-do-14-fonamec-em-porto-alegre-8ACC82D28BF4715E018BFE433BE619CA.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Justiça restaurativa e bullying são temas de live promovida pela 3ª Vice-Presidência do TJMG.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/justica-restaurativa-e-bullying-sao-temas-de-live-promovida-pela-3-vice-presidencia-do-tjmg-8ACC80C28BF47569018C031981E43DEC.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Iniciativas em Justiça Restaurativa do TJMG são apresentadas em evento na Espanha.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/iniciativas-em-justica-restaurativa-do-tjmg-sao-apresentadas-em-evento-na-espanha-8ACC80C28C22BCEF018C36CCC31F2640.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Seminário sobre Justiça Restaurativa é encerrado no TJMG.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/seminario-justica-restaurativa-e-encerrado-no-tjmg-8ACC80C28C3C7916018C46C6BC475A8E.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **TJMG forma facilitadores em Círculos de Construção de Paz do Programa Nós.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-forma-facilitadores-em-circulos-de-construcao-de-paz-do-programa-nos-8ACC80C28C5B8243018C68E085A24052.htm#>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa.** 2006. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/9562>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Resolução nº 569/2010.** Institui o Programa de Atendimento da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário de do Mato Grosso do Sul. 2010. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/legislacao/public/pdf-legislacoes/resolucao_n_569-10.pdf. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Resolução nº 237/2021.** Disciplina a Política Judiciária de Justiça Restaurativa do TJMS. 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/legislacao/visualizar.php?lei=35335>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa inicia atividades do ano em escola municipal.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/59100>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa Escolar realiza encontros na Capital e no interior.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/59283>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Nupemec capacitará facilitadores da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/59488>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Nupemec promoverá palestra sobre Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/59740>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa Escolar realiza encontro com o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/59867>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa Juvenil completa 11 anos com mais de 30 mil pessoas atendidas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/59980>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Des. Ruy Celso apresenta Justiça Restaurativa para Varas de Família e Sucessões.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/59987>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Práticas restaurativas são ministradas em formação a profissionais da educação de MS.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/60000>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Nupemec realiza círculo presencial em curso de formação da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/60015>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Coordenadoria da Infância expõe sobre Justiça Restaurativa no evento Inova Professor.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/60058>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Semana Restaurativa em MS tem oficina para professores e Círculos de Diálogo em escolas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/60162>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Facilitadores da Justiça Restaurativa participam de evento estadual.** 2021. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/61255>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Poder Judiciário de MS implanta a Justiça Restaurativa Criminal.** 2022. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/61477>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **TJ articula parceria com a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura.** 2022. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/61835>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **TJ articula parceria com o TRF3 sobre Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/62102>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **CIJ capacita formadores para implantar Justiça Restaurativa nas Uneis.** 2022. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/62180>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Ejud-MS realiza curso de Modelos autocompositivos, Justiça Restaurativa e Sistema Multiportas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/62205>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa Escolar realiza workshop com alunos de escola estadual.** 2023. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/62563>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa Escolar ministra curso em Chapadão do Sul.** 2023. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/62752>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Reunião discute expansão da Justiça Restaurativa Escolar para o interior de MS.** 2023. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/62818>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa será implantada em Uneis da Capital e de Ponta Porã.** 2023. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/62934>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **TJMS realiza curso de facilitadores em Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz Não Conflitivos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/62969>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Justiça Restaurativa Escolar atua em tragédia em Corumbá.** 2023. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/63136>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **TJMS promove atividades alusivas à Semana Nacional da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/63320>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMS - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **TJ firma parcerias e revoluciona áreas de mediação e conciliação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/noticia/63405>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Vice-presidente do TJMT e desembargador Licínio Stefani participam do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.** 2007. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/3185>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Resolução n. 13/2017-TP.** Institui o Programa de Justiça Restaurativa e cria o Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa (NUGJUR), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 2017. Disponível em: https://portalnugjur.tjmt.jus.br/pagina/dynamicpage?url=https:%2F%2Fportalnugjur-mc.tjmt.jus.br%2Fportalnugjur-arquivos-prod%2Fcms%2FResolucao_n_013_2017_Programa_de_Justica_Restaurativa_NUGJUR_681362565c.pdf&dynamic=true. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculo de Paz: Judiciário promove capacitação avançada para 20 facilitadores.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/63064>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **NUGJUR realiza reunião para apresentação de projeto-piloto de implantação da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/64137>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa será aplicada no Juizado Criminal e no Cejusc da Infância e Juventude.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/64168>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculo Restaurativo do Juizado Criminal de Cuiabá põem fim a conflito de ameaça e injúria.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/65616>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário aprova minuta de lei que prevê a estruturação do NugJur e reestruturação Nupemec.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/65951>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Mulheres vítimas de violência são acolhidas pela Justiça Restaurativa em Chapada dos Guimarães.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/66128>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Parceria resulta em lei que levará justiça restaurativa às escolas municipais de Primavera do Leste.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/66365>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Webinário sobre Justiça Restaurativa será transmitido ao vivo pelo YouTube.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/66410>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Grupo de Estudos da Magistratura realiza última reunião de 2021.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/66515>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça mato-grossense investe em ações e projetos para pacificação social e resolução de conflitos.** 2021. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/66584>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário promove Círculo de Paz por videoconferência durante pandemia.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/66821>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa reúne facilitadores que atenderão reeducandos de Pontes e Lacerda.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/67355>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário promove curso de formação para facilitadores de círculos de paz em Pontes e Lacerda.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/67536>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comarca de Colíder lança Círculo de Paz nas Escolas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/67556>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Mais de 100 alunos são atendidos em retomada dos Círculos de Construção de Paz em Rondonópolis.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/67573>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Juiz leva Círculos de Paz a gestores de três cidades e defende inclusão nas políticas públicas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/68721>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Técnicas de Mediação e Justiça Restaurativa podem reduzir violência escolar.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/68759>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário apresenta 'Círculo de Paz' aos educadores de Chapada dos Guimarães.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/68787>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Núcleo da Justiça Restaurativa realiza círculos de paz para rede de ensino em Campo Novo do Parecis.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/69837>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Nosso Judiciário integra movimentação educativa em unidade de ensino do bairro Cidade Verde.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/69847>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário realiza Semana de Práticas Restaurativas em Primavera e assina cooperação técnica.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/69913>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Núcleo da Justiça Restaurativa faz círculos de construção de paz em Lucas do Rio Verde e Sinop.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/69923>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário e prefeitura de Primavera celebram parceria para redução de conflitos em sala de aula.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/69982>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário promove apresentação dos Círculos de Construção de Paz a educadores em Rondonópolis.**

2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70320>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário finaliza Semana de Práticas Restaurativas em Campo Verde com grandes resultados.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70429>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Escola Leônidas Antero de Matos recebe projeto Nosso Judiciário.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70474>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comarca de São José dos Quatro Marcos realiza ciclo de Círculos de Paz em quatro escolas da cidade.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70550>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Nosso Judiciário fala sobre Justiça Restaurativa em Escola de Várzea Grande.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70542>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa realiza atividades com 230 alunos e profissionais do município de Sinop.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70557>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça de Tangará da Serra retoma atividades dos Círculos de Construção de Paz nas escolas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70556>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Seminário Estadual “Promoção e Cultivo da Paz” promoverá práticas restaurativas em Mato Grosso.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70642>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculos de Construção de Paz nas escolas públicas de Rondonópolis é destaque na TV Justiça.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70680>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Abertas inscrições para seminário sobre práticas restaurativas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70672>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Seminário sobre Práticas Restaurativas será dias 22 e 23/09; inscrições encerram nesta sexta-feira.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70696>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Curso de formação para facilitadores de Círculos de Paz será realizado em outubro em Rondonópolis.**

2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70718>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Núcleo da Justiça Restaurativa capacita profissionais da educação de Cuiabá e Várzea Grande.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70710>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Sinop capacita profissionais da educação.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70738>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário realiza Seminário sobre Práticas Restaurativas nesta quinta e sexta-feira.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70733>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Tribunal de Justiça de Mato Grosso debate cultura da paz em seminário estadual.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70763>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa muda realidade escolar e promove interação com povos indígenas em Mato Grosso.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70783>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Seminário estadual reforça importância da Justiça Restaurativa na solução de conflitos.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70793>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa: casos apresentados em evento mostram resultados efetivos na pacificação social.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70799>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário promove Semana de Práticas Restaurativas em Colíder e Sorriso.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70885>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário capacita 1ª turma de facilitadores dos Círculos de Construção de Paz em Rondonópolis.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/70897>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comarca de Tangará da Serra promove capacitação de facilitadores de Círculos de Paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71023>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Desembargadora Clarice Claudino encerra Semana de Práticas Restaurativas com palestra em Colíder.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71056>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Práticas Restaurativas são instrumentos de paz social, afirma desembargadora Clarice em Sorriso.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71068>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculos de paz: facilitadores atuarão em escolas, presídio e hospitais de Pontes e Lacerda.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71272>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa abre inscrições para encontro que discute práticas dialogais na Educação.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71296>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Violência na escola: juiz de Chapada fala para professores estaduais em Cuiabá sobre Círculos de Paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71308>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Paz nas escolas: desembargador do TJRS destaca contribuição de práticas restaurativas a educadores.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71321>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Desembargadora Clarice e prefeito de Cuiabá se reúnem para discutir Justiça Restaurativa na educação.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71329>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Módulo sobre Justiça Restaurativa finaliza curso de formação para novos juízes em Mato Grosso.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71328>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comarca de Alta Floresta realiza primeira formação de facilitadores de círculos de paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71323>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário quer levar círculos de paz em escolas de todas as comarcas de MT em parceria com Estado.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/71343>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário realiza entrega de certificados de Facilitadores do Círculo de Paz em Primavera do Leste.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/72402>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Campo Verde certifica 31 novos facilitadores de Círculos de Paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/72408>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa é uma das prioridades no Poder Judiciário de Mato Grosso.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73575>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário de Mato Grosso inicia formação para instrutores em Círculos de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73657>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Integração: coordenadores das áreas do Tribunal participam de círculo de paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73736>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário firma parceria com município de Tangará da Serra para coibir a evasão escolar.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73820>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário entrega certificados a novos facilitadores em Campo Novo dos Parecis.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73827>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Presidente do Tribunal de Justiça assina projeto 'Retorno Pacificado à Escola' em Tangará da Serra.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73927>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Presidente do Tribunal de Justiça certifica novos facilitadores em Campo Novo do Parecis.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73925>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa realiza Círculos de Construção de Paz em escola rural do Estado.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73978>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Valorização: Poder Judiciário de Mato Grosso realiza círculo de paz com público interno.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/73986>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Rondonópolis realiza Círculo de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74044>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Presidente Clarice Claudino reforça importância para círculos de paz no sistema socioeducativo.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74077>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário reforça parceria com Secretaria de Educação para pacificação social nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74086>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comarca de Rondonópolis inicia formação de 85 novos facilitadores de Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76164>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário de Mato Grosso se torna referência em práticas da Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74102>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário e Lucas do Rio Verde unem esforços para implantar Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74175>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **NugJur promove debate sobre Práticas Restaurativas na Educação com Secretaria de Educação de Sinop.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74185>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário certifica facilitadores de círculos de paz para atuarem nas escolas de Rondonópolis.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74203>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Vice-presidente destaca papel da Justiça Restaurativa no combate à violência contra a mulher.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74222>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Proteção à Criança: Clarice Claudino defende expansão da Justiça Restaurativa nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74226>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Fórum de Chapada dos Guimarães promove círculo de construção de paz com mulheres e professores.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74298>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário integra Comissão de Segurança Escolar de Sorriso e contribui com práticas restaurativas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74326>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário realiza 'Semana da Justiça Restaurativa' em Sinop e certifica facilitadores.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74346>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário implanta Círculos de Paz para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica em Sinop.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74360>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário realiza Encontro dos juízes e gestores que atuam com a Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74410>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário mobiliza comarcas para jornada pela pacificação social nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74433>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Propósito da Justiça Restaurativa é ressaltado por desembargador gaúcho em encontro no TJMT.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74435>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Campo Verde e Tangará da Serra se tornam referência em práticas de pacificação nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74442>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Alunos de escola estadual participam de Círculos de Paz no Fórum de Chapada dos Guimarães.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74473>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário e Tribunal de Contas se unem para a Pacificação nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74480>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculo de Construção de Paz reúne mulheres vítimas de violência doméstica em Sinop.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74479>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário e Prefeitura de Alto Garças formalizam a implantação dos Círculos de Paz nas escolas.** 2023.

Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74510>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Juiz de Barra do Garças profere palestra sobre grupos reflexivos para advogados.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74509>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comarca de Chapada dos Guimarães promove formação de facilitadores de círculos de paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74554>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Poder **Judiciário e Várzea Grande se unem para implantação da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74625>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário promove palestra sobre círculos de paz para mais de 400 educadores de Sorriso.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74626>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculo de Paz é realizado com servidores da Comarca de Várzea Grande.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74635>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa: Judiciário e Legislativo promovem campanha para pacificação nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74640>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Prefeitura de Sinop aprova lei e institui Programa de Construção de Paz nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74672>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Programa de Pacificação Escolar “Eu e Você na Construção da Paz” concorre ao Prêmio Innovare.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74686>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Agora é lei: Tangará da Serra cria Programa Municipal de Construção de Paz nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74697>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **“Círculos de Construção de Paz” garantem acolhimento às mulheres vítimas de violência em Sinop.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74719>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Projeto “Araguaia-Xingu” de cidadania e inclusão social concorre ao Prêmio Innovare.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74734>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário oferece oficina de parentalidade a pais e mães envolvidos em ações de família.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74747>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Tribunal realiza palestra sobre Justiça Restaurativa para servidores na segunda-feira, 10, em Cuiabá.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74753>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário lança projeto 'Servidores da Paz' para fortalecimento das relações de trabalho.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74775>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comarca de Chapada dos Guimarães promove Círculo de Paz com policiais militares.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74780>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Servidores do gabinete da Vice-Presidência participarão de Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74860>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculo de Paz é realizado com equipe da secretaria da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74857>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Presidente do TJ abre Simpósio Internacional com palestra sobre Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74852>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Rondonópolis cria Programa Municipal de Justiça Restaurativa nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74861>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Curso de facilitadores e 'Círculo de Paz' são realizados em Lucas do Rio Verde.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74871>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Servidores da Vice-Presidência participam de Círculo de Paz com foco na prevenção do assédio.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74891>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comissões de Prevenção ao Assédio terão o apoio da Justiça Restaurativa na solução dos casos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74900>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Desembargadora Clarice Claudino participa de live sobre Justiça Restaurativa e Pacificação Social.** 2023.

Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74921>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Projeto 'Servidores da Paz' do Poder Judiciário inicia formação da primeira turma.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74925>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário promove curso de Facilitadores de Círculos de Paz na Comarca de Várzea Grande.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74945>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Valores e princípios restaurativos no cotidiano profissional é tema de palestra para gestores gerais.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/74973>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Tribunais em Ação: Judiciário e Tribunal de Contas levam capacitação para o Polo de Rondonópolis.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/75036>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Alunos da Escola Maria Dimpina conhecem a metodologia de acolhimento dos Círculos de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/75049>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Tribunais em Ação: Justiça Restaurativa como instrumento de paz é tema de oficina.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/75045>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Membros da Comissão de Enfrentamento ao Assédio participam de círculo de paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/75052>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário promove Círculos de Paz com mulheres assistidas pelo município, em Campo Verde.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/75123>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Membros da Comissão de Prevenção ao Assédio participam de Círculo de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76128>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário promove Semana da Justiça Restaurativa em Sorriso.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76135>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Comarca de Rondonópolis realiza formação de 85 novos facilitadores de Círculos de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76182>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário encerra 'Semana da Justiça Restaurativa' com 211 Círculos de Paz em Sorriso.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76188>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Gestores das 79 comarcas concluem curso de formação de facilitadores de Círculos de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76194>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Setembro Amarelo: Comarca de Chapada realiza Círculo de Paz com equipe multidisciplinar.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76205>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Nosso Judiciário visita escola de Várzea Grande e leva conhecimento sobre a Justiça.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76224>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Série de vídeos esclarece principais dúvidas sobre a Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76254>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculo de Paz: metodologia permite a prevenção e solução de conflitos através do diálogo.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76269>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário promove workshop sobre Justiça Restaurativa com pioneira do círculo de construção de paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76346>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça social pressupõe igualdade e respeito à dignidade, afirma pioneira do círculo de paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76357>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Kay Pranis: "A Justiça Restaurativa serve para lembrar quem nós realmente somos".** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76370>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário discute implantação de Programa de Construção de Paz em Livramento.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76412>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário de Mato Grosso e CNJ realizam Encontro Nacional de Justiça Restaurativa em Cuiabá.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76429>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculo de Construção de Paz contribui para a manutenção da paz no sistema socioeducativo de Cáceres.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76438>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Projeto Elo: Judiciário e Rondonópolis implantam os Círculos de Construção de Paz nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76461>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Projeto ELO: Presidência e Núcleo de Métodos Consensuais apresentam iniciativas a magistrados.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76481>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Projeto ELO: Rondonópolis se torna a 'Capital da Justiça Restaurativa'.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76501>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Centro Judiciário de Cáceres realiza Círculo de Paz com líderes comunitários e advogados.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76491>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário e Prefeitura de Várzea Grande se unem para levar círculos de paz a todas as escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76522>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Expansão da Justiça Restaurativa de MT à apresentada em Encontro dos Núcleos de Solução de Conflitos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76518>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Projeto ELO: servidores de 14 comarcas são atendidos pelo Projeto 'Servidor da Paz' em Rondonópolis.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76545>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário certifica 34 professores como facilitadores de círculos de paz e mediadores de conflitos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76549>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário realiza 'Encontro Nacional da Justiça Restaurativa' a partir desta quarta-feira.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76566>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Círculo de paz: Grupo de Fiscalização do Sistema Carcerário se reúne com juízes de Goiás.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76578>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Bem-viver e Ética na Justiça Restaurativa são abordados em painel no Encontro Nacional no TJMT.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76584>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Durante Encontro, sociólogo defende espaços restaurativos nas estruturas burocráticas da sociedade.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76583>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Justiça Restaurativa e a Transformação da Cultura Institucional é debatida em Encontro Nacional.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76601>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Modelos desenvolvidos pelo TJMT serão referência para plano nacional de pacificação nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76608>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Tribunal apresenta Justiça Restaurativa para educadores de Nossa Senhora do Livramento.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76609>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Boas práticas da Justiça Restaurativa são compartilhadas em evento nacional.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76606>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Programa de Construção da Paz desenvolvido em Campo Verde é referência para outros estados.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76631>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário participa de Encontro sobre Práticas Restaurativas na Rede Estadual de Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76644>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Poder Judiciário de Mato Grosso certifica 57 facilitadores de círculos de paz em Lucas do Rio Verde.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76702>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Fórum de Chapada dos Guimarães promove círculo de paz com mulheres em tratamento de câncer.** 2023.

Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76715>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Projeto 'Servidores da Paz' inicia segunda etapa de formação de facilitadores de Círculos de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76706>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Presidente do TJMT ministra palestra 'Semear a Paz: Fortalecer a Justiça' na comarca de Sorriso.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76720>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Presidente Clarice Claudino apresentará boas práticas da Justiça Restaurativa em congresso nacional.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76777>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Judiciário e Ministério Público se unem para implantação da Justiça Restaurativa em São Felix.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76803>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Expedição Araguaia-Xingu inicia atividades em 2023 no Distrito de Santo Antônio do Fontoura.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76875>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Tribunal de Justiça entrega certificação a 23 novos instrutores de círculos de paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/76917>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. **Professores de Sinop recebem certificação de facilitadores de Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/77002>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Tribunal de Justiça do Pará cria projetos visando crianças e jovens.** 2014. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1839-Tribunal-de-Justica-do-Para-cria-projetos-visando-criancas-e-jovens.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Portaria nº 5821/2016.** Dispõe sobre a instituição do Programa de Justiça Restaurativa no TJPA. 2016. Disponível em: <https://apps.tjpa.jus.br/atosnormativos/rest/documento/308>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Nupemec participa de Encontro de Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1217121->

nupemec-participa-de-encontro-de-justica-restaurativa.xhtml. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Política Judiciária Nacional De Tratamento Adequado Dos Conflitos De Intesses.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Slide-EJPA/1222129-politica-judiciaria-nacional-de-tratamento-adequado-dos-conflitos-de-intesses.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Masculinidade é tema de círculo de diálogo em Redenção.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1231123-masculinidade-e-tema-de-circulo-de-dialogo-em-redencao.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Círculos de diálogo acolhem mulheres vítimas de violência doméstica.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1232118-circulos-acolhem-vitimas-de-violencia-domestica.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Curso aprofunda conhecimentos em Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1252127-curso-aprofunda-conhecimentos-em-justica-restaurativa.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Segunda Oficina de Empatia aborda respeito à diversidade.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1283152-oficina-de-empatia-abordara-respeito-a-diversidade.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Varas de Violência Doméstica e Familiar da Capital promovem Círculos de Paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1402152-varas-de-violencia-domestica-da-capital-promovem-circulos-de-paz.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Projeto Porto Seguro viabiliza escuta de crianças e adolescentes.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1404157-projeto-porto-seguro-viabiliza-escuta-de-criancas-e-adolescentes.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Projeto promove paz social em escolas no entorno do Judiciário.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1421154->

projeto-promove-paz-social-em-escolas-no-entorno-do-judiciario.xhtml. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Solenidade certifica 15 facilitadores de Círculos Restaurativos.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1427160-solenidade-certifica-15-facilitadores-de-circulos-restaurativos.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Módulo nacional encerra com Vieses Cognitivos e Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1427159-curso-escola.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Nupemec do Pará promove intercâmbio de Justiça Restaurativa com o Paraná.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1428153-judiciario-do-para-e-do-parana-promovem-intercambio-de-justica-restaurativa.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Fonavid discute política para grupos reflexivos com autores de violência.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1467161-fonavid-discute-politica-para-grupos-reflexivos-com-autores-de-violencia.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Comarca de Santarém tem novo Espaço Restaurativo Nascente.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1515174-comarca-de-santarem-reinaugura-espaco-restaurativo-nascente.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Nupemec visita Centro de Recuperação Feminino de Santarém.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1516176-nupemec-visita-centro-de-recuperacao-feminino-de-cucuruna.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Justiça Restaurativa aplica círculos de construção de paz no IFPA.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1523177-justica-restaurativa-aplica-circulos-de-construcao-de-paz-no-ifpa.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Círculos de diálogo ajudam a empoderar jovens lideranças na Cabanagem.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1525181-circulos-de-dialogo-ajudam-a-empoderar-jovens-liderancas-na-cabanagem.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Práticas restaurativas são tema do 3º episódio do Papo Justo.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1531192-praticas-restaurativas-sao-tema-do-3o-episodio-do-papo-justo.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Projeto Porto Seguro promoveu círculos restaurativos na sexta, 14.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1532179-projeto-porto-seguro-alcanca-mais-tres-escolas-nesta-segunda-feira-17.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Treinamento aprofunda conhecimentos sobre mediação de confrontos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1532209-treinamento-aprofunda-conhecimentos-sobre-mediacao-de-confrontos.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **TJPA participa do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1532200-tjpa-participa-do-forum-nacional-da-mediacao-e-conciliacao.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Encontro sobre Justiça Restaurativa reúne regiões Norte e Nordeste.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1532206-encontro-sobre-justica-restaurativa-reunira-regioes-norte-e-nordeste.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Oficina justiça restaurativa aplicada aos proc. de apuração de ato infracional.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Slide-EJPA/1533181-oficina-justica-restaurativa-aplicada-aos-proc-de-apuracao-de-ato-infracional.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **TJPA participa de encontro sobre Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1533175-encontro-discute-justica-restaurativa-nas-regioes-norte-e-nordeste.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **TJPA e Seduc discutem implantação de práticas restaurativas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1534202-tjpa-e-seduc-discutem-parceria-para-implantar-praticas-restaurativas-nas-escolas.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Projeto Porto Seguro realiza círculos de diálogo em escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1549186-projeto-porto-seguro-realiza-circulos-de-dialogo-em-escolas.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Facilitadores do projeto Porto Seguro recebem capacitação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1567180-facilitadores-do-projeto-porto-seguro-recebem-capacitacao.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Presidentes do STF e TJPA garantem ações restaurativas e inclusivas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1598175-presidentes-do-stf-e-tjpa-garantem-acoes-restaurativas-e-inclusivas.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Coordenadoria promove reunião para debater Justiça Restaurativa na socioeducação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1600175-reuniao-debatera-a-justica-restaurativa-na-socioeducacao.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Diálogos abordam violência doméstica e familiar contra a mulher.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Destaque-EJPA/1618175-dialogos-abordam-violencia-domestica-e-familiar-contr-a-mulher.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Círculo debate feminismo e direitos humanos das mulheres na psicologia.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1609178-circulo-debate-feminismo-e-direitos-humanos-das-mulheres-entre-psicologos.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **TJPA realiza curso de facilitadores de círculos restaurativos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1619179-tjpa-realiza-curso-de-facilitadores-de-circulos-restaurativos.xhtml#tjpa-busca>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Profissionais participam de curso para atuação nos Círculos de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1622174-profissionais-participam-de-curso-para-atuarem-em-circulos-de-paz.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Judiciário promove workshop sobre Justiça Restaurativa para policiais civis.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1626176-policiais-civis-participarao-de-workshop-sobre-justica-restaurativa.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Workshop aborda Justiça Restaurativa na capacitação de policiais civis.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1628181-workshop-aborda-justica-restaurativa.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Equipe da CEIJ do TJPA visita comarcas do interior.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1641192-equipe-da-ceij-do-tjpa-visita-comarcas-do-interior.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Porto Seguro capacita facilitadores de círculos de diálogo.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1657188-projeto-porto-seguro-capacita-facilitadores-de-circulos-de-dialogo.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Capacitação empodera famílias para solução dos próprios problemas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1662196-capacitacao-ensina-a-empoderar-familias-para-resolver-os-proprios-problemas.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Projeto Porto Seguro completa um ano de atividades.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1667184-projeto-porto-seguro-completa-um-ano-de-funcionamento.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **TJPA realiza workshop de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1671184-tjpa-realiza-workshop-de-justica-restaurativa.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Workshop sobre Justiça Restaurativa promove troca de experiências.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1673187-workshop-sobre-justica-restaurativa-promove-troca-de-experiencias.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Workshop realiza círculos de paz em várias Comarcas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1676185->

workshop-realiza-circulos-de-paz-em-varias-comarcas.xhtml. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Marabá receberá programação sobre Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1678194-maraba-recebera-programacao-sobre-justica-restaurativa.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Comarca de Marabá recebe ações de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1679184-maraba-recebe-acoes-de-justica-restaurativa.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPA - Tribunal de Justiça do Estado do Pará. **Formação orienta policiais sobre método de círculos restaurativos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1679185-formacao-orienta-policiais-sobre-aplicacao-de-metodo-de-circulos-restaurativos.xhtml>. Acesso em: 18 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Fórum Affonso Campos em CG sediará I Encontro Regional dos Magistrados Espíritas.** 2010. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/forum-affonso-campos-em-cg-sediara-i-encontro-regional-dos-magistrados-espíritas>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Resolução nº 23/2021.** Institui o Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa no TJPB. 2021. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/legislacao/resolucao_no_23_2021_publicada_1.pdf. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Projeto de Justiça Restaurativa do TJPB é apresentado pelo Desembargador Oswaldo Trigueiro em Encontro do CNJ.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/projeto-de-justica-restaurativa-do-tjpb-e-apresentado-pelo-desembargador-oswaldo-trigueiro-0>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Grupo de Trabalho do TJPB avança nas tratativas para implantação da Justiça Restaurativa no Estado.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/grupo-de-trabalho-do-tjpb-avancan-tratativas-para-implantacao-da-justica-restaurativa-no>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Experiência do Círculo de Construção de Paz é realizada no Gabinete do Desembargador Oswaldo Trigueiro.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/experiencia-do-circulo-de-construcao-de-paz-e-realizada-no-gabinete-do-desembargador-oswaldo>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **TJPB aprova projeto de Resolução que institui o Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-aprova-projeto-de-resolucao-que-institui-o-nucleo-estadual-de-justica-restaurativa>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Abertas inscrições para curso 'Introdução à Justiça Restaurativa e Cultura da não violência'.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/abertas-inscricoes-para-curso-introducao-a-justica-restaurativa-e-cultura-da-nao-violencia>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Esma encerra inscrições de Curso e anuncia início de capacitação.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/esma-encerra-inscricoes-de-curso-e-anuncia-inicio-de-capacitacao>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **TJPB inicia Projeto de Implantação da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/video/tjpb-inicia-projeto-de-implantacao-da-justica-restaurativa>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Esma divulga lista de inscritos no curso 'Introdução à Justiça Restaurativa', que começa na próxima quinta-feira.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/esma-divulga-lista-de-inscritos-no-curso-introducao-a-justica-restaurativa-que-comeca-na>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Curso de Introdução à Justiça Restaurativa e Cultura da Não-Violência.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/video/curso-de-introducao-a-justica-restaurativa-e-cultura-da-nao-violencia>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Divulgadas as listas de inscritos nos cursos Gestão e Sustentabilidade Socioambiental e Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/divulgadas-as-listas-de-inscritos-nos-cursos-gestao-e-sustentabilidade-socioambiental-e>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Grupo de Trabalho visita prédio da Infância e Juventude de CG para avaliar local onde será instalado o Nejure.** 2021. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/grupo-de-trabalho-visita-predio-da-infancia-e-juventude-de-cg-para-avaliar-local-onde-sera>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Sede do Núcleo de Justiça Restaurativa de Campina Grande deve ser inaugurada em março.** 2022. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/sede-do-nucleo-de-justica-restaurativa-de-campina-grande-deve-ser-inaugurada-em-marco>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **CNJ conclui fase de cursos sobre Justiça Restaurativa e TJPB inaugura Nejure em março.** 2022. Disponível em:

<https://www.tjpb.jus.br/noticia/cnj-conclui-fase-de-cursos-sobre-justica-restaurativa-e-tjpb-inaugura-nejure-em-marco>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Presidente do TJPB oficializa Núcleo de Justiça Restaurativa em solenidade com ministro do CNJ**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/presidente-do-tjpb-oficializa-nucleo-de-justica-restaurativa-em-solenidade-com-ministro-do>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Vídeo institucional sobre a criação do NEJURE - Núcleo de Justiça Restaurativa do TJPB**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/video/video-institucional-sobre-a-criacao-do-nejure-nucleo-de-justica-restaurativa-do-tjpb>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Em solenidade, com ministro do CNJ, presidente do TJPB oficializa Núcleo de Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/video/em-solenidade-com-ministro-do-cnj-presidente-do-tjpb-oficializa-nucleo-de-justica-restaurativa>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Presidente do TJPB inaugura sede do Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa em Campina Grande**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/presidente-do-tjpb-inaugura-sede-do-nucleo-estadual-de-justica-restaurativa-em-campina>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Juíza do TJPA ministra palestra sobre aplicabilidade da Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/juiza-do-tjpa-ministra-palestra-sobre-aplicabilidade-da-justica-restaurativa>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Coordenação do Nejure do TJPB visita Tribunal de Justiça gaúcho para conhecer práticas restaurativas**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/coordenacao-do-nejure-do-tjpb-visita-tribunal-de-justica-gaicho-para-conhecer-praticas>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Coordenador do Nejure do TJPB visita comarcas de São Paulo com práticas de Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/coordenador-do-nejure-do-tjpb-visita-comarcas-de-sao-paulo-com-praticas-de-justica>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Coordenação do Nejure realizará capacitação para facilitadores em julho**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/coordenacao-do-nejure-realizara-capacitacao-para-facilitadores-em-julho>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Nejure-TJPB promove primeiro curso para Formação de Facilitadores em Práticas Restaurativas**. 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/nejure-tjpb-promove-primeiro-curso-para-formacao-de-facilitadores-em-praticas-restaurativas>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **TJPB elabora Planejamento Estratégico da Justiça Restaurativa na Paraíba.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-elabora-planejamento-estrategico-da-justica-restaurativa-na-paraiba>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Centro de Inovação do TJPB atua com soluções no Planejamento Estratégico da Justiça Restauradora.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/centro-de-inovacao-do-tjpb-atua-com-solucoes-no-planejamento-estrategico-da-justica>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Desembargador Oswaldo Filho participa de Encontro Nacional de Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/desembargador-oswaldo-filho-participa-de-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-na>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Nejure discute projetos estratégicos para efetivar uma Justiça Restaurativa inclusiva e humanizada no TJPB.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/nejure-discute-projetos-estrategicos-para-efetivar-uma-justica-restaurativa-inclusiva-e>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **TJPB e TCE assinarão termo de cooperação para levantar dados sobre práticas de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-e-tce-assinarao-termo-de-cooperacao-para-levantar-dados-sobre-praticas-de-justica>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Comarca de Remígio dá o primeiro passo para instalação do Centro de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/comarca-de-remigio-da-o-primeiro-passo-para-instalacao-do-centro-de-justica-restaurativa>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Coordenação do Nejure debate práticas restaurativas no ambiente institucional em evento no Mato Grosso.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/coordenacao-do-nejure-debate-praticas-restaurativas-no-ambiente-institucional-em-evento-no>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. **Núcleo de Justiça Restaurativa do TJPB e o TCE trocam experiências sobre levantamento de dados.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/nucleo-de-justica-restaurativa-do-tjpb-e-o-tce-trocam-experiencias-sobre-levantamento-de>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Justiça Restaurativa.** 2005. Disponível em: https://www2.tjpe.jus.br/noticias_ascomSY/ver_noticia.asp?id=3314&argumento=Justi%EA%20restaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Ato Conjunto nº 30/2021.** Institui o plano de difusão e expansão, e cria o Órgão de Macrogestão da Justiça Restaurativa no TJPE. 2021. Disponível em: <https://www.tjpe.jus.br/documents/88944/92086/Ato+Conjunto+30+-+Justi%C3%A7a+Restaurativa/050d91b5-fc42-e187-9221-604cc8c98b30>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Equipes da Infância e Juventude apresentam logística de projetos a novos servidores.** 2021. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/equipes-da-infancia-e-juventude-apresentam-logistica-de-projetos-a-novos-servidores?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa%26delta%3D20%26start%3D4. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **TJPE cria Órgão de Macrogestão da Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/tjpe-cria-orgao-de-macrogestao-da-justica-restaurativa?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Justiça Restaurativa e Inovação são temas de palestras durante 120º Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça.** 2021. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/justica-restaurativa-e-inovacao-sao-temas-de-palestras-durante-120-encontro-de-presidentes-de-tribunais-de-justica?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **#Partiu futuro - TJPE retoma ação que une juventude e cidadania.** 2022. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/partiu-futuro-tjpe-retoma-acao-que-une-juventude-e-cidadania?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa%26delta%3D20%26start%3D5. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Confira os cursos e eventos da Esmape em Julho.** 2022. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/confira-os-cursos-e-eventos-da-esmape-em-julho?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa%26delta%3D20%26start%3D5. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Justiça Restaurativa é tema de curso da Coordenadoria da Infância e Juventude.** 2022. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/justica-restaurativa-e-tema-de-curso-da-coordenadoria-da-infancia-e-juventude?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **TJPE prioriza iniciativas voltadas à cidadania.** 2022. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/tjpe-prioriza-iniciativas-voltadas-a-cidadania?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa%26delta%3D20%26start%3D6. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Pernambuco passa a contar com lei que institui Política de Alternativas Penais no Estado.** 2022. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/pernambuco-passa-a-contar-com-lei-que-institui-politica-de-alternativas-penais-no-estado?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa%26delta%3D20%26start%3D3. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **TJPE apresenta Rede de Justiça Restaurativa do Estado para conselheiros do CNJ.** 2022. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/tjpe-apresenta-rede-de-justica-restaurativa-do-estado-para-conselheiros-do-cnj?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Ministro do CNJ visita instalações da Infância e Juventude do TJPE para conhecer locais de prática da Justiça Restaurativa no Estado.** 2023. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/ministro-do-cnj-visita-instalacoes-da-infancia-e-juventude-do-tjpe-para-conhecer-locais-de-pratica-da-justica-restaurativa-no-estado?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa%26delta%3D20%26start%3D2. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Ações da Justiça Restaurativa do Nupemec e da Vepa são apresentadas também ao ministro do CNJ Luiz Philippe Vieira de Mello Filho.** 2023. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/acoes-da-justica-restaurativa-do-nupemec-e-da-vepa-sao-apresentadas-tambem-ao-ministro-do-cnj-luiz-philippe-vieira-de-mello-filho?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa%26delta%3D20%26start%3D2. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **TJPE divulga práticas de Justiça Restaurativa em evento regional sobre o tema.** 2023. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/tjpe-divulga-praticas-de-justica-restaurativa-em-evento-regional-sobre-o-tema?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Mês das Mães - Em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude, Nupemec promove 1º Círculo de Construção de Paz voltado a mães de alunos de escola municipal.** 2023. Disponível em: <https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/mes-das-maes-em-parceria-com-a-coordenadoria-da-infancia-e-juventude-nupemec-promove-1-circulo-de-construcao->

de-paz-voltado-a-maes-de-alunos-da-escola?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa%26delta%3D20%26start%3D2. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Justiça Restaurativa: Capema do TJPE promove visita ao Museu Cais do Sertão para pessoas em alternativas penais.** 2023. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/justica-restaurativa-capema-do-tjpe-promove-visita-ao-museu-cais-do-sertao-para-pessoas-em-alternativas-penais?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Portaria regulamenta serviço do Núcleo de Justiça Restaurativa da Infância e Juventude.** 2023. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/portaria-regulamenta-servico-do-nucleo-de-justica-restaurativa-da-infancia-e-juventude-na-coordenadoria-da-infancia-e-juventude?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Justiça Restaurativa: Coordenadoria da Infância e Juventude inicia a realização do 1º Rolê Restaurativo.** 2023. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/justica-restaurativa-coordenadoria-da-infancia-e-juventude-inicia-a-realizacao-do-1-role-restaurativo?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. **Projeto Parêia: estudantes do 6º ano de escola municipal celebram encerramento do 1º Rolê Restaurativo do TJPE.** 2023. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/projeto-pareia-estudantes-do-6-ano-de-escola-estadual-municipal-celebram-encerramento-do-1-role-restaurativo-do-tjpe?p_l_back_url=%2Fweb%2Fportal%2Fbusca%3Fq%3Drestaurativa. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Provimento nº 2/2021 TJPI.** Institui a Política de Justiça Restaurativa no TJPI. 2021. Disponível em: https://www.tjpi.jus.br/portaldaestrategia/wp-content/uploads/2022/02/b-Politica_de_JR_do_TJPI.pdf. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Justiça Restaurativa: a transformação social nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/justica-restaurativa-a-transformacao-social-nas-escolas/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **EJUD realiza curso Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/ejud/noticias-ejud/ejud-realiza-curso-justica-restaurativa-na-educacao/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

MAPEAMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS; Adélia Campos FONSECA; Christiane de Holanda CAMILO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO - ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 628-778. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculdadefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdadefacit.edu.br.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Parnaíba inicia ações da Justiça Restaurativa nas Escolas no dia 01 de setembro.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/parnaiba-inicia-acoes-da-justica-restaurativa-nas-escolas-no-dia-01-de-setembro/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Comarca de Parnaíba realiza abertura do projeto Justiça Restaurativa nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/comarca-de-parnaiba-realiza-abertura-do-projeto-justica-restaurativa-nas-escolas/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **NUJUR/TJ-PI alinha expansão do projeto Justiça Restaurativa para escolas do Piauí.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/nujur-tj-pi-alinha-expansao-do-projeto-justica-restaurativa-para-escolas-do-piaui/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Semana da Justiça Restaurativa inicia hoje (20) com palestra na UESPI às 18h.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/semana-da-justica-restaurativa-inicia-hoje-20>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **NUJUR/TJ-PI e NUPAR/MPPI alinham ações com foco na Justiça Restaurativa.** 2023.. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/nujur-tj-pi-e-nupar-mppi-alinham-acoes-com-foco-na-justica-restaurativa/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **TJ-PI lança Programa Justiça Restaurativa na Escola em parceria com a Seduc.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/tj-pi-lanca-programa-justica-restaurativa-na-escola-em-parceria-com-a-seduc/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **EJUD está com inscrições abertas para curso “Formação de Facilitador em Justiça Restaurativa – Nível círculos menos complexo”.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/ejud/noticias-ejud/ejud-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-formacao-de-facilitador-em-justica-restaurativa-nivel-circulos-menos-complexo/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Desembargador José James Gomes Pereira representa EJUD em painel sobre Justiça Restaurativa na UESPI.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/ejud/noticias-ejud/desembargador-jose-james-gomes-pereira-representa-ejud-em-painel-sobre-justica-restaurativa-na-uespi/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Semana da Justiça Restaurativa é lançada com painel na Uespi.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/semana-da-justica-restaurativa-e-lancada-com-painel-na-uespi/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Justiça Restaurativa na Escola: NUJUR promove círculo de conhecimento com professores do CETI Solange Viana.** 2023.

Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/justica-restaurativa-na-escola-nujur-promove-circulo-de-conhecimento-com-professores-do-ceti-solange-viana/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **Arquitetura para Liberdade”: NUJUR promove debate como parte da Semana Internacional da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/arquitetura-para-liberdade-nujur-promove-debate-como-parte-da-semana-internacional-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **NUJUR realiza reunião acerca da Justiça Restaurativa na Escola.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/nujur-realiza-reuniao-acerca-da-justica-restaurativa-nas-escolas/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPI - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. **EJUD inicia Formação de Facilitador em Justiça Restaurativa – Círculos de Construção de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/ejud/noticias-ejud/ejud-inicia-formacao-de-facilitador-em-justica-restaurativa-circulos-de-construcao-de-paz/>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **I Encontro Paranaense De Práticas Restaurativas.** 2014. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/encontro-paranaense-de-praticas-restaurativas?p_l_back_url=https%3A%2F%2F. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Resolução nº 004/2015 NUPEMEC.** Dispõe sobre a implementação da Justiça Restaurativa no TJPR. 2015. Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/legislacao-atos-normativos/-/atos/documento/4393801>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Curso ‘Essência da Justiça Restaurativa’.** 2021. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/comunicacao?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_assetEntryId=50981027&. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Webinário Internacional “Servindo às Vítimas de Crimes Através da Justiça Restaurativa”.** 2021. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/comunicacao?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_assetEntryId=57844299&. Acesso em: 19 de abr de 2024.

MAPEAMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS; Adélia Campos FONSECA; Christiane de Holanda CAMILO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO – ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 628-778. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **IV Encontro paranaense de justiça restaurativa acontecerá nos dias 30 e 31 de março em Curitiba/pr.** 2022. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/comunicacao?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_assetEntryId=61990721&. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Aconteceu Nos Dias 30 E 31 De Março O IV Encontro Paranaense De Justiça Restaurativa, Que Promoveu Intercâmbio Cultural Para A Melhoria Das Ações Jurisdicionais Com Enfoque No Tratamento De Vítimas.** 2022. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/comunicacao?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_assetEntryId=63294725&. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **O NUPEMEC em parceria com a Ejud realiza a 2ª edição de Formação de Instrutores em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/comunicacao?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_assetEntryId=64497388&. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Portaria nº 5791/2023 NUPEMEC.** Institui a Comissão da Mediação Judicial e da Justiça Restaurativa. 2023. Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/legislacao-atos-normativos/-/atos/documento/4680216>. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **TJSP promove 20ª Videoconferência de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/comunicacao?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_assetEntryId=80166249&. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Cejusc Cascavel Promove a I Mostra Científica - Cejusc Na Prática.** 2023. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/comunicacao?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&

MAPEAMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS; Adélia Campos FONSECA; Christiane de Holanda CAMILO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO - ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 628-778. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculadefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculadefacit.edu.br.

p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_assetEntryId=86629897&. Acesso em: 19 de abr de 2024.

TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Jovens Promissores: 2ª Vice-Presidência Retoma Os Trabalhos.** 2023. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/comunicacao?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_templateSearchV2_assetEntryId=87428473&. Acesso em: 19 de abr de 2024.

750

TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Resolução OE nº 11/2022.** Dispõe sobre a Política de Justiça Restaurativa no TJRJ. 2022. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1077812/pub.d.o-cejusc-justica-restaurativa.pdf/8196cf25-49d7-45d5-b0da-bab9eeb59891?version=1.0>. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **TJRJ cria a 1ª Escola de Mediação do país.** 2023. Disponível em: https://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=146573660&. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Primeiro evento da Escola de Mediação debate Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: https://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=170002652&. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Escola de Mediação inicia suas atividades acadêmicas.** 2023. Disponível em: https://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=265756673&. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **NUPEMEC do TJRJ forma a 1ª turma de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: https://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=265756673&

liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=400402838&. Acesso em: 20 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **TJRN inaugura 1ª Unidade de Mediação do Estado.** 2012. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/1512-tjrn-inaugura-1-unidade-de-mediacao-do-estado/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Portaria nº 435/2020 TJ.** Institui o Comitê Gestor Estadual da Justiça Restaurativa no TJRN. 2020. Disponível em: <https://atos.tjrn.jus.br/files/portaria%20n%C2%BA%20435-2020-tj.pdf>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Servidoras do TJ participam de aperfeiçoamento em Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/18224-servidoras-do-tj-participam-de-aperfeiçoamento-em-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Corregedoria cria grupos reflexivos sobre violência intrafamiliar e de estudos sobre relações familiares.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/18410-corregedoria-cria-grupos-reflexivos-sobre-violencia-intrafamiliar-e-de-estudos-sobre-relacoes-familiares/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **TJ cria comitê para gerir ações de implantação e expansão da Justiça Restaurativa no Judiciário do RN.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/18462-tj-cria-comite-para-gerir-acoes-de-implantacao-e-expansao-da-justica-restaurativa-no-judiciario-do-rn/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Expansão da Justiça Restaurativa é destaque de programas de TV do TJRN.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/18633-expansao-da-justica-restaurativa-e-destaque-de-programas-de-tv-do-tjrn/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **3ª Jornada discute implantação da Justiça Restaurativa na área da Infância e Juventude no RN, dia 30/8.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/20340-3-jornada-discute-implantacao-da-justica-restaurativa-na-area-da-infancia-e-juventude-no-rn-dia-308/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Juiz do TJSP fala em perspectivas para a Justiça Restaurativa durante edição de Jornada voltada para direitos de crianças e adolescentes.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/20316-juiz-do-tjsp-fala-em-perspectivas-para-a-justica-restaurativa-durante-edicao-de-jornada-voltada-para-direitos-de-criancas-e-adolescentes/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Justiça Restaurativa é mais comunitária do que institucional, destaca promotor da Infância e Juventude em evento da CEIJ/RN.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/20315-justica-restaurativa-e-mais-comunitaria-do-que-institucional-destaca-promotor-da-infancia-e-juventudeem-evento-da-ceijrn/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Implantação da Justiça Restaurativa no RN é destaque dos programas de TV do TJRN.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/19892-implantacao-da-justica-restaurativa-no-rn-e-destaque-dos-programas-de-tv-do-tjrn/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Justiça Restaurativa: Nupemec e Coordenadoria tratam da implementação da Política Restaurativa no RN.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/19451-justica-restaurativa-nupemec-e-coordenadoria-tratam-da-implementacao-da-politica-restaurativa-no-rn/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Justiça Restaurativa: formação de facilitadores é iniciada para educadores, psicólogos e administradores, na ESMARN.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/19309-justica-restaurativa-formacao-de-facilitadores-e-iniciada-para-educadores-psicologos-e-administradores-na-esmarn/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Ações da Justiça Restaurativa recebem base institucional do NUPEMEC.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/19283-acoes-da-justica-restaurativa-recebem-base-institucional-do-nupemec/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **TJRN expande metodologia da Justiça Restaurativa em cooperação intersetorial.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/18863-tjrn-expande-metodologia-da-justica-restaurativa-em-cooperacao-intersetorial/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Mossoró avança para implantação do 1º Núcleo de Justiça Restaurativa na região Oeste.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/18806-mossoro-avanca-para-implantacao-do-1-nucleo-de-justica-restaurativa-na-regiao-oeste/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Em 2º dia de evento, Justiça Restaurativa nos Juizados Especiais Criminais é o centro de debate.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/20457-em-2-dia-de-evento-justica-restaurativa-nos-juizados-especiais-criminais-e-o-centro-de-debate/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Paradigmas da Justiça Transformativa são tema de palestra da 1ª Semana de Justiça Restaurativa do**

TJRN. 2022. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/20455-paradigmas-da-justica-transformativa-sao-tema-de-palestra-da-1-semana-de-justica-restaurativa-do-tjrj/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **No último dia da 1ª Semana da Justiça Restaurativa, relação desta com a Segurança Pública é o foco de debate.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/20463-no-ultimo-dia-da-1-semana-da-justica-restaurativa-relacao-desta-com-a-seguranca-publica-e-o-foco-de-debate/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Eventos e ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário são destaque dos programas de TV do TJRN.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/20746-eventos-e-acoes-desenvolvidas-pelo-poder-judiciario-sao-destaque-dos-programas-de-tv-do-tjrj/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **NUPEMEC discute implementação e expansão da Justiça Restaurativa no RN.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/20898-nupemec-discute-implementacao-e-expansao-da-justica-restaurativa-no-rn/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **TJRN é coanfitrião em evento Norte Nordeste sobre as práticas da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/20976-tjrj-e-coanfitriao-em-evento-norte-nordeste-sobre-as-praticas-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Servidores dos Centros de Atenção às Vítimas do TJRN recebem formação na área de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/21110-servidores-dos-centros-de-atencao-as-vitimas-do-tjrj-recebem-formacao-na-area-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **TJRN participa do I Encontro Norte e Nordeste de Justiça Restaurativa, em São Luís/MA.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/21304-tjrj-participa-do-i-encontro-norte-e-nordeste-de-justica-restaurativa-em-sao-luisma/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **TJRN, MPRN e Secretarias de Educação promovem série de palestras sobre a Justiça Restaurativa nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/21388-tjrj-mprn-e-secretarias-de-educacao-promovem-serie-de-palestras-sobre-a-justica-restaurativa-nas-escolas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Justiça restaurativa - tema faz parte de palestras destinadas a educadores e dirigentes escolares.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/noticias/21439-justica-restaurativa---tema->

faz-parte-de-palestras-destinadas-a-educadores-e-dirigentes-escolares/. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Agosto Lilás: CE-Mulher tem programação durante todo o mês em alusão ao combate à violência doméstica e familiar.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/21895-agosto-lilas-ce-mulher-tem-programacao-durante-todo-o-mes-em-alusao-ao-combate-a-violencia-domestica-e-familiar/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **Programa Novos Rumos: apenados confeccionam sandálias e desenvolvem princípios da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/22369-programa-novos-rumos-apanados-confeccionam-sandalias-e-desenvolvem-principios-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. **TJRN promove webnário sobre Justiça Restaurativa e Cultura da Não Violência.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrn.jus.br/noticias/22475-tjrn-promove-webnario-sobre-justica-restaurativa-e-cultura-da-nao-violencia/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. **Emeron promove curso de Sensibilização em Justiça Restaurativa.** 2017. Disponível em: <https://tjro.jus.br/noticias/item/8402-emeron-promove-curso-de-sensibilizacao-em-justica-restaurativa>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. **Resolução nº 164/2020 TJRO.** Dispõe sobre a instituição do Programa Justiça Restaurativa no TJRO. 2020. Disponível em: https://www.tjro.jus.br/templates/tjro_portal_responsivo/html/tjro_responsivo/justica_restaurativa/legislacao/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Programa%20JR%20no%20TJRO.pdf. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **TJRR adere e divulga carta da justiça restaurativa no Brasil.** 2016. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/614-tjrr-adere-e-divulga-carta-da-justica-restaurativa-no-brasil>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **Resolução TJRR/TP nº 54/2016.** Dispõe sobre criação e operacionalização da Unidade de Justiça Restaurativa no TJRR. 2016. Disponível em: <https://atos.tjrr.jus.br/files/original1151202023010663b84378f132e.pdf>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **Justiça Comunitária atua há 15 anos para difundir práticas restaurativas nas escolas de Roraima.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/4941-justica-comunitaria-atua-ha-15-anos-para-difundir-praticas-restaurativas-nas-escolas-de-roraima>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **Justiça Comunitária promove videoconferências para implementar Justiça Restaurativa.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/5040-justica-comunitaria-promove-videoconferencias-para-implementar-justica-restaurativa>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **JUSTIÇA RESTAURATIVA - TJRR participa de reunião com o Conselho Nacional de Justiça para alinhar as ações.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/5048-justica-restaurativa-tjrr-participa-de-reuniao-com-o-conselho-nacional-de-justica-para-alinhar-as-acoes>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **Resolução TJRR/TP nº 35/2022.** Institui os Centros de Justiça Restaurativa no TJRR. 2022. Disponível em: <https://atos.tjrr.jus.br/files/original1537492022091563237f0ddc663.pdf>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **Resolução TJRR/TP nº 36/2022.** Institui o Órgão Central de Macrogestão de Justiça Restaurativa no TJRR. 2022. Disponível em: <https://atos.tjrr.jus.br/files/original1529382022091563237d22e837a.pdf>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **Projeto: Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/projetos-e-acoes/15897-projeto-justica-restaurativa>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **JUSTIÇA RESTAURATIVA - TJRR forma facilitadores para atuarem na justiça roraimense.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias-unijur/16628-justica-restaurativa-tjrr-forma-facilitadores-para-atuarem-na-justica-roraimense-2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **JUSTIÇA RESTAURATIVA - Programa realiza palestra e visitas nos municípios de Normandia e Bonfim.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias-unijur/16620-justica-restaurativa-programa-realiza-palestra-e-visitas-nos-municipios-de-normandia-e-bonfim-2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **CIRCULOS DE PAZ - Unidade da Justiça Restaurativa inicia atendimentos e publica edital para credenciamento de facilitadores.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/16611-circulos-de-paz-unidade-da-justica-restaurativa-inicia-atendimentos-e-publica-edital-para-credenciamento-de-facilitadores>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **JUSTIÇA RESTAURATIVA - Juiz coordenador do Cejusc conhece Núcleo Gestor do TJMT.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias-unijur/16814-justica-restaurativa-juiz>

coordenador-do-cejusc-conhece-nucleo-gestor-do-tjmt-2. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA - Unidade da Justiça Restaurativa realiza 2º Curso de Formação de Facilitadores.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias-unijur/16813-comunicacao-nao-violenta-unidade-da-justica-restaurativa-realiza-2-curso-de-formacao-de-facilitadores-2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **Justiça Restaurativa - Formação de facilitadores começa na segunda.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/16858-justica-restaurativa-formacao-de-facilitadores-comeca-na-segunda>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **PREVENÇÃO DE CONFLITO - Justiça Comunitária do TJRR lança relatório de ações desenvolvidas no primeiro semestre.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/16865-prevencao-de-conflito-justica-comunitaria-do-tjrr-lanca-relatorio-de-acoes-desenvolvidas-no-primeiro-semester>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **JUSTIÇA RESTAURATIVA - Tribunal de Justiça de Roraima divulga o Projeto ReDialogar.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/17125-justica-restaurativa-tribunal-de-justica-de-roraima-divulga-o-projeto-redialogar>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **RECOMEÇOS - TJRR realiza projetos de reinserção social no Estado de Roraima.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/17274-recomecos-tjrr-realiza-projetos-de-reinsercao-social-no-estado-de-roraima>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **EDUCAR PARA PREVENIR - Na abertura da Semana da Justiça Pela Paz em Casa, Coordenadoria de Violência Doméstica do TJRR distribui cartilhas educativas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/17422-educar-para-prevenir-na-abertura-da-semana-da-justica-pela-paz-em-casa-coordenadoria-de-violencia-domestica-do-tjrr-distribui-cartilhas-educativas>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **Semana da Justiça Restaurativa - 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias-unijur/17727-semana-da-justica-restaurativa-2023>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **RECOMEÇOS - Projeto Leitura Abre Portas encerra atividades de 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/17547-recomecos-projeto-leitura-abre-portas-encerra-atividades-de-2023>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. **DIÁLOGO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL - TJRR apresenta os relatórios trimestrais do programa Justiça Comunitária.** 2023. Disponível em:

<https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/17549-dialogo-e-transformacao-social-tjrr-apresenta-os-relatorios-trimestrais-do-programa-justica-comunitaria>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Resolução nº 822/2010 COMAG**. Declara a Existência da Centra de Práticas Restaurativas junto a Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre. 2010. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/cij/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/MICROSOFT-WORD-822-2010-CRIACAO-DA-CENTRAL-DE-PRATICA-RESTAURATIVA.pdf>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Resolução nº 04/2012 Órgão Especial**. Institui o núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos e as coordenadorias de conciliação e mediação do 1 e 2 graus e Justiça Restaurativa. 2012. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/static/2022/06/Resolucao-No-04-de-2012-Atualizada-Pela-Resolucao-02-de-2018-Orgao-Especial.pdf>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Resolução 1125/2016 COMAG**. Aprova o Regulamento da Formação Integral em Justiça Restaurativa e Construção de Paz. 2016. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/servicos/diario_justica/dj_principal.php?tp=0&ed=5750&page=5&va=9.0&idxpagina=true&dl=false. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Ato 48/2016**. Delega competência aos magistrados do primeiro grau de jurisdição para assinatura de protocolos de cooperação interinstitucional para introdução e desenvolvimento de práticas de justiça restaurativa e de construção da paz. 2016. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/servicos/diario_justica/dj_principal.php?tp=0&ed=5880&page=1&va=9.0&idxpagina=true&dl=false. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Perguntas e Respostas sobre mediação, conciliação e justiça restaurativa**. 2021. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/perguntas-e-respostas-sobre-mediacao-e-conciliacao/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Cejusc - Justiça Restaurativa de Porto Alegre realiza ação no Asilo Padre Cacique**. 2021. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/cejusc-justica-restaurativa-de-porto-alegre-realiza-acao-no-asilo-padre-cacique/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Olhar humanizado para vítimas através da Justiça Restaurativa foi tema de evento virtual**. 2021. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/olhar-humanizado-para-vitimas-atraves-da-justica-restaurativa-foi-tema-de-evento-virtual/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa foi pauta de reunião no Foro de Caxias do Sul**. 2021. Disponível em:

<https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-foi-pauta-de-reuniao-no-foro-de-caxias-do-sul/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **TJRS realizará webinarío de soluções autocompositivas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/tjrs-realizara-webinario-de-solucoes-autocompositivas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **TJRS realiza Jornada Anual de Soluções Autocompositivas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/tjrs-realiza-jornada-anual-de-solucoes-autocompositivas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **TJRS integra Rede de Justiça Restaurativa, lançada pelo CNJ.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/tjrs-integra-rede-de-justica-restaurativa-lancada-pelo-cnj/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Semana Restaurativa 2021 começa nesta segunda-feira.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/semana-restaurativa-2021-comeca-nesta-segunda-feira/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa: Práticas se multiplicam através dos Facilitadores.** 2021. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-praticas-se-multiplicam-atraves-dos-facilitadores/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa é tema de encontro na Comarca de Guaíba.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-e-tema-de-encontro-na-comarca-de-guaiba/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Evento sobre Justiça Restaurativa no Paraná tem participação do Judiciário gaúcho.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/evento-sobre-justica-restaurativa-no-parana-tem-participacao-do-judiciario-gaúcho/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa de Caxias do Sul qualifica atendimentos de agentes da primeira infância.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-de-caxias-do-sul-qualifica-atendimentos-de-agentes-da-primeira-infancia/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **NUPEMEC inicia formações em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/nupemec-inicia-formacoes-em-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Avanço de projetos na área de soluções autocompositivas é tema de reunião no TJRS.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/avanco-de-projetos-na-area-de-solucoes-autocompositivas-e-tema-de-reuniao-no-tjrs/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Escola promove “Dia da parada para o movimento de círculos de paz”.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/escola-promove-dia-da-parada-para-o-movimento-de-circulos-de-paz/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Novos Servidores da Comarca da Barra do Ribeiro realizam Círculo Restaurativo.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/novos-servidores-da-comarca-da-barra-do-ribeiro-realizam-circulo-restaurativo/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **TJRS capacita facilitadores da Justiça Restaurativa em Frederico Westphalen.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/tjrs-capacita-facilitadores-da-justica-restaurativa-em-frederico-westphalen/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Veja no Programa Justiça Gaúcha desta semana: o avanço da Justiça Restaurativa no Rio Grande do Sul.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/veja-no-programa-justica-gaucha-desta-semana-o-avanco-da-justica-restaurativa-no-rio-grande-do-sul/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa é a proposta para resolução de conflitos em escola municipal da Capital.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-e-a-proposta-para-resolucao-de-conflitos-em-escola-municipal-da-capital/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Novo Hamburgo forma Facilitadores em Justiça Restaurativa com a missão de difundir a cultura da paz.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/novo-hamburgo-forma-facilitadores-em-justica-restaurativa-com-a-missao-de-difundir-a-cultura-de-paz/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Oficinas marcam segundo dia da X Jornada de Soluções Autocompositivas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/oficinas-marcam-segundo-dia-da-x-jornada-de-solucoes-autocompositivas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Vítimas que participaram do "caso zero" da Justiça Restaurativa contam experiência na Jornada de Soluções Autocompositivas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/vitimas-que-participaram-do-caso-zero-da-justica-restaurativa-contam-experiencia-na-jornada-de-solucoes-autocompositivas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Magistrado palestra sobre aplicação da Justiça Restaurativa na educação em evento no MT.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/magistrado-palestra-sobre-aplicacao-da-justica-restaurativa-na-educacao-em-evento-no-mt/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa é levada a escolas de Horizontina.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-e-levada-a-escolas-de-horizontina/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Judiciário e Municípios da Comarca de Marau tratam da implantação da Justiça Restaurativa nas escolas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/judiciario-e-municipios-da-comarca-de-marau-tratam-da-implantacao-da-justica-restaurativa-nas-escolas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Saiba como ser um mediador, conciliador ou Facilitador da Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/saiba-como-ser-um-mediador-conciliador-ou-facilitador-da-justica-restaurativa-2/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Magistrado gaúcho é escolhido para integrar Grupo de Trabalho do Fórum Europeu para a Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/magistrado-gaucha-e-escolhido-para-integrar-grupo-de-trabalho-do-forum-europeu-para-a-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Missões de Paz: evento sobre Justiça Restaurativa acontece amanhã.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/missoes-de-paz-evento-sobre-justica-restaurativa-acontece-amanha/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Realizado I Encontro do Grupo de Estudos Restaurativos do Cejusc.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/realizado-i-encontro-do-grupo-de-estudos-restaurativos-do-cejusc/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Realizado 1º Encontro de Justiça Restaurativa na Comarca de Santo Ângelo.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/realizado-1o-encontro-de-justica-restaurativa-na-comarca-de-santo-angelo/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **CEJUSC Regional de Pelotas realiza Círculos de Paz.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/cejusc-regional-de-pelotas-realiza-circulos-de-paz/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Municípios da Comarca de Marau começam atividades de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/municipios-da-comarca-de-marau-comecam-atividades-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa nas escolas é tema de encontro em Frederico Westphalen.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-nas-escolas-e-tema-de-encontro-em-frederico-westphalen/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Estudantes da UCPEL conhecem o Foro de Pelotas e a Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/estudantes-da-ucpel-conhecem-o-foro-de-pelotas-e-a-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Comarca de Campina das Missões promove evento sobre Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/comarca-de-campina-das-missoes-promove-evento-sobre-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Círculo restaurativo acolhe migrantes residentes na Capital.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/circulo-restaurativo-acolhe-migrantes-residentes-na-capital/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Comitiva do TJPB realiza visita para conhecer modelo de Justiça Restaurativa do TJRS.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/comitiva-do-tjpb-realiza-visita-para-conhecer-modelo-de-justica-restaurativa-do-tjrs/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa: combate à violência nas escolas estaduais é tema de reunião.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-combate-a-violencia-nas-escolas-estaduais-e-tema-de-reuniao/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Práticas restaurativas gaúchas são apresentadas à comitiva do Judiciário da Paraíba.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/praticas-restaurativas-gauchas-sao-apresentadas-a-comitiva-do-judiciario-da-paraiba/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **CEJUSC Pelotas realiza reunião sobre Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/cejusc-pelotas-realiza-reuniao-sobre-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Região Sul forma novos facilitadores de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/regiao-sul-forma-novos-facilitadores-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **CEJUSC de Bento Gonçalves realiza palestra sobre solução consensual de conflitos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/cejusc-de-bento-goncalves-realiza-palestra-sobre-solucao-consensual-de-conflitos/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Cejusc de Santo Ângelo conclui curso de formação de Facilitadores em Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/cejusc-de-santo-angelo-conclui-curso-de-formacao-de-facilitadores-em-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Evento escolar aborda importância de movimentos sociais e da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/evento-escolar-aborda-importancia-de-movimentos-sociais-e-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa foi tema de seminário em Ijuí.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-foi-tema-de-seminario-em-ijui/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Educadores de Carará participam de círculos de construção de paz para superação de traumas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/educadores-de-carara-participam-de-circulos-de-construcao-de-paz-para-superacao-de-traumas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa: Grupo Metodologias Autocompositivas realiza 1º Encontro na Comarca de Gravataí.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-grupo-metodologias-autocompositivas-realiza-1o-encontro-na-comarca-de-gravatai/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Seminário em Passo Fundo debate Pacto Nacional pela Primeira Infância e Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/seminario-em-passo-fundo-debate-pacto-nacional-pela-primeira-infancia-e-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Eventos nacionais abordarão a aplicação da Justiça Restaurativa nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/eventos-nacionais-abordarao-a-aplicacao-da-justica-restaurativa-nas-escolas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Encontro no Tocantins debate caminhos e futuro da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/encontro-no-tocantins-debate-caminhos-e-futuro-da-justica-restaurativa/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Comitiva gaúcha ministra oficina no 1º Encontro Nacional de Justiça Restaurativa na Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/comitiva-de-magistrados-gauchos-ministra-oficina-no-1o-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-na-educacao/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Professores de Encantado participam de círculos de acolhimento antes de retornarem às aulas, após enchente.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/professores-de-encantado-participam-de-circulos-de-acolhimento-antes-de-retornarem-as-aulas-apos-enchente/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Justiça Restaurativa será aplicada em comunidade contemplada por projeto habitacional em Cruz Alta.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/justica-restaurativa-sera-aplicada-em-comunidade-contemplada-por-projeto-habitacional-em-cruz-alta/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Mutirão de Círculos de Construção de Paz é realizado em escola de Bom Retiro do Sul.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/mutirao-de-circulos-de-construcao-de-paz-e-realizado-em-escola-de-bom-retiro-do-sul/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Curso Justiça Restaurativa nas Escolas está com inscrições abertas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/curso-justica-restaurativa-nas-escolas-esta-com-inscricoes-abertas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Na Câmara dos Deputados, Desembargador do TJRS fala sobre aplicação da Justiça Restaurativa para combater violência nas escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/na-camara-dos-deputados-desembargador-do-tjrs-fala-sobre-aplicacao-da-justica-restaurativa-para-combater-violencia-nas-escolas/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Reunião debateu promoção da cultura de paz em escolas atingidas por enchente.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/reuniao-debateu-promocao-da-cultura-de-paz-em-escolas-atingidas-por-enchente/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Curso Justiça Restaurativa nas Escolas recebe mais de 5 mil inscritos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/curso-justica-restaurativa-nas-escolas-recebe-mais-de-5-mil-inscritos/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **FONAMEC: papel dos Mediadores e institucionalização da Justiça Restaurativa foram temas do painel da manhã.** 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/fonamec>

papel-dos-mediadores-e-institucionalizacao-da-justica-restaurativa-foram-temas-do-painel-da-manha/. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **CEJUSC de Frederico Westphalen participa de seminário sobre "Círculos de Diálogos e Construção da Paz"**. 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/cejusc-de-frederico-westphalen-participa-de-seminario-sobre-circulos-de-dialogos-e-construcao-da-paz/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Representantes do TJRS participam de reunião com CNJ sobre a expansão da JR na Educação**. 2023. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/representantes-do-tjrs-participam-de-reuniao-com-cnj-sobre-a-expansao-da-jr-na-educacao/>. Acesso em: 21 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **XI Jornada Esmesc promove debate sobre o papel do juiz na construção da cidadania**. 2014. Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/xi-jornada-esmesc-promove-debate-sobre-o-papel-do-juiz-na-construcao-da-cidadania?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3DRESTAURATIVA%26category%3D3552887%26delta%3D20%26start%3D9. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Resolução TJ nº 19/2019**. Institui a Política de Justiça Restaurativa no TJSC. 2019. Disponível em: <https://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=175753&cdCategoria=1&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Implantação da Justiça Restaurativa avança no Poder Judiciário de Santa Catarina**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/implantacao-da-justica-restaurativa-avanca-no-poder-judiciario-de-santa-catarina>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Grupo Gestor de Justiça Restaurativa em SC se reúne virtualmente e define ações de 2021**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/grupo-gestor-de-justica-restaurativa-em-sc-se-reune-virtualmente-e-define-acoes-de-2021?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Introdução em Justiça Restaurativa e Cultura da Não Violência é tema de curso com 350 vagas**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/-/introducao-em-justica-restaurativa-e-cultura-da-nao-violencia-e-tema-de-curso-com-350-vagas?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Justiça Restaurativa: PJSC participa de reunião virtual com representantes do CNJ**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-restaurativa-pjsc-participa-de-reuniao-virtual-com-representantes-do-cnj?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **CEIJ completa 10 anos e celebra ações que têm transformado a vida de milhares de jovens.** 2021. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/ceij-completa-10-anos-e-celebra-acoes-que-tem-transformado-a-vida-de-milhares-de-jovens?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **CEIJ-TJSC publica relatório especial sobre as ações inovadoras do último biênio.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/ceij-tjsc-publica-relatorio-especial-sobre-as-acoes-inovadoras-do-ultimo-bienio-?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Poder Judiciário de Santa Catarina acaba de lançar seu Portal da Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/poder-judiciario-de-santa-catarina-acaba-de-lancar-seu-portal-da-justica-restaurativa?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Sistema prisional de Joinville será pioneiro na implantação da Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/sistema-prisional-de-joinville-sera-pioneiro-na-implantacao-da-justica-restaurativa?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Justiça Restaurativa em presídio de Joinville recebe apoio da Câmara de Vereadores.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-restaurativa-em-presidio-de-joinville-recebe-apoio-da-camara-de-vereadores?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica são retomados em Lages.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/grupos-reflexivos-de-homens-autores-de-violencia-domestica-sao-retomados-em-lages?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Justiça Restaurativa do PJSC vai priorizar ações de sensibilização e de capacitação.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-restaurativa-do-pjsc-vai-priorizar-acoes-de-sensibilizacao-e-de-capacitacao?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **AJ abre Curso de Introdução em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/-/aj-abre-curso-de-introducao-em-justica-restaurativa?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Curso promovido pelo Comitê de Gestão de Justiça Restaurativa está com inscrições abertas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/curso-promovido-pelo-comite-de-gestao-de-justica-restaurativa-esta-com-inscricoes-abertas?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Justiça Restaurativa é tema de live que será transmitida nesta quinta-feira (09/06)**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-restaurativa-e-tema-de-live-que-sera-transmitida-nesta-quinta-feira-09-06-1?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Justiça Restaurativa é tema da 5ª edição do podcast "Conexão Justiça", do PJSC**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-restaurativa-e-tema-da-5-edicao-do-podcast-conexao-justica-do-pjsc?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Outubro inicia com abertura de inscrições para 4 cursos**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/-/outubro-inicia-com-abertura-de-inscricoes-para-4-cursos?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Formação de Facilitadores em Processos Circulares de Justiça Restaurativa tem vagas abertas**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/-/formacao-de-facilitadores-em-processos-circulares-de-justica-restaurativa?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Judiciário catarinense discute em live violência contra mulher sob olhar restaurativo**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/judiciario-catarinense-discute-em-live-violencia-contra-mulher-sob-olhar-restaurativo?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **AJ oferece vagas para Semana de Justiça Restaurativa que acontecerá no MPSC**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/-/aj-oferece-vagas-para-semana-de-justica-restaurativa-que-acontecera-no-mpsc?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Com participação do TJSC, 1ª Semana da Justiça Restaurativa começa na segunda (21)**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/com-participacao-do-tjsc-1-semana-da-justica-restaurativa-comeca-na-segunda-21-?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **I Semana da Justiça Restaurativa de SC debateu tema com convidados locais e nacionais**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/i-semana-da-justica-restaurativa-de-sc-debateu-tema-com-convidados-locais-e-nacionais?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Academia Judicial oferece 23 cursos em diversas áreas de conhecimento durante novembro**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/academia-judicial-oferece-23-cursos-em-diversas-areas-de-conhecimento-durante-novembro?> Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Curso para facilitadores em processos de Justiça Restaurativa teve etapa presencial**. 2022. Disponível em:

<https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/curso-para-facilitadores-em-processos-de-justica-restaurativa-teve-etapa-presencial?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Avanços e inovações são destaques no relatório anual do Comitê de Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/avancos-e-inovacoes-sao-destaques-no-relatorio-anual-do-comite-de-justica-restaurativa?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Justiça Restaurativa auxilia na recepção aos calouros do IFSC com a cultura de paz**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-restaurativa-auxilia-na-recepcao-aos-calouros-do-ifsc-com-a-cultura-de-paz?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Justiça Restaurativa promove a cultura da paz em escolas e comunidades da Serra**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-restaurativa-promove-a-cultura-da-paz-em-escolas-e-comunidades-da-serra?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Formação de Facilitadores em Processos Circulares de Justiça Restaurativa tem vagas para servidores**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/-/formacao-de-facilitadores-em-processos-circulares-de-justica-restaurativa-tem-vagas-para-servidores?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **TJSC e AJ promovem nova etapa do Curso para Facilitadores em Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/tjsc-e-aj-promovem-nova-etapa-do-curso-para-facilitadores-em-justica-restaurativa?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **PJSC participará do I Encontro Nacional de Justiça Restaurativa na Educação, em Palmas (TO)**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/pjsc-participara-do-i-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-na-educacao-em-palmas?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Núcleo de Justiça Restaurativa de Lages será instalado em solenidade nesta segunda**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/nucleo-de-justica-restaurativa-de-lages-sera-instalado-em-solenidade-nesta-segunda?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Comarca de Lages, na Serra, recebe 2º Núcleo de Justiça Restaurativa de Santa Catarina**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/comarca-de-lages-na-serra-recebe-2-nucleo-de-justica-restaurativa-de-santa-catarina?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Escola Restaurativa prega nova base para relações pessoais em escolas de Camboriú**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/escola-restaurativa-prega-nova-base-para-relacoes-pessoais-em-escolas-de-camboriu?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Evento apresenta Justiça Restaurativa como opção para cultura da paz nas escolas de SC.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/evento-apresenta-justica-restaurativa-como-opcao-para-cultura-da-paz-nas-escolas-de-sc?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSC - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. **Comitê da Justiça Restaurativa do TJSC quer estender dinâmica para comarcas do Oeste.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/comite-da-justica-restaurativa-do-tjsc-quer-estender-dinamica-para-comarcas-do-oeste?>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **TJSE lança Edital para convocação de Advogados Dativos Facilitadores.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13226-tjse-lanca-edital-para-convocacao-de-advogados-dativos-facilitadores>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Resolução 21/2022.** Dispõe sobre o Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa, o Centro Judiciário de Justiça Restaurativa e instituir o Fórum Estadual no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, e dá outras providências. 2022. Disponível em: https://www.tjse.jus.br/tjnet/publicacoes/visualizar_publicacao.wsp?tmp.idPublicacao=74142. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa participam de Círculo Restaurativo.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13334-adolescentes-em-cumprimento-de-medida-socioeducativa-participam-de-circulo-restaurativo>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Encerrado mais um Curso de Formação de Facilitadores de Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13360-encerrado-mais-um-curso-de-formacao-de-facilitadores-de-justica-restaurativa>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Justiça Restaurativa é apresentada a alunos do curso de Direito da Unit.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13399-justica-restaurativa-e-apresentada-a-alunos-do-curso-de-direito-da-unit>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Centro Judiciário de Justiça Restaurativa de Aracaju é inaugurado.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13489-centro-judiciario-de-justica-restaurativa-de-aracaju-e-inaugurado>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Ensino da Lei Maria da Penha, práticas restaurativas e advogados dativos para combater violência doméstica.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13589-ensino-da-lei-maria-da-penha-praticas-restaurativas-e-advogados-dativos-para-combate-a-violencia-domestica>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Iniciado curso de Formação em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13669-iniciado-curso-de-formacao-em-justica-restaurativa>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Coordenadora da Mulher participa de Jornada Lei Maria da Penha e cursos sobre Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13676-coordenadora-da-mulher-participa-de-jornada-lei-maria-da-penha-e-cursos-sobre-justica-restaurativa>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Justiça Restaurativa: instituições do sistema de Justiça se unem ao TJSE para implantar ações.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13703-justica-restaurativa-instituicoes-do-sistema-de-justica-se-unem-ao-tjse-para-implantar-acoes>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Coordenador da Justiça Restaurativa no CNJ visita Tribunal de Justiça de Sergipe.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13730-coordenador-da-justica-restaurativa-no-cnj-visita-tribunal-de-justica-de-sergipe>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Ações da Justiça Restaurativa em Sergipe são apresentadas ao CNJ.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13733-acoes-da-justica-restaurativa-em-sergipe-sao-apresentadas-ao-cnj>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Coordenadoria da Mulher dá início a projeto de Justiça Restaurativa na escola.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13741-coordenadoria-da-mulher-da-inicio-a-projeto-de-justica-restaurativa-na-escola>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Justiça Restaurativa: reuniões no TJSE debatem iniciativas em escolas.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13771-justica-restaurativa-reunioes-no-tjse-debatem-iniciativas-em-escolas>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Judiciário participa de seminário do Ministério Público sobre Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13772-justica-restaurativa-magistrados-prestigiam-seminario-promovido-pelo-ministerio-publico>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Semana Restaurativa 2022 debate fomento de ações no ambiente escolar.** 2022. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13877-semana-restaurativa-2022-debate-fomento-de-acoes-no-ambiente-escolar>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Ejuse inicia Formação de Facilitadores em Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/14035-ejuse-inicia-formacao-de-facilitadores-em-justica-restaurativa>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Justiça Restaurativa no TJSE é apresentada em evento de Direito e Psicologia da Unit.** 2023. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/14262-justica-restaurativa-no-tjse-e-apresentada-em-evento-de-direito-e-psicologia-da-unit>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Justiça Restaurativa é tema de encontro entre facilitadores do Tribunal e Fundação Renascer.** 2023. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/14329-justica-restaurativa-e-tema-de-encontro-entre-facilitadores-do-tribunal-e-fundacao-renascer>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **I Fórum Sergipano de Justiça Restaurativa acontece em Aracaju.** 2023. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/14439-i-forum-sergipano-de-justica-restaurativa-acontece-em-aracaju>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Reunião entre Nupemec e Nupejure discute ações e projetos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/14518-reuniao-entre-nupemec-e-nupejure-discute-acoes-e-projetos>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **TJSE participa do I Encontro Nacional de Justiça Restaurativa no TJMT.** 2023. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/14585-tjse-participa-do-i-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-no-tjmt>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Profissionais das unidades de acolhimento participam de capacitação em JR.** 2023. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/14621-profissionais-das-unidades-de-acolhimento-participam-de-capacitacao-em-jr>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Semana da Justiça Restaurativa: Cejure faz balanço das atividades.** 2023. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/14684-semana-da-justica-restaurativa-cejure-faz-balanco-das-atividades>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP recebe um dos mentores da Justiça Restaurativa.** 2008. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=906&pagina=1>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Provimento CG nº 35/2014**. Dispõe sobre a implementação da Justiça Restaurativa no TJSP. 2014. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/gecon/legislacao/find/135492>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Provimento CSM nº 2416/2017**. Institui o Grupo Gestor da Justiça Restaurativa no TJSP. 2017. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/gecon/legislacao/find/155788>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Tem início a 17ª edição da campanha “Semana da Justiça pela Paz em Casa”**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=63499&pagina=14>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Justiça Restaurativa é discutida em evento promovido pela Apamagis**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=64847&pagina=5>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Encontro discute acordo de não persecução penal à luz da Justiça Restaurativa**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=68602&pagina=5>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP na Mídia: Projeto da Justiça de Ribeirão Preto acolhe vítimas de violência doméstica**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=70972&pagina=15>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **EPM inicia o "Curso de aprofundamento teórico em Justiça Restaurativa: olhares sobre as violências"**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=75647&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Comarcas participam da Semana Restaurativa 2021**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=77928&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **19ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa mobiliza Justiça paulista**. 2021. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=79105&pagina=13>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Núcleo de Justiça Restaurativa em Santo Amaro estabelece ações e parcerias na comunidade local**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=79453&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **EPM promoverá novo curso de introdução em Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=79482&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Justiça Restaurativa em Barueri é tema de videoconferência.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=82015&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP na Mídia: Justiça Restaurativa é tema de matéria no UOL.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=82131&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Coordenador do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do CNJ é recebido no TJSP.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=82170&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP na Mídia: O Estado de S. Paulo noticia ação de Justiça Restaurativa do TJSP.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=82472&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **EPM promove segunda edição do 'Curso de aprofundamento teórico em Justiça Restaurativa: olhares sobre as violências'.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=83583&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Coordenadoria da Infância promove palestra virtual sobre Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=83757&pagina=4>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Comarca de Santos promoverá evento sobre Justiça Restaurativa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=83845&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP na Mídia: Iniciativas de cunho cultural e Justiça Restaurativa repercutem na imprensa.** 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=85023&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP na Mídia: EPTV de Ribeirão Preto aborda programa do Núcleo de Justiça Restaurativa da cidade.** 2022. Disponível em:

<https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=85062&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **EPM promoverá curso de facilitadores em conferências de Justiça Restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=85177&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Núcleo de Justiça Restaurativa de Barueri promove iniciativa com a rede local**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=85876&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Experiência da formação em Justiça Restaurativa será discutida na EPM**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=85881&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **EPM promove evento de apresentação da Coordenadoria da área de Justiça Restaurativa**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=86080&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Coordenadoria da Infância e da Juventude realiza evento de abertura da Semana Restaurativa 2022**. 2022. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=88169&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **EPM promoverá novo curso de introdução em Justiça Restaurativa**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=90909&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Experiência do Ministério Público de MG com Justiça Restaurativa é tema de evento on-line**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=91419&pagina=3>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Tribunal participa de ações em escolas estaduais**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=91554&pagina=13>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Vara da Infância de Rio Preto promove Seminário da Cultura de Paz no Contexto Escolar**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=91631&pagina=19>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Magistrados paraibanos visitam projetos da Justiça Restaurativa em SP.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=91648&pagina=2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Juridiquês Não Tem Vez: área infracional da Infância e Juventude é tema de podcast.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=91731&pagina=14>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Comarca de Santos comemora o Dia Municipal da Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=93292&pagina=2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Comunicação não violenta na Justiça Restaurativa é tema de palestra.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=94576&pagina=2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **GMF promove palestra sobre Iniciativas da Justiça Restaurativa no Campo Penal.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=94906&pagina=2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Tribunal de Justiça de São Paulo participa da Semana Restaurativa 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=95545&pagina=2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP promove abertura da Semana Restaurativa 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=95582&pagina=2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP implementa Núcleo de Justiça Restaurativa na Comarca de Nova Odessa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=95765&pagina=2>. Acesso em: 22 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Encontro da Justiça Restaurativa de MS será nesta sexta-feira.** 2009. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/encontro-da-justica-restaurativa-de-ms-sera-nesta-sexta-feira?highlight=WyJqdXN0aVx1MDBGIN2EiLCJyZXN0YXVvYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Resolução nº 17/2020.** Institui a Política de Justiça Restaurativa, cria o Órgão Central de Macrogestão e Coordenação no

âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, bem como adota outras providências. 2020. Disponível em: <https://wwa.tjto.jus.br/elegis/Home/Imprimir/2186>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Esmat abre inscrições para o curso de Segurança Pública e Direitos Humanos: Um olhar Restaurativo.** 2021. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/esmat-abre-inscricoes-para-o-curso-de-seguranca-publica-e-direitos-humanos-um-olhar-restaurativo?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Espaço para receber programa da Justiça Restaurativa é inaugurado em Palmas.** 2021. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/espaco-para-receber-programa-da-justica-restaurativa-e-inaugurado-em-palmas?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Enfam lança curso sobre Justiça Restaurativa destinado à magistrados do Sistema de Justiça.** 2021. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/enfam-lanca-curso-sobre-justica-restaurativa-destinado-a-magistrados-do-sistema-de-justica?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Justiça Restaurativa promovida pela Comarca de Araguaína reintegra pessoas e fortalece vínculos.** 2021. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/justica-restaurativa-promovida-pela-comarca-de-araguaina-reintegra-pessoas-e-fortalece-vinculos?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **TJTO adere a parceria com a Plataforma Círculos em Movimento para Formação em Círculos de Construção de Paz para ambientes escolares.** 2021. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/tjto-adere-a-parceria-com-a-plataforma-circulos-em-movimento-para-formacao-em-circulos-de-construcao-de-paz-para-ambientes-escolares?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Cejusc Palmas realiza Círculo de Diálogo da Justiça Restaurativa na UFT.** 2022. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/cejusc-palmas-realiza-circulo-de-dialogo-da-justica-restaurativa-na-uft?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Homem consciente, Mulher protegida: a atuação da Justiça Restaurativa na origem da violência doméstica.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/a-atuacao-da-justica-restaurativa-na-origem-da-violencia-domestica?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Juízas do TJTO participam do I Encontro Norte e Nordeste de Justiça Restaurativa.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/juizas-do-tjto-participam-do-i-encontro-norte-e-nordeste-de-justica-restaurativa?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Acordo entre Cejusc e Municípios vai levar Círculos de Construção de Paz para escolas da região Sul do Estado.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/acordo-entre-cejusc-e-municipios-vai-levar-circulos-de-construcao-de-paz-para-escolas-da-regiao-sul-do-estado?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Juiz concede medida protetiva por violência doméstica e indica grupo reflexivo para construção da paz no lar a agressor e vítima.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/juiz-concede-medida-protetiva-por-violencia-domestica-e-indica-grupo-reflexivo-para-construcao-da-paz-no-lar-a-agressor-e-vitima-3?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Judiciário tocantinense vai até as aldeias Krahô levar informação e cidadania em busca de resolução pacífica de conflitos.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/justica-restaurativa-em-busca-de-solucao-para-conflitos-envolvendo-indigenas-judiciario-do-tocantins-vai-ate-as-aldeias-kraho-para-levar-informacao-e-cidadania?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Em parceria com CNJ, Judiciário do Tocantins promoverá 1º Encontro Nacional de Justiça Restaurativa na Educação, de 23 a 25 de agosto.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/em-parceria-com-cnj-judiciario-do-tocantins-promovera-1-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-na-educacao-de-23-a-25-de-agosto?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Esmat realiza Semana de Sensibilização da Justiça Restaurativa nas Escolas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/esmat-realiza-semana-de-sensibilizacao-da-justica-restaurativa-nas-escolas?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **TJTO apresenta avanços em reunião virtual do Comitê de Justiça Restaurativa do CNJ com tribunais das regiões Norte e Nordeste.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/tjto-apresenta-avancos-em-reuniao-virtual-do-comite-de-justica-restaurativa-do-cnj-com-tribunais-das-regioes-norte-e-nordeste?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **1º Encontro Nacional de Justiça Restaurativa na Educação começa dia 23 e ação AbsorVendo estará presente.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/1-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-na-educacao-comeca-dia-23-e-acao-absorvendo-estara-presente?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmdEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Justiça Restaurativa na Educação: experiência norte-americana será abordada em palestra de professor de Chicago (EUA).** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/justica-restaurativa-na-educacao-experiencia-norte-americana-sera-abordada-em-palestra-de-professor-de-chicago-eua?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmdEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Sistema de Justiça e instituições destacam ações do CNJ e do TJTO para agilizar capacitação na área da Educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/sistema-de-justica-e-instituicoes-destacam-acoes-do-cnj-e-do-tjto-para-agilizar-capacitacao-na-area-da-educacao?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmdEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Projeto do Poder Judiciário do Tocantins, Educajus semeará a justiça restaurativa nas escolas públicas tocantinenses.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/projeto-do-poder-judiciario-do-tocantins-educajus-semeara-a-justica-restaurativa-nas-escolas-publicas-tocantinenses-3?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmdEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Palestrantes apontam importância da rede comunitária para transformação da convivência no ambiente escolar.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/palestrantes-apontam-importancia-da-rede-comunitaria-para-transformacao-da-convivencia-no-ambiente-escolar?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmdEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **“Pitches” são curtos, mas com benefícios enormes para a Justiça Restaurativa, provam Raimunda, Eliene, Elizângela e Cristiane em evento no TJTO.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/pitches-sao-curtos-mas-com-beneficios-enormes-para-a-justica-restaurativa-provam-raimunda-elienne-elizangela-e-cristiane-em-evento-no-tjto?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmdEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Educadora americana diz que é preciso focar nos relacionamentos para trilhar o caminho da Justiça Restaurativa na educação.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/educadora-americana-diz-que-e-preciso-focar-nos-relacionamentos-para-trilhar-o-caminho-da-justica-restaurativa>

na-educacao?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Etapas da implementação da Justiça Restaurativa no Brasil são debatidas no 1º Encontro Nacional de Justiça Restaurativa, em Palmas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/etapas-da-implementacao-da-justica-restaurativa-no-brasil-sao-debatidas-no-1-encontro-nacional-de-justica-restaurativa-em-palmas?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Representantes do Nupemec participam de workshop com a pesquisadora norte-americana Kay Pranis.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/representantes-do-nupemec-participam-de-workshop-com-a-pesquisadora-norte-americana-kay-pranis?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Facilitadoras TJTO participam de curso de Formação de Instrutores de Círculos de Construção de Paz, em Pernambuco.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/facilitadoras-tjto-participam-de-curso-de-formacao-de-instrutores-de-circulos-de-construcao-de-paz-em-pernambuco?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.

TJTO - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Fé e esperança marcam Círculo Restaurativo realizado durante encontro entre familiares e adolescentes em regime de internação em Palmas.** 2023. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/comunicacao/noticias/fe-e-esperanca-marcam-circulo-restaurativo-realizado-durante-confraternizacao-de-adolescentes-em-regime-de-internacao-em-palmas?highlight=WyJyZXN0YXVyYXRpdmEiXQ==>. Acesso em: 23 de abr de 2024.